

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Schulwechsel – von der Integration zur Separation

Die Sicht der Eltern von Kindern mit besonderem
Förderbedarf

Eingereicht von: Veronica Mühlebach

Begleitung: Dr. phil. Lars Mohr

Eingereicht am: 06.12.2018

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem Schulwechsel von der Integration zur Separation und setzt sich mit der Sicht der Eltern auf dieses Ereignis auseinander. Ein Abbruch der Integration in einer Regelklasse und ein Schulwechsel in eine Sonderschule konfrontiert Eltern und ihre Kinder mit einer Realität, die mit vielfältigen Herausforderungen verbunden ist.

Im Kontext der theoretischen Auseinandersetzung wird der Forschungsstand beleuchtet. Aspekte der Kooperation zwischen Eltern und Schule und das emotionale Erleben werden im Weiteren beschrieben, sowie Situationen von Familien mit einem Kind mit besonderem Förderbedarf.

Zur Erhebung der Daten wurden acht Leitfadeninterviews mit Eltern geführt, die einen Schulwechsel ihres Kindes an die Sonderschule erlebt haben. Das erfasste Datenmaterial wurde wörtlich transkribiert und mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse systematisch ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass bei der Entscheidung einem Schulwechsel zuzustimmen, Aspekte aus dem Bereich der sozialen Dimension der Integration, sowie der Kooperation im Zentrum stehen. Eltern fühlen sich alleine gelassen, die soziale Integration ist mit Schwierigkeiten verbunden und sie sehen das Wohl ihres Kindes gefährdet.

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage	5
1.1	Persönlicher Bezug	5
1.2	Heilpädagogische Schule Affoltern	6
1.3	Fachlicher Bezug	6
1.3.1	Kooperation zwischen Eltern und Schule	8
1.4	Fazit	9
1.5	Forschungsleitende Fragestellung	10
2	Theoretische Auseinandersetzung	10
2.1	Begriffsdefinitionen	10
2.1.1	Exklusion - Separation - Integration – Inklusion	11
2.1.2	Soziale Dimension	12
2.1.3	Kooperation	12
2.2	Der Forschungsstand in Bezug auf die schulische Integration	13
2.2.1	Was beeinflusst die schulische Integration?	13
2.2.2	Wie gelingt Integrierte Sonderschulung?	13
2.2.3	Wirkung der Integration bei Kindern mit geistiger Behinderung	15
2.2.4	Die soziale Integration	16
2.2.5	Evaluation der Integrierten Sonderschulung (ISR)	17
2.2.6	Wirksamkeit sonderpädagogischer Massnahmen in integrativen Regelklassen	18
2.2.7	Fazit	18
2.3	Situationen von Familien mit einem Kind mit besonderem Förderbedarf	20
2.3.1	Fazit	22
2.4	Aspekte der Kooperation zwischen Eltern und Schule	22
2.4.1	Fazit	23
2.5	Emotionales Erleben	24
2.5.1	Fazit	25
2.6	Rechtliche Grundlagen	26
3	Forschungsmethode	27
3.1	Verfahren qualitativer Forschung	27
3.2	Erhebungstechnik	28
3.2.1	Problemzentriertes Interview	29
3.2.2	Der Leitfaden	29
3.2.3	Gewinnung der Interviewpartnerinnen und –partner	31
3.2.4	Stammblatt	31
3.2.5	Die Stichprobe (Interviewpartner)	31
3.2.6	Interviewdurchführung und Datenaufzeichnung	32
3.2.7	Schweigepflicht, Datenschutz und Anonymisierung	32
3.3	Aufbereitungstechnik	32
3.3.1	Transkription	33

3.4	Auswertungstechnik	33
3.4.1	Qualitative Inhaltsanalyse.....	33
4	Darstellung der Ergebnisse	34
4.1	Emotionales Erleben	35
4.1.1	Trauer, Schmerz und Scham.....	35
4.1.2	Sorge um das Kind	37
4.1.3	Sich unverstanden fühlen	38
4.1.4	Offenheit gegenüber der Entwicklung und der Veränderung	38
4.1.5	Druck – Erleichterung	39
4.1.6	Zusammenfassung und Diskussion.....	39
4.2	Integration und Separation.....	42
4.2.1	Regelklasse: Lernen.....	43
4.2.2	HPS: Lernen	43
4.2.3	Regelklasse: Situationen, allgemeines Erleben	44
4.2.4	HPS: Situationen, allgemeines Erleben.....	44
4.2.5	Zusammenfassung und Diskussion.....	47
4.3	Soziale Dimension	49
4.3.1	Regelklasse: Kontakt und Akzeptanz im Umfeld und Wohnort	49
4.3.2	Regelklasse: Soziale Akzeptanz und Wohlbefinden in der Klasse.....	50
4.3.3	Heilpädagogische Schule: Kontakt und Akzeptanz im Umfeld und Wohnort	51
4.3.4	Heilpädagogische Schule: Soziale Akzeptanz und Wohlbefinden in der Klasse.....	52
4.3.5	Zusammenfassung und Diskussion.....	53
4.4	Prozessverlauf	55
4.4.1	Prozessverlauf formell	55
4.4.2	Prozessverlauf informell	58
4.4.3	Rechtliche Grundlagen	59
4.4.4	Akzeptanz.....	59
4.4.5	Zusammenfassung und Diskussion.....	59
4.5	Kooperation.....	61
4.5.1	Kooperation SPD.....	62
4.5.2	Kooperation Behörde:.....	63
4.5.3	Kooperation Lehrpersonen:	65
4.5.4	Kooperation mit der HPS.....	66
4.5.5	Zusammenfassung und Diskussion.....	67
4.6	(Aus-) Wirkung des Schulwechsels.....	68
4.6.1	Reaktionen des Umfelds	68
4.6.2	Schulische (Aus-) Wirkung	69
4.6.3	Was wäre, wenn...?	69
4.6.4	Zukunft.....	70
4.6.5	Zusammenfassung und Diskussion.....	71
5	Beantwortung der Fragestellung	72

5.1.	Konsequenzen für die pädagogische Praxis	75
6	Rückblick auf den Forschungsprozess	76
6.1	Methodenkritik.....	76
6.1.1	Erhebungstechnik.....	77
6.1.2	Aufbereitungstechnik.....	77
6.1.3	Auswertungstechnik	77
6.1.4	Gütekriterien qualitativer Forschung.....	78
6.2	Weiterführende Forschungsfragen.....	78
7	Schlusswort und Danksagung	79
8	Literaturliste	80
8.1	Abbildungsverzeichnis	83
8.2	Tabellenverzeichnis	83
9	Anhang	84
9.1	Elternbrief 1	84
9.2	Elternbrief 2.....	85
9.3	Leitfaden für das Interview	86
9.4	Stichprobe (Interviewteilnehmer/innen).....	89
9.5	Einwilligungserklärung	90
9.6	Stammblatt	91
9.7	Transkriptionsregeln.....	92
9.8	Kontextprotokoll	93
9.9	Kategoriensystem	94
9.10	Beispiel eines transkribierten Interviews	98

Abkürzungsverzeichnis

HPS	Heilpädagogische Schule
SSG	Schulische Standortgespräche
SuS	Schülerinnen und Schüler
SHP	Schulische Heilpädagogin /Schulischer Heilpädagoge
KLP	Klassenlehrperson
FLP	Fachlehrperson
SZV	Schulzweckverband
FBS	Frühberatungs- und Therapiestelle
PMT	Psychomotorik-Therapiestelle
SPD	Schulpsychologischer Dienst
IF	Integrative Förderung
ISR	Integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Regelklasse
VSG	Volkschulgesetz
SAV	Standardisiertes Abklärungsverfahren
UN-BRK	UN Behindertenrechtskonvention
BV	Bundesverfassung
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
FgE	Förderbedarf geistige Entwicklung
ISH	Institut für Schule und Heterogenität der Pädagogischen Hochschule Luzern

Die von der Autorin verwendeten Bezeichnungen Kinder mit besonderem Förderbedarf und Kinder mit einer Behinderung beziehen sich jeweils auf alle Kinder und Jugendlichen, die, ob Integration oder Separation, einen Sonderschulstatus haben. Andere Begriffe werden so in den Quellenangaben verwendet.

1 Ausgangslage

Dieses Kapitel beschreibt die Motivation der Autorin durch den persönlichen Bezug, sich mit dem Thema Schulwechsel auseinanderzusetzen. Es wird der Arbeitsort, die Heilpädagogische Schule Affoltern, kurz vorgestellt, da Eltern von Kindern dieser Schule für die vorliegende Arbeit befragt wurden. Der zweite Teil des Kapitels widmet sich der fachlichen Einordnung der themenrelevanten Schwerpunkte und wird mit der daraus hervorgehenden Fragestellung abgeschlossen.

1.1 Persönlicher Bezug

Seit 2009 arbeite ich als Fachlehrerin für den Bereich Handarbeit und Werken an einer Heilpädagogischen Schule (HPS) im Kanton Zürich. 2015 habe ich mit der Ausbildung zur Heilpädagogin in der Fachrichtung Pädagogik für Menschen mit einer geistigen Behinderung begonnen und unterrichte nun seit Beginn des Schuljahres 2018/19 als Klassenlehrerin an einer Oberstufe der HPS.

Während diesen 9 Jahren hat sich die Schülerschaft stark verändert. Im Schuljahr 2017/18 haben 14 von 25 Schülerinnen und Schülern (SuS), also 56%, einen Schulwechsel von der Integration in die Separation erlebt. Acht dieser Schülerinnen und Schüler haben während der Unterstufe gewechselt, sechs erst in der Mittelstufe, resp. beim Übergang in die Oberstufe.

Zusätzlich haben sechs Kinder den Wechsel in die erste Klasse der HPS nach zwei oder drei Jahren im Kindergarten der Regelschule vollzogen. Somit bleiben nur 5 Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer Diagnose bei Geburt oder im frühen Kindesalter direkt in die HPS eingeschult wurden. Im Schuljahr 2009/2010 waren es acht Schülerinnen und Schüler von 24 (30%), die einen Schulwechsel von der Integration in die Separation erlebt haben.

Die Ausführungen im Behindertengleichstellungsgesetz und die gesetzlichen Vorgaben im Volksschulgesetz definieren die Integration als Norm und jede Separation muss begründet werden. Gerade weil ich mich mit den rechtlichen Grundlagen befasst habe, beobachte ich mit Erstaunen diese Entwicklung und die Entscheide, welche zum Schulwechsel geführt haben.

Als schulische Heilpädagogin bin ich in der Regel erst in der letzten Phase des Übertrittsprozesses, der einen Schulwechsel begleitet, involviert. Die Abklärungen haben stattgefunden, der Entscheid und die Zuweisung in die HPS sind dann bereits gefällt, und es findet ein (Übergabe-) Gespräch mit den Lehrpersonen, Therapeutinnen und Therapeuten und den Eltern statt. Manchmal, je nach Verlauf des Prozesses, findet das Gespräch mit den Eltern erst zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Die Kooperation mit den Eltern ist ein zentraler Teil der Arbeit als Heilpädagogin und ihre Wahrnehmung und Sichtweise zum Schulwechsel ist für die weitere Zusammenarbeit von Bedeutung. Unsere Aufgabe ist es, sie nach dem Schulwechsel zu beraten und zu begleiten, denn für viele Eltern ist es nicht einfach, dieses Ereignis zu akzeptieren, ist es doch ein Schritt, welcher die weitere schulische und berufliche Laufbahn ihres Kindes beeinflussen wird. Verbunden damit kann auch die Akzeptanz der Behinderung des Kindes verstärkt ins Zentrum rücken, sowie die Angst vor einer Stigmatisierung.

Im Rahmen dieser Arbeit richtet sich mein Interesse auf die Beweggründe der betroffenen Eltern, ihre Zustimmung für einen Schulwechsel von der Integration zur Separation zu geben.

1.2 Heilpädagogische Schule Affoltern

Die Heilpädagogische Schule ist eine öffentlich rechtliche Tagessonderschule und in einem Primarschulhaus integriert. Sie ist eine Institution des Schulzweckverbands (SZV), einem Verbund aller Schulgemeinden im Bezirk Affoltern gemäss §73 des neuen Gemeindegesetzes. Der SZV führt für die angeschlossenen Gemeinden mehrere Institutionen im sonderpädagogischen Bereich. Zurzeit sind dies die Heilpädagogische Schule (HPS), die Heilpädagogische und Logopädische Frühberatungs- und Therapiestelle (FBS), die Psychomotorik-Therapiestelle (PMT) und der Schulpsychologische Dienst (SPD). Sämtliche Dienste, folglich auch die HPS, werden durch einen Verteilschlüssel von den dazugehörigen Gemeinden finanziert. Jährlich finden die Schulischen Standortgespräche (SSG) statt. Die Behörden werden dazu eingeladen, da sie für die Finanzierung zuständig sind.

Die HPS Affoltern ist eine Schule für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren mit einer geistigen, körperlichen oder mehrfachen Behinderung oder einer ausgeprägten Lernbehinderung. Zurzeit führt die HPS zwei Klassen auf der Primarstufe und zwei Klassen auf der Oberstufe. In der Regel werden fünf bis acht Schülerinnen und Schüler in heterogenen Klassen unterrichtet. Die Klassen werden so gebildet, dass Kinder mit ihren verschiedensten Behinderungen Lernen gemeinsam erleben können. Gemäss dem Leitbild der HPS steht das Kind im Mittelpunkt und folgende Aussagen stützen sich darauf ab:

- „Was das Kind an sozialen, psychischen und physischen Fähigkeiten mitbringt, bildet die Grundlage des angestrebten Entwicklungsprozesses.“
- „Je besser ein Kind sein Potential ausschöpfen kann, desto aktiver wird es am Leben der Gesellschaft teilnehmen können. Nach diesem Glauben richten sich die Ziele der Lerninhalte.“ (HPS Leitbild 2005)

Die HPS bietet intern Logopädie, Physiotherapie, Musik und Bewegung, Theater sowie Handarbeit und Werken an. Jede Klasse wird von einer schulischen Heilpädagogin unterrichtet und von einer pädagogischen Mitarbeiterin und teilweise von einer Praktikantin, die allen Klassen zugeteilt ist, unterstützt.

1.3 Fachlicher Bezug

Die Integration in die Regelschule sollte gemäss den rechtlichen Grundlagen (vgl. Kapitel 2.6) die Norm sein. Eine Sonderschulung muss begründet werden und setzt eine Abklärung beim schulpsychologischen Dienst voraus. Gemäss den Daten der Bildungsstatistik des Kantons Zürich haben im Schuljahr 2017 1650 Schülerinnen und Schüler auf der Primarstufe eine Sonderschule besucht (784 Unterstufe, 812 Mittelstufe und 54 ohne Differenzierung). Das sind, bezogen auf das Total von 82740 Schülerinnen und Schüler der Regelklassen der Primarschulen, knapp 2%. Auf der Sekundarstufe I sind es 1060 Schülerinnen und Schüler, die eine Sonderschule besuchen. Das sind 3.48% von Total 30384 Lernenden. Keine Auskunft liefert die Statistik über Kinder, mit dem Status 'integrierte Sonderschulung in einer Regelklasse' (ISR).

Trotz dem Bestreben nach Integration findet in einigen Fällen eine separative Schulung statt, unter anderem auch an der HPS Affoltern.

Die folgende Grafik zeigt die Zuteilung von Lernenden der separierten Sonderschulung im Kanton Zürich. Es fällt auf, dass der Anteil der Kinder mit einer geistigen Behinderung und mit einer Verhaltensauffälligkeit hoch ist, im Vergleich mit den anderen Einschränkungen.

Abbildung 2: Zuteilung von Lernenden der separierten Sonderschulung im Kanton Zürich, 2017

Die Verantwortung für die Sonderschulung liegt vollumfänglich beim Kanton Zürich. Dieser ist aufgefordert aufzuzeigen, wie er die Bildung, Förderung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und besonderen pädagogischen Bedürfnissen wahrzunehmen gedenkt.

In ihrem Konzept zur Sonderschulung beschreibt die Bildungsdirektion des Kantons Zürich den besonderen Bildungsbedarf von Schülerinnen und Schülern wie folgt:

Als Schülerinnen und Schüler mit 'besonderem Bildungsbedarf' werden Kinder und Jugendliche bezeichnet, die ohne zusätzliche sonderpädagogische oder anderweitige Unterstützung ihnen angemessene Entwicklungs- und Bildungsziele nicht erreichen können.

Die Volksschulen des Kantons verfügen über ein sonderpädagogisches Angebot für die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Form einer integrativen Förderung (IF) und einer integrativen Sonderschulung in der Regelklasse (ISR) oder als separierte Schulung in einer Sonderschuleinrichtung. Letztere richtet sich an Kinder und Jugendliche mit hohem Förderbedarf, die im Rahmen der bestehenden Angebote der Regelschule nicht genügend gefördert werden können. Die gesetzlichen Bestimmungen dazu finden sich im Volksschulgesetz (VSG) vom 7. Februar 2005 in den §§ 33 bis 40.

Die Gemeinden gewährleisten im Bedarfsfall die Sonderschulung. (§35 VSG)

Das Zuweisungsverfahren liegt in der Verantwortung der Schulpflege. Entsprechend bedarf eine Sonderschulung stets der Zustimmung der Schulpflege. (§ 37 Abs. 2 VSG)

Voraussetzungen dafür sind:

- eine Standortbestimmung in Form eines schulischen Standortgespräches (SSG)

- eine Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst (SPD), die den Bedarf einer sonder-schulischen Massnahme aufzeigt und begründet
- ein standardisiertes Abklärungsverfahren (SAV), aufgrund dessen die Schulpflege eine Empfehlung als Entscheidungsgrundlage für ihren Beschluss erhält
- Entscheid und Verfügung der Sonderschulung durch die Schulpflege der zuständigen Gemeinde
- Anhörung der Eltern und Rekursmöglichkeit gegen den Entscheid

Die vorläufigen Ergebnisse eines Abklärungsverfahrens werden zusammen mit der zuständigen Regelschule, der Schulpflege, den Eltern und allenfalls einer involvierten Sonderschule diskutiert. Angestrebt wird ein Konsens für die definitive Empfehlung durch den Schulpsychologischen Dienst. Liegt kein Konsens vor, so muss dies vom SPD in der Empfehlung festgehalten und die wesentlichen Punkte der unterschiedlichen Einschätzung müssen aufgeführt werden.

Eine separierte Sonderschulung muss in der schulpsychologischen Empfehlung begründet werden, da sonst gemäss § 33 VSG die Schülerinnen und Schüler in einer Regelklasse unterrichtet werden.

Wird keine Einigung unter den Beteiligten erzielt, entscheidet die Schulpflege unter Berücksichtigung des Kindeswohls und der Auswirkungen auf den Schulbetrieb. (§39 VSG)

Die Einzelheiten der Sonderschulung werden anschliessend in einem Aufnahmevertrag zwischen der Schulbehörde und der Sonderschuleinrichtung geregelt.

An Sonderschulen wie der HPS Affoltern werden also Kinder und Jugendliche mit einem besonderen Förder- und Bildungsbedarf unterrichtet, die eine zusätzliche heilpädagogische Unterstützung brauchen, um die für sie relevanten Entwicklungs- und Bildungsziele zu erreichen.

1.3.1 Kooperation zwischen Eltern und Schule

Die Kooperation mit den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler ist ein wichtiger Aspekt der Arbeit als Heilpädagogin. In der Regel findet ein erster Kontakt erst dann statt, wenn der Entscheid für einen Schulwechsel und die Zuweisung an die HPS Affoltern bereits erfolgt ist. Die Zusammenarbeit mit den Eltern kann durch diesen Schulwechsel an eine Sonderschule belastet werden. Zu bedenken ist hier, dass eine Sonderschulung durch die Integration ihre Sichtbarkeit verlieren kann. Für manche Eltern ist das ein wichtiger Aspekt. Gemäss der Evaluation der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule im Kanton Zürich ist sich knapp ein Viertel der befragten Eltern nicht darüber im Klaren, dass ihr Kind offiziell als Sonderschülerin oder Sonderschüler gilt (Buholzer, Grütter & Tschopp, 2015, S.5, siehe Kapitel 2.2.5).

Der Prozess, der mit dem Schulwechsel verbunden ist, bedeutet eine aktive Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten ihres Kindes in der Regelklasse. Dies kann schmerzhaft sein, zu Konflikten und Missverständnissen führen. Für Eltern kann es schwierig sein, den Abbruch einer Integration und die Zuweisung in eine Sonderschule zu akzeptieren, wird doch dadurch der 'Sonderschulstatus' ihres Kindes sichtbar.

Die Information der Eltern stellt eine gesetzliche Grundlage dar. So haben die Eltern per Gesetz Anrecht auf transparente und regelmässige Information sowie das Recht auf Mitwirkung (§§ 50-53 VSG). Gemäss der Evaluation von Buholzer et al. besteht auch eine grosse Diskrepanz bezüglich Informationsstand der Eltern; - viele Eltern (40%) sagen, dass sie nicht über das Beschwerderecht

informiert wurden, also darüber, gegen den Entscheid der Sonderschulung ihres Kindes (gemeint ist hier ISR) Einsprache einzulegen (2015, S.66, siehe Kapitel 2.2.5).

1.4 Fazit

Eltern, die erst in einer späteren Phase der schulischen Laufbahn ihres Kindes, teilweise erst im Übergang zur Oberstufe, mit dem Entscheid einer sonderpädagogischen Massnahme im Sinne einer Sonderschulung konfrontiert werden, sind vermutlich verunsichert, überfordert und enttäuscht. Eventuell ist den Eltern auch der ‚Sonderschulstatus‘ ihres Kindes gar nicht bewusst. Das Ereignis kann unerwartet sein, da die Eltern doch hoffen, dass mit entsprechender Unterstützung eine integrative Schulung weiterhin möglich ist. Eventuell haben sie aber bereits realisiert, dass ihr Kind Schwierigkeiten im Rahmen der sozialen Integration hat, unglücklich und verunsichert ist und sein Wohlbefinden darunter leidet.

Eine Sonderschule kann in der ganzen Familie Unsicherheit und Ängste auslösen. Bei Schulbesuchen kann beobachtet werden, dass Eltern teilweise schockiert sind, da die Heterogenität in den Klassen der HPS gross ist. Schülerinnen und Schüler mit einer körperlichen, geistigen oder mehrfachen Behinderung sind Teil der Klasse. Eltern, die mit einem Geburtsgebrechen oder mit der Diagnose einer Entwicklungsverzögerung oder geistigen Behinderung im frühen Kindesalter konfrontiert werden, sind meistens durch die heilpädagogische Früherziehung besser auf eine Einschulung in eine Sonderschule resp. heilpädagogische Schule vorbereitet.

Somit sind Fragestellungen von Interesse, die sich auf den Entscheidungsprozess, die Auswirkungen auf das Familiensystem und Reaktionen des Umfelds beziehen.

Von Interesse ist die Sicht der Eltern bezogen auf den Prozess und den Umgang mit dem Ereignis.

- Was löst der Schulwechsel, von der Integration in die Separation (vom eher Unauffälligen zum Sichtbaren) bei den Eltern aus?
- Wie erleben Eltern den Entscheidungsprozess?
- Welche Erfahrungen machen die Eltern mit den beteiligten Akteuren?
- Wie wirkt sich der Schulwechsel auf das Familiensystem aus?
- Wie reagiert das Umfeld?

Gibt es Faktoren im Umfeld oder Voraussetzungen, die den Prozess beeinflussen?

- sozioökonomischer Status
- Migrationshintergrund
- Familiensituation

1.5 Forschungsleitende Fragestellung

Aufgrund der in Kapitel 1.1 bis 1.4 formulierten Aspekte sollen folgende Fragen forschungsleitend sein:

- **Welche Rahmenbedingungen, Hintergründe und Verhaltensweisen der beteiligten Akteure - insbesondere mit Bezug auf die soziale Dimension der Integration und die Kooperation mit den Fachpersonen - sind ausschlaggebend, dass Eltern von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf mit einem Schulwechsel in eine Sonderschule einverstanden sind?**

- **Welche (Aus-) Wirkung hat der Schulwechsel des Kindes in eine Sonderschule aus Sicht der Eltern auf sie selbst, die Familie und das Umfeld?**

Anhand der theoretischen Auseinandersetzung und mittels Gesprächen mit den betroffenen Eltern sollen die Fragestellungen untersucht und eine mögliche Antwort darauf gefunden werden.

2 Theoretische Auseinandersetzung

Im folgenden Kapitel soll der theoretische Bezugsrahmen hergestellt werden. Dabei werden in einem ersten Teil Begriffe definiert und der Forschungsstand in Bezug auf die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf zusammenfassend dargestellt. Im Weiteren wird auf die Situation von Familien resp. Eltern mit einem Kind mit besonderem Förderbedarf eingegangen und Aspekte der Kooperation zwischen Eltern und Schule und das emotionale Erleben verbunden mit einem Schulwechsel beleuchtet.

2.1 Begriffsdefinitionen

Im Folgenden werden diese vier Begriffe, wie sie in Abbildung 2 bildlich dargestellt sind, mit Bezug auf den schulischen Kontext erläutert.

Abbildung 3: Bildliche Darstellung der Begriffe (Quelle: Internetzugriff unter Integration und Separation 10.10.2018)

2.1.1 Exklusion - Separation - Integration – Inklusion

Exklusion heisst Ausschluss und Ausgrenzung. Gemäss Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauers Szaday (2015) bezeichnet der Begriff der Exklusion im Kontext Schule die Vorenthaltung des Rechts auf Bildung für bestimmte Personengruppen also z.B. für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf.

Eine Separation ist eine Abgrenzung, eine Aussonderung, und kann die Heterogenität in einer Gruppe verringern. Im Kontext Schule bedeutet Separation eine Förderung ausserhalb der Regelschule, üblicherweise in einer Sonder- oder Förderschule in Kleinklassen. Die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen kann mit individuellen Förderzielen und in kleinen Lerngruppen erfolgen.

Sowohl bei der Integration als auch der Inklusion werden die Schülerinnen und Schüler in der Regelklasse unterrichtet. Die Abgrenzung der beiden Begriffe ist zum Teil schwierig, so stellen Lienhard-Tuggener et al. im Weiteren fest, dass in der sonderpädagogischen Diskussion oftmals unklar ist, ob der Begriff der Inklusion ein vielleicht moderner klingendes Synonym für Integration sei oder ob es sich inhaltlich um etwas grundsätzlich Anderes handelt. Integration meint den bewussten Einbezug von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung in die Regelschule. Angemessene Massnahmen stellen die spezifische Förderung sicher. Mit Inklusion ist eine Schule gemeint, die sämtliche Kinder und Jugendliche aus ihrem Einzugsgebiet aufnimmt. Sie richtet ihr Angebot auf mögliche Beeinträchtigungen und Bedürfnisse aus (2015, S. 16-17).

Annette Textor (2015) unterscheidet zwischen 'bedingter' und 'unbedingter' Integration. Im ersten Fall wird nicht jeder integriert, sondern vor dem Hintergrund der jeweiligen individuellen, zeitlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen wird entschieden, ob eine Person integriert werden kann oder nicht. Im zweiten Fall ist Integration nicht an Bedingungen geknüpft, sondern wird mit dem individuellen Recht einer jeden Person auf Partizipation und Teilhabe begründet und schliesst jede Form von Separation aus. Mit Bezug auf die Inklusion betont sie, dass die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) die Inklusion als ein Menschenrecht definiert. Auf diese Weise garantiert der Artikel 24 der UN-BRK Menschen mit Behinderung das Recht auf Bildung. Bezogen auf die Schule schliesst das Recht auf Inklusion ein, dass alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, ihre wohnortnahe Regelschule zu besuchen und dort die für sie notwendige Unterstützung erhalten. Inklusion geht von nur einer in sich heterogenen Gruppe aus, zu der alle Personen unabhängig von ihren Voraussetzungen einen gleichberechtigten Zugang haben. In der Schule bedeutet das ein Miteinander, in dem von vornherein keine Ausgrenzung erfolgt (S.25-30).

Der Integrationsbegriff legt den Fokus, gemäss Textor, auf eine individuumorientierte Perspektive und geht als Folge davon, von zwei Gruppen aus, von denen die eine in die andere integriert wird, mit dem Ziel eine heterogene Gruppe zu bilden. Dies aber nicht im Sinne einer Anpassung der Minderheit an die Mehrheit, sondern meint damit ein gegenseitiges aufeinander zugehen. In der Schule werden die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf innerhalb der Gruppe der Regelschülerinnen und -schüler beschult, trotzdem werden sie aber in der Regel als eigenständige Gruppe mit spezifischen Merkmalen und Förderbedarf wahrgenommen (S. 25 - 30).

Luder, Kunz und Müller Bösch (2014) stellen fest, dass Uneinigkeit darüber besteht, welche Praxis dem einen oder anderen Begriff zuzuordnen ist. Um Inklusion zu realisieren genügt es nicht, ein Kind

mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen einfach in die Regelklasse zu schicken. Sie postulieren in Anlehnung an die UNESCO (2005) vier Bedingungen, die erfüllt sein sollten, damit von gelungener Inklusion gesprochen werden kann:

- **Presence:** Alle Kinder sollen die Möglichkeit haben, den Unterricht gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in einer Regelklasse zu besuchen.
- **Acceptance:** Alle Kinder sollen mit ihren unterschiedlichen, jeweils individuellen Eigenschaften in der Gemeinschaft in gleicher Weise akzeptiert und angenommen werden.
- **Participation:** Alle Kinder sollen an gemeinsamen Aktivitäten und an einem gemeinsamen Unterricht mitmachen und teilhaben können.
- **Achievement:** Alle Kinder sollen im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten anspruchsvolle Lernziele erreichen, Leistungen erbringen und Fortschritte machen können (S.10).

Auch die Integration ist viel mehr als nur eine schulorganisatorische Massnahme und verlangt, mit der Heterogenität in der Klasse umzugehen. Michael Eckhart (2016) betont, dass gerade die Heterogenität den Alltag in den Schulklassen prägt und den Ausgangspunkt, den Kern pädagogischen Denkens und Handelns bildet. Der Prozess steht im Vordergrund, denn weder die Integration noch die Inklusion sind als Zustände zu verstehen. Es geht um integrative oder inklusive Prozesse in Hinblick auf das Ziel der Integration (S. 28-29).

2.1.2 Soziale Dimension

Der Begriff *soziale Dimension* ist Teil der Fragestellung und soll für das Verständnis in diesem Kapitel beleuchtet werden. Textor (2015) definiert den Behinderungsbegriff nicht nur als körperliche und geistige Einschränkung, sondern nennt auch die soziale Dimension, die die Einschränkungen im Alltag erst zu einer Behinderung macht, wenn eine soziale Teilhabe nicht ermöglicht wird (S.50).

Im Kontext Schule bezieht sich die soziale Dimension auf die soziale Integration der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf. Eckhart (2016) schreibt in diesem Zusammenhang in seinem Artikel dazu, dass die soziale Integration eine zentrale Herausforderung der Integration bildet. Diese Kinder sind mit einer tieferen Akzeptanz konfrontiert und sind häufig nicht Teil des sozialen Beziehungsnetzes ihrer Schulklasse (S. 29). Dieser Aspekt kann zu einem grossen Leidensdruck bei den betroffenen Schülerinnen und Schüler führen und unterschiedliche Reaktionen, wie sozialen Rückzug oder herausforderndes Verhalten auslösen.

2.1.3 Kooperation

Der Begriff *Kooperation* bedeutet, gemäss dem Wörterbuch der Soziologie, das geordnete, möglichst produktive und erfolgreiche Zusammenwirken von Individuen sowie von sozialen Gebilden als ein existentiell notwendiges Grundverhältnis der gesellschaftlich praktizierten Lebensbewältigung. Wesentliche Voraussetzungen für die Kooperation sind gemeinsame Kommunikationssysteme, Ziele, soziale Normen, Institutionen und eine wechselseitige Erwartungssicherheit. Fördernde Faktoren sind gemeinsame Auffassung und Werte, sowie das Verhaltensprinzip der Gegenseitigkeit. Hemmend ist das Streben einzelner Akteure zugunsten eigener Vorteilsmaximierung (1994, S. 447).

Auf Kooperation im Kontext Schule wird im Kapitel 2.4 detaillierter eingegangen.

2.2 Der Forschungsstand in Bezug auf die schulische Integration

Im ersten Abschnitt werden Faktoren beschrieben, welche auf die Integration einen Einfluss haben und anschliessend die Ergebnisse einzelner Studien aufgeführt, mit Bezug auf die genannten Faktoren und mit Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit.

2.2.1 Was beeinflusst die schulische Integration?

Gemäss Lienhard-Tuggener et al. sind es Faktoren auf der Ebene *Schulbehörde Schulleitung und Lehrpersonen*, die mit ihrer pädagogischen Haltung und Ausrichtung und transparenter Information nach innen und aussen und dem Willen zur Zusammenarbeit einen Einfluss auf die schulische Integrationsfähigkeit haben. Wichtig auf der Ebene der Lehrpersonen sind das Kompetenzgefühl, die sozialen Fähigkeiten und die methodisch-didaktische Bandbreite, die diese mitbringen.

Weitere Faktoren sind *strukturelle Rahmenbedingungen* wie Räumlichkeiten, Klassengrösse, Klassenzusammensetzung und das *Unterstützungssystem* im Sinne von personellen Ressourcen und Beratung. *Bezogen auf die Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung* ist Art und Ausmass der Funktionsbeeinträchtigung und ihr Sozialverhalten ausschlaggebend.

Als letzter Faktor sei hier die Ebene der Eltern erwähnt. Einmal die *Eltern der Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung*: Hier ist klares, aber nicht übermässiges Engagement und die Fähigkeit wichtig, auch die Bedürfnisse der Lehrpersonen und der Klasse zu erkennen. Für die *Eltern der anderen Schülerinnen und Schüler* ist das Wissen darum, dass ihr Kind keine Nachteile erfährt grundlegend und das Ausmass und die Qualität der erhaltenen Informationen wesentlich (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, Abbildung 5, S.41).

Forschung und Studien beziehen sich unter anderem auf diese Faktoren und machen Aussagen dazu. Im Folgenden werden Ergebnisse einzelner Studien beschrieben. Es wird bezogen auf die Fragestellung dieser Arbeit eine Auswahl getroffen, die einen informativen Überblick geben soll.

2.2.2 Wie gelingt Integrierte Sonderschulung?

Joller-Graf und Tanner (2012) beschreiben in ihrem Artikel: „Wie gelingt Integrierte Sonderschulung?“, Erkenntnisse, die im Rahmen einer Längsschnittstudie am Institut für Schule und Heterogenität (ISH) der Pädagogischen Hochschule Luzern gewonnen werden konnten. Integrationsprojekte von neun Heilpädagogischen Zentren wurden über drei Jahre (2008 – 2010) hinweg empirisch begleitet. Drei Fragebogenerhebungen dazu fanden im Frühjahr 2008, 2009 und 2010 statt. Das primäre Erkenntnisinteresse bestand darin, herauszufinden, welche Kriterien für das Gelingen einer Integration wichtig sind. Da sich Gelingen bei Integration nicht so einfach messen lässt, wurde eine Stellvertretervariable eingesetzt, nämlich 'Zufriedenheit'. Dort, wo das integrierte Kind, die Eltern und die Lehrpersonen übereinstimmend feststellen, dass sie mit der Qualität der Integration zufrieden sind, sprechen sie von

einer gelungenen Integration. Mittels Fragebogen wurde die Perspektive verschiedener Akteure erhoben.

Für die Untersuchung wurde folgende Fragestellung formuliert:

- Welche Rahmenbedingungen und welches Verhalten der unterschiedlichen Akteure sind ausschlaggebend, damit eine Integration von den drei Akteurgruppen, Eltern, Klassenlehrpersonen und SHP als erfolgreich eingeschätzt wird?

Ein Schwerpunkt bei den Erkenntnissen soll hier vor allem auf die Sicht der Eltern gelegt werden, da diese im Rahmen dieser Masterthese auch befragt wurden.

Beim ersten Messzeitpunkt erweist sich für Eltern das folgende Item als relevant:

1. Wir haben grosses Vertrauen in die Arbeit der Klassenlehrperson.

Der Fokus der Eltern verlagert sich nach der ersten Integrationsphase ganz leicht. Das grosse Vertrauen wird konkretisiert, der Fokus auf eine bestimmte Funktion der Klassenlehrperson gerichtet:

1. Mögliche Probleme werden von den Lehrpersonen frühzeitig erkannt und uns mitgeteilt.
2. Die Integration unseres Kindes ist ausreichend mit SHP – Pensum ausgestattet.

Lehrpersonen sollen agieren, bevor sich Probleme verhärten, und damit verhindern, dass das eigene Kind in der Schule leidet.

Auch beim dritten Messzeitpunkt zeigt sich bei den Eltern, dass eine Einbettung in einen übergreifenden Kontext erwartet wird.

1. Im Zusammenhang mit der Integration strengen sich alle involvierten Personen ausreichend an.
2. Wir haben das Gefühl, dass die Integration auch für die Regellehrpersonen ganz persönlich Sinn macht.

Beim dritten Messzeitpunkt wird aus Sicht der Eltern erwartet, dass sich alle involvierten Personen ausreichend anstrengen und dass die Klassenlehrperson erkennen lässt, dass die Integration insgesamt und ganz persönlich Sinn macht.

Konsequenzen für die Praxis bezogen auf die Eltern lassen sich daraus wie folgt formulieren:

Den Eltern ist es wichtig, dass sie insbesondere zur Klassenlehrperson eine tragfähige Vertrauensbasis aufbauen und sich für die Integration engagieren können. Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung formulieren Joller-Graf und Tanner drei Punkte, welche eine gute Vertrauensbasis bestimmen:

- Eltern müssen das Gefühl haben, dass die Klassenlehrperson sehr früh wahrnimmt, wenn es dem Kinde nicht gut geht und seine weitere Entwicklung beeinträchtigt ist.
- Eltern müssen merken, dass die Lehrperson ein bestimmtes Mass an schwierigen Situationen aushält, dabei Ruhe ausstrahlt und so die Möglichkeit bietet, dass sich eine Situation stabilisieren kann.
- Die Eltern müssen darauf vertrauen können, dass entstehende Probleme und damit allenfalls verbundene Erwartungen an sie selbst kommuniziert werden, d.h. die Eltern nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden, wenn es bereits zur Eskalation gekommen ist.

(2012, S. 148 – 165).

2.2.3 Wirkung der Integration bei Kindern mit geistiger Behinderung

Mit ihrer Studie liefern Sermier Dessemontet, Benoit und Bless (2011) einen Beitrag zur Erforschung der Wirkungen der Integration bei Kindern mit geistiger Behinderung, da diese deutlich weniger erforscht ist, als bei Kindern mit einer Lernbehinderung. Folgende Fragestellungen sind von Interesse:

- A. Sind die Fortschritte von Kindern mit einer geistigen Behinderung, welche in Regelklassen integriert beschult werden, in Bezug auf ihre schulische Lernentwicklung und ihre adaptiven Fähigkeiten ebenso gross wie jene vergleichbarer Kinder, die eine Sonderschule besuchen?
- B. Werden die Mitschülerinnen und Mitschüler ohne Behinderung durch die Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung in ihrer Entwicklung in den Kernfächern Sprache und Mathematik benachteiligt?
- C. Welche Faktoren beeinflussen die Einstellungen der Regelschullehrpersonen gegenüber der schulischen Integration von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf?

Die Ergebnisse werden hier zusammengefasst beschreiben:

- Die integrierte Beschulung von Kindern mit einer geistigen Behinderung ergibt mit der entsprechenden zusätzlichen sonderpädagogischen Unterstützung mindestens gleich gute und in den sprachlichen Leistungen sogar leicht grössere Lernfortschritte als die Sonderbeschulung.
- Bei den adaptiven Fähigkeiten, darunter wird das Gesamt aller gelernten konzeptionellen, sozialen und praktischen Fähigkeiten verstanden, welche es einer Person ermöglichen im Alltag zu funktionieren, gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen Integration und Separation.
- Die entwicklungsbedingte Differenz zu den Regelschülerinnen und -schülern wird mit steigendem Alter grösser, was eventuell auch einen Einfluss auf weitere Lernfortschritte haben könnte.
- Die schulische Integration scheint in Bezug auf die Lernentwicklung, der Beschulung in der Sonderschule ebenbürtig zu sein. Die Lernentwicklung kann somit nicht als Argument für die Separation verwendet werden.
- Die Untersuchung liefert auch keine Anhaltspunkte, dass die Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung die Lernentwicklung der Kinder ohne Behinderung bremsen würde.
- Die Einstellung der Lehrpersonen zur Integration werden insbesondere vom Gefühl, für das Unterrichten kompetent zu sein, von der Erfahrung mit integrativem Unterricht und von der Berufserfahrung beeinflusst.
- Die Bereitschaft zur Integration scheint auch von der Art der Behinderung des zu integrierenden Kindes abzuhängen. Bspw. ist die Bereitschaft zur Integration eines Kindes mit Verhaltensauffälligkeit am geringsten.
- Aufgrund des bisherigen empirischen Wissens ist die integrative Beschulung von Kindern mit einer geistigen Behinderung pädagogisch vertretbar und sinnvoll und sollte, falls möglich, wohnortnah stattfinden, weil das ihre soziale Teilhabechancen erhöhen dürfte (2011, S.291-307).

2.2.4 Die soziale Integration

Im Weiteren soll auf die soziale Dimension respektive die soziale Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf eingegangen werden. Holger Preiß (2016) beschreibt in seinem Artikel zentrale Aspekte zur sozialen Inklusion und bezieht sich dabei auf eine Metastudie von Marloes Koster, die im Jahr 2008 durchgeführt wurde. Koster hat 62 Forschungsarbeiten analysiert und folgende Schlüsselthemen daraus gezogen, welche mit Hilfe verschiedener theoretischer Konzepte untersucht werden:

- Freundschaften/ Beziehungen
- Kontakt/ Interaktion
- (Soziale) Selbstwahrnehmung der Schüler, der Schülerin
- Akzeptanz durch Klassenkameraden/ Klassenkameradinnen

Die empirischen Befunde zu den Schlüsselthemen sozialer Inklusion lassen sich gemäss dieser Studie wie folgt zusammenfassen:

Beim Thema *Freundschaften/Beziehung* zeigt sich gemäss Preiß, dass Schülerinnen und Schüler (SuS) mit Förderbedarf geistige Entwicklung (FgE) bekannte Personen tendenziell schneller als Freund bezeichnen, als dies bei Gleichaltrigen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf der Fall ist. Ob sie eine Unterscheidung in der Qualität der Beziehung, also zwischen Freundschaft oder nur Bekanntschaft machen, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Im Weiteren hat der Faktor Alter einen wichtigen Einfluss dahingehend, dass SuS ohne Förderbedarf mit zunehmenden Alter eher Freundschaften zu SuS suchen, die keinen Förderbedarf aufweisen (S.137-139).

Kontakte und Interaktionen können, wie Preiß formuliert, mittels Beobachtung quantitativ erfasst werden und lassen sich in zwei Bereiche gliedern: Die schulischen und die ausserschulischen Interaktionen.

Schulische Interaktionen: Hier zeigt sich, dass mit Ausnahme von gezielten Massnahmen, die Interaktion zwischen SuS mit FgE und ihren Klassenkameraden insgesamt eher selten sind. Bei SuS mit schwerer Behinderung liess sich feststellen, dass diese in inklusiven Settings deutlich mehr Interaktion erfahren, als in abgetrennten Klassenzimmern oder Schulen. Preiß erwähnt im Weiteren, dass die Frage, wo die SuS mit FgE unterrichtet werden, einen Einfluss auf die Ergebnisse hat. Es zeigt sich, dass sie zeitweise in der Klasse unterrichtet werden, jedoch häufig an anderen Themen oder Aufgaben arbeiten, vor allem dann, wenn eine weitere Bezugsperson (Klassenassistenz) zur Unterstützung da ist und somit ein separater Unterricht möglich ist (S.139).

Preiß stellt weiter fest, dass SuS mit FgE nicht ohne weiteres mehr Kontakt zu SuS ohne Förderbedarf haben. Ein Mehr an Interaktionen ist jedoch kein Wert an sich, der sich grundsätzlich positiv auf die Entwicklung sozialer Fähigkeiten oder des Selbstkonzepts auswirkt. Eine Tatsache ist auch, dass mit zunehmendem Alter und zunehmender Differenz in den Unterrichtsinhalten die Möglichkeiten von Interaktionen auf gleicher Ebene abnehmen (S. 140 -141).

Ausserhalb der Schule: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kinder ohne Behinderung die Kinder mit einer Behinderung als ‚Arbeitskollegen‘ im Unterricht akzeptieren. Sie sehen in ihnen aber nicht zwangsläufig gleichwertige Partner, mit denen sie die freie Zeit verbringen möchten. Für den ausserschulischen Bereich lässt sich eine Erhöhung sozialer Kontakte durch den inklusiven Schulunterricht empirisch kaum in nennenswertem Ausmass belegen (S. 142-143).

Soziale Selbstwahrnehmung: Preiß betont, dass es für Schülerinnen und Schüler mit FgE wichtig ist, in einer Lerngruppe unterrichtet zu werden, in der es ihnen möglich ist, Akzeptanz und soziale Einbindung mit echten Beziehungen zu erleben. Ein wichtiger Aspekt beim Schlüsselthema soziale Selbstwahrnehmung ist die Einsamkeit. Die Gefahr der Vereinzelung besteht, da SuS ohne Förderbedarf eher zurückhaltend sind in der Kontaktaufnahme mit SuS mit FgE, vor allem im ausserschulischen Bereich (S.144-145).

Akzeptanz durch Klassenkameraden: Aufgrund der Datenbasis kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob die soziale Akzeptanz höher oder geringer ist. Was sich beim Vergleich der sozialen Akzeptanz in inklusiven Settings aber als Tendenz zeigt, ist, dass SuS mit FgE eher abgelehnt werden, was mit dem persönlichen Selbstkonzept und ihrer Schulleistung korreliert. Positiv kann gesagt werden, dass sich die soziale Distanz mit andauerndem Kontakt verringert (S. 146 -148).

Preiß formuliert folgendes Fazit:

Die Auswertung der Studien bezogen auf die Schlüsselthemen stimmt teilweise pessimistisch.

Im Durchschnitt lässt sich eine soziale Integration von SuS mit FgE, welche mit jener von SuS ohne Förderbedarf vergleichbar ist, nur begrenzt erreichen. Das ist vor allem darin begründet, dass mit zunehmendem Alter die Unterschiede in der kognitiven, sozialen und persönlichen Entwicklung grösser werden (S.149).

2.2.5 Evaluation der Integrierten Sonderschulung (ISR)

Der Bericht zur Evaluation der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) im Kanton Zürich von Buholzer, Grütter und Tschopp (2015) legt den Fokus auf drei Schwerpunkte: Umsetzung der Förderung im Rahmen der ISR- Settings, Abklärungs- und Zuweisungsverfahren sowie Integration der Schülerinnen und Schüler mit ISR-Status in den Klassenverband. Die Evaluation umfasst Dokumentenanalyse, schriftliche Befragungen sowie Fallanalysen von ISR Settings inklusive Interviews der Kinder mit ISR- Status.

Der Fokus bei der Darstellung der Ergebnisse wird auf Aspekte der Kooperation, des Prozesses und der sozialen Integration gelegt, die für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit relevant sind. Im Schwerpunkt Umsetzung der Förderung im Rahmen der ISR Settings wird die Kooperation zwischen den beteiligten Akteuren als qualitativ gut eingeschätzt. In den Fallanalysen zeigt sich aber, dass es Schulen gibt, in denen die Kooperation nicht gut eingespielt ist und gewisse Eltern wünschen sich mehr Unterstützung durch die Schule. Bei der Umsetzung sind auch die Schulleitungen von grosser Bedeutung, so bspw. im Rahmen des Abklärungs- und Zuweisungsprozesses (vgl. Buholzer et al., S. 4-5).

Ein Augenmerk ist gemäss der Evaluation auf die Übergänge zwischen den Schulstufen zu richten, da diese für alle Beteiligten mit Unsicherheiten und Ängsten verbunden sind (S. 96). Beim zweiten Schwerpunkt, dem Abklärungs- und Zuweisungsverfahren, zeigt die Evaluation von Buholzer et al., dass dieser Prozess nicht in allen Gemeinden geklärt und schriftlich festgehalten ist und deshalb mehr oder weniger individuell von den beteiligten Personen bestimmt wird. Trotz Information durch den Schulpsychologischen Dienst über den „Sonderschulstatus“ ihres Kindes kommen diese Informationen nicht bei allen Eltern an. Knapp ein Viertel der befragten Eltern äussert, dass ihnen

nicht klar sei, dass ihr Kind offiziell als Sonderschülerin oder Sonderschüler gelte. Im Weiteren gaben rund 40% der Eltern an, nicht über das Beschwerderecht informiert worden zu sein.

Der dritte Schwerpunkt der Untersuchung befasst sich mit der Integration von Kindern mit ISR-Status in den Klassenverband. Die Erhebung der sozialen Integration bezieht sich auf Aussagen von Eltern und Lehrpersonen. Gemäss Eltern, Lehrpersonen sowie den SHP ist nur die Hälfte von ihnen gut in das soziale Netzwerk der Klasse eingebunden. Das Wohlbefinden der Kinder mit ISR-Status wird aber von den befragten Personen als eher hoch eingeschätzt, wobei sich hier verschiedene Perspektiven bemerkbar machen (vgl. Buholzer et al., S.5-6)

2.2.6 Wirksamkeit sonderpädagogischer Massnahmen in integrativen Regelklassen

Im Rahmen einer Pilotstudie haben Altmeyer, Burkhardt, Hättich, Krauss, Venetz und Lanfranchi (2018) die Wirksamkeit sonderpädagogischer Massnahmen in integrativen Regelklassen untersucht.

Sie gingen der Frage nach, ob es in integrativen Regelklassen mit Hilfe sonderpädagogischer Massnahmen gelingt, alle Kinder in Bezug auf Lernen und Verhalten zu qualifizieren, sowie in die Klassengemeinschaft zu integrieren, so dass sie sich wohlfühlen. Zu drei Messzeitpunkten über ein Schuljahr hinweg wurden Kinder, Klassenlehrpersonen (KLP) und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) mit standardisierten Instrumenten befragt. Insgesamt nahmen 27 integrative Regelklassen aus drei Deutschschweizer Kantonen mit insgesamt 431 Kindern daran teil. Die Resultate, bezogen auf den *Leistungszuwachs* von Kindern ohne Fördermassnahme, entsprechen im Wesentlichen demjenigen der Kinder aus der Eichstichprobe, die bei der Gewinnung von Normwerten für die Testinterpretation herangezogen wurden. Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen erzielen im Durchschnitt in den Fächern Deutsch und Mathematik einen vergleichbaren Leistungszuwachs, wie die anderen SuS, obwohl sie ein tieferes Schulleistungsniveau aufweisen.

Verhaltensprobleme nehmen im Verlauf des Untersuchungsjahres im Durchschnitt ab und das prosoziale Verhalten steigt im Mittel leicht an. Bei Kindern mit sonderpädagogischen Massnahmen nehmen Verhaltensprobleme stärker ab im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern. Das Geschlecht (männlich) spielt aber eine Rolle und hat die höchste spezifische Erklärungskraft im Zusammenhang mit tieferem prosozialem Verhalten und sonderpädagogischen Massnahmen bezogen auf Verhaltensprobleme.

Bezogen auf die *Integration und das Befinden* kann festgestellt werden, dass es keine Klassenrepetition oder Versetzung in Sonder- oder Privatschulen gab. Zwar weisen Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen ein tieferes akademisches Selbstkonzept auf und fühlen sich sozial schlechter integriert als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, emotional fühlen sie sich jedoch gleichermassen wohl (2018, S.1-21).

2.2.7 Fazit

In der Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur zeigt sich, dass es von Interesse ist, im kleinen Rahmen dieser Arbeit die Beweggründe der Eltern für einen Schulwechsel von der Integration in die Separation zu erforschen.

Die schulische Integration ist ein Recht (Menschenrecht) und im Rahmen der Gesetzgebung verankert. Eine Separation muss begründet werden.

Die Ergebnisse der Studien zeigen, dass die integrierte Sonderschulung gegenüber einer separierten Beschulung zu bevorzugen ist, da die Auswirkungen mehrheitlich von Vorteil sind. Die integrierte Sonderschulung zeigt, dass bezogen auf die Lernentwicklung der Kinder und die adaptiven Fähigkeiten, also die praktische Lebensbewältigung im Alltag, die Fortschritte ebenso gross sind, wie die jener Kinder, die eine Sonderschule besuchen. Sie erreichen mit der entsprechenden sonderpädagogischen Unterstützung gleich gute und in den sprachlichen Leistungen sogar leicht grössere Lernfortschritte als in der Sonderbeschulung (vgl. Kapitel 2.2.3 und 2.2.6).

Ebenso gibt es keine Anhaltspunkte, dass die Lernfortschritte von Kindern ohne Behinderung durch die Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf gebremst werden (vgl. Kapitel 2.2.3).

Die Art der Behinderung ist ein wesentlicher Faktor und hat einen Einfluss auf die Bereitschaft zur schulischen Integration (vgl. Kapitel 2.2.3).

Ein wichtiger Aspekt ist die soziale Integration oder soziale Inklusion, wie von Preiß formuliert. Diese lässt sich nur begrenzt erreichen und nimmt mit zunehmendem Alter und unterschiedlichen Themen im Unterricht, aber auch in der Freizeit eher ab (vgl. Kapitel 2.2.4). Im Weiteren erwähnt Bless (2018), dass vor allem Kinder mit einer Lernbehinderung oder Verhaltensauffälligkeit in der integrativen Schulungsform eine geringe soziale Akzeptanz durch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler erfahren (S.10).

Im Rahmen der Kooperation ist die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren ein wichtiger Faktor für das Gelingen der Integration. Offenheit und Transparenz, Professionalität und klare, festgelegte Abläufe beim Abklärungs- und Zuweisungsverfahren sind zentral (vgl. Kapitel 2.2.2).

Die *Tabelle 1* aus dem Beitrag zur Wirkung der schulischen Integration auf Schülerinnen und Schüler von Gérard Bless gibt einen Überblick:

Wirkung auf Schülerinnen und Schülerebene: Vergleich zwischen Integration und Separation	Allgemein	Lernbehinderung	Intellektuelle Beeinträchtigung	Verhaltensauffälligkeit	Sprach- und Sprechstörung	Körperbehinderung	Sehbehinderung	Hörbehinderung
Legende: + zu Gunsten der Integration - zu Ungunsten der Integration = weder für noch gegen die Integration ■ zuverlässige Forschungslage □ mehr Forschung ist erforderlich □ Forschungslücke								
Lernentwicklung		=/+	=/+	-/=	=			+
Begabungskonzept		-?*						
Allgemeines Selbstkonzept		=				+		-
Langzeitwirkung		+						
Diverse Persönlichkeitsmerkmale		=						
Wohnortnahe Schulung	+	+	+					
Adaptive Kompetenzen			=/+					
Soziales Netz ausserhalb des Schulkontextes		+						

Tabelle 1: Wirkung auf Schülerinnen- und Schülerebene: Vergleich zwischen Integration und Separation (Quelle: Bless, G. 2018, S. 9)

* Das Fragezeichen bezogen auf das Begabungskonzept beschreibt Bless so, dass das Resultat kein pädagogisches Ergebnis ist sondern eine Konsequenz der Referenzgruppe, mit der sich das Kind täglich vergleicht. In Sonderklassen kann das Begabungskonzept hochgehalten werden, sobald das Kind diesen 'Schonraum' verlässt, sinkt es vermutlich, deshalb spricht dieser Befund nur a priori gegen eine Integration (S. 8).

Die *Tabelle 2* bewertet Forschungsergebnisse, welche die Wirkung der Integration innerhalb der Klassen in Regelschulen untersuchen:

Wirkung auf Schülerinnen und Schülerebene: Vergleich innerhalb von Regelklassen	Allgemein	Lernbehinderung	Intellektuelle Beeinträchtigung	Verhaltensauffälligkeit	Sprach- und Sprechstörung	Körperbehinderung	Sehbehinderung	Hörbehinderung
Legende: + zu Gunsten der Integration - zu Ungunsten der Integration = weder für noch gegen die Integration ■ zuverlässige Forschungslage □ mehr Forschung ist erforderlich □ Forschungslücke								
Soziale Akzeptanz, soziale Partizipation	=/+	-	-/=	-		=	=	=
Wirkung auf die Lernentwicklung der Mitschülerinnen und Mitschüler	+	+	+					

Tabelle 2: Wirkung auf Schülerinnen- und Schülerebene: Vergleich innerhalb der Regelklasse (Quelle: Bless, G. 2018, S. 11)

2.3 Situationen von Familien mit einem Kind mit besonderem Förderbedarf

Familien, im Speziellen Eltern, mit Kindern mit einer Behinderung sind mit vielfältigen Herausforderungen im Alltag konfrontiert. Andreas Eckert (2014) nennt dies in seinem Artikel zum Thema Familie: „Ein Leben im Spannungsfeld von Herausforderung und Zufriedenheit“. In den letzten zwei Jahrzehnten hat in den wissenschaftlichen Publikationen zum Thema des familiären Lebens mit einem Kind mit einer Behinderung ein Perspektivenwechsel statt gefunden. So findet vermehrt eine Orientierung an den Ressourcen, den Bedürfnissen und positiven Erfahrungen der Familien statt und weniger eine primär auf die Belastung ausgerichtete Analyse. Bei der Analyse von Elternberichten finden sich zwei bedeutsame Aussagen:

- „In erster Linie sind wir eine ganz normale Familie.“
- „Unser Familienleben bewegt sich in einem ständigen Spannungsfeld von Herausforderung und einem hohen Zufriedenheitserleben“ (Eckert, 2014, S.19).

Gleichzeitig heben Eltern die besondere Intensität ihrer Erlebnisse hervor und erzählen von starken Glücksmomenten und Tiefpunkten.

Eckert nennt in seinem Artikel vier Ebenen, in denen mögliche Belastungen und Herausforderungen stattfinden können. Die Relevanz dieser Ebenen, sowie der einzelnen Aspekte, wird auch durch individuelle Besonderheiten des Kindes, der persönlichen Ressourcen der Eltern, sowie deren

aktueller Lebenssituation geprägt. Auf der Ebene der Eltern – Kind Beziehung ist ein Beziehungsaufbau und eine Pflege unter erschwerten Bedingungen gefordert. Die Ebene der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung stellt, gemäss Eckert, hohe Anforderungen bezüglich des Zeitmanagements. Zeitliche Freiräume werden eingeschränkt, vor allem für die Paarbeziehung oder für Geschwisterkinder. Ebenfalls kann es eine Herausforderung sein, die Kommunikation für alle Beteiligten angemessen zu gestalten. Im Rahmen der ausserfamiliären Kontakte können die Reaktionen auf die Behinderung des Kindes verletzen und fehlende Anerkennung und Unterstützungsbereitschaft führt zu zusätzlicher Belastung. Die Abnahme sozialer Kontakte ist eine weitere Folge. Hier kann eine Veränderung der sozialen Beziehungen stattfinden hin zu behinderungsbezogenen Kontakten, zum Beispiel zu Eltern ähnlich betroffener Kinder, weil das Bedürfnis nach Verständnis und die Möglichkeit zum Austausch gesucht wird. Die individuelle emotionale Ebene schliesst die Sorge um die Zukunft des Kindes und deren Auswirkung auf die familiäre Situation mit ein, sowie auch das Nachdenken über die Behinderung, Schuldfragen und Zweifel an der eigenen Handlungsfähigkeit. Ebenfalls kann durch den erhöhten Betreuungsaufwand eine Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse und Interessen stattfinden.

Neben den belastenden Faktoren, die für Familien mit einem Kind mit Behinderung entstehen, beschreibt Eckert in seinem Artikel auch positive Erfahrungen und Erlebnisse. Er bezieht sich dabei auf Waltraud Hackenberg, die 2008 die Ergebnisse mehrerer Studien wie folgt zusammengefasst hat: Eltern von Kindern mit Behinderung sehen einen persönlichen Gewinn darin, sie erleben Freude und Befriedigung durch die Fürsorge, es kann eine Festigung der Partnerschaft und Familienbeziehung stattfinden, und sie erfahren eine persönliche Weiterentwicklung und eine Ausweitung des sozialen Netzwerkes, um hier nur einige Aspekte zu nennen.

Gemäss Eckert wirft die Gegenüberstellung von Belastungsfaktoren und den persönlichen Gewinn die Frage auf, wie es Eltern gelingen kann, dass die positiven Erfahrungen das familiäre Leben prägen und Belastungen in den Hintergrund treten. Eckert betont, dass das Vorhandensein von persönlichen Ressourcen, sowie die persönliche Wahrnehmung und Bewertung einer Situation, den Umgang mit möglichen Herausforderungen und Belastungen beeinflussen können. Ressourcen lassen sich im familiären Leben den Kategorien personaler, familiärer und familienexterner Ressourcen zuordnen. Diese Ressourcen haben eine grosse Bedeutung für die Gestaltung des Familienlebens in herausfordernden Situationen.

Zu den *personalen Ressourcen* gehören soziale und kognitive Fähigkeiten, wie Offenheit in der Kommunikation oder Selbstregulation (Optimismus, Sinnhaftigkeit, Selbstwerterleben) und Möglichkeiten der Selbstverwirklichung.

Familiäre Ressourcen beziehen sich auf die innerfamiliäre Verbundenheit, erfolgreiche Kommunikationsstrukturen, familiäre Identität sowie die Pflege sozialer Kontakte.

Familienexterne Ressourcen beschreiben die ausserfamiliären sozialen Netzwerke, dazu gehören der Bekanntenkreis, die Selbsthilfegruppe, der Verein, professionelle Unterstützungsangebote aber auch materielle und kulturelle Ressourcen.

Ein weiterer Aspekt, so Eckert, ist das Bedürfnis der Eltern in Bezug auf professionelle Unterstützungsangebote durch Fachleute und Institutionen. Für Eltern eines Kindes mit Behinderung ist es wichtig, mit jeder neuen Entwicklungsaufgabe, z.B. der Suche nach einer adäquaten Schule,

differenzierte und passende Informationen und je nach Bedarf eine professionelle Beratung zu erhalten (2014, S. 19-23).

2.3.1 Fazit

Familien resp. Eltern mit Kindern mit einer Behinderung sind mit vielfältigen Belastungen und Herausforderung im Alltag konfrontiert. Sei das auf der Ebene Eltern – Kind Beziehung, der familiären aber auch der ausserfamiliären Beziehungsgestaltung, sowie auch auf der persönlichen, emotionalen Ebene (vgl. Eckert 2014). Neben Belastungsfaktoren gibt es für Eltern aber auch positive Erfahrungen, die einen persönlichen Gewinn darstellen. Ressourcen sind in der Bewältigung von schwierigen Lebensereignissen zentral und Teil einer inneren Kraft, auf die bei Gesprächen mit Eltern bspw. im Kontext eines Schulwechsels geachtet werden sollte. Sie sind Experten bezogen auf die Bedürfnisse ihres Kindes, brauchen aber auch professionelle Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit weiteren Entwicklungsschritten oder der Suche nach der passenden Schulform für ihr Kind.

2.4 Aspekte der Kooperation zwischen Eltern und Schule

Die Kooperation mit den Eltern ist eine zentrale Aufgabe jeder Schule, gleichgültig ob die Schülerinnen und Schüler nun integrativ oder separativ beschult werden. Gelingt sie, kann sich das positiv auf alle Akteure im Umfeld auswirken. Wie Eckert und Sodogé (2016) feststellen, zeigen Ergebnisse empirischer Studien einen enormen Gewinn für die Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen. Dabei geht man von einer gemeinsamen, gleichberechtigten Zuständigkeit der Eltern und Lehrpersonen für die Erziehung und Bildung des Kindes aus. Die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule wirkt sich positiv auf die Schulleistungen, sowie auf die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf aus. Der Gewinn bezüglich der Zusammenarbeit ist aber abhängig von ihrer Qualität. Eckert und Sodogé nennen folgende zentrale Merkmale für die Prozessqualität:

- Gegenseitige Information
- Der Aufbau von gegenseitigem Vertrauen
- Die Koordination von pädagogischen Massnahmen
- Eine individuelle, an die jeweiligen Bedürfnisse der Familien angepasste Gestaltung der Zusammenarbeit

Eckert, Sodogé und Kern haben zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachpersonen einen Kriterienkatalog entwickelt. Folgende Kriterien aus diesem Katalog werden mit Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit hier aufgeführt:

- Die *Konzeptionelle Verankerung* und die *Fachliche Kompetenz* im Bereich Grundlagen,
- die *Planung und Dokumentation* im Bereich Gestaltung,
- die *Informations- und Beratungsangebote* im Bereich Inhalte,
- die *Ressourcenorientierung und Gleichberechtigung* im Bereich Haltung (2016, S.7-13).

Die Qualität des Prozesses, in Verbindung beispielsweise mit einem Schulwechsel, kann die Zusammenarbeit mit den Eltern je nach Verlauf positiv oder negativ beeinflussen.

Hollenweger (2016) formuliert es in ihrem Artikel so, dass Zusammenarbeit situationsadäquat gestaltet werden muss und es wichtig ist, ein klares Verständnis zu den Modalitäten und Zielen derselben mit den Eltern zu entwickeln. Probleme in der Zusammenarbeit können entstehen, wenn Unvereinbarkeit zwischen den jeweiligen Erwartungen und Erfahrungen auftreten. Bei Verunsicherung und Ungewissheit kann der Versuch, Sicherheit und Klärung zu schaffen, zu einseitiger Machtausübung oder Rückzug führen. Die unterschiedlichen Perspektiven von Eltern und Lehrpersonen erklären sich, gemäss Hollenweger, aus den verschiedenen Handlungskontexten und Bezügen zum Kind. Für eine gelingende Kooperation ist es wichtig, die jeweiligen Bezüge zu klären und Handlungszusammenhänge zu schaffen, damit sie in Beziehung zueinander gestellt werden können. Vier Kompetenzbereiche lassen sich für die Zusammenarbeit mit Eltern oder den Erziehungsberechtigten unterscheiden:

➤ Kompetenzbereich Wertschätzung der Vielfalt der Lernenden:

Die Kinder werden als Personen wahrgenommen, nicht in einer vordefinierten Schülerinnen- oder Schülerrolle. Es geht um die Anerkennung ihrer Persönlichkeit, ihres Potentials. Orientierungspunkt ist das Recht des Kindes auf Bildung, auf echte Beteiligung am Unterricht und Schulleben und das Recht, mit einem sinnvollen Bildungsergebnis die Schule zu verlassen. Wenn es um das Kind als Person und um seine Entwicklung geht, haben Eltern eine gleichberechtigte Stellung und bei Problemen wird partnerschaftlich und auf Augenhöhe darüber gesprochen.

➤ Kompetenzbereich Unterstützung aller Lernenden:

Dieser Bereich gehört primär in den Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereich der Schule. Beim operativen Bereich des Unterrichtens mischen sich die Eltern nicht ein, sie werden informiert und können allenfalls bei der Lernunterstützung beraten werden.

➤ Kompetenzbereich Zusammenarbeit mit anderen:

Das gemeinsame Schaffen einer tragfähigen Schule steht im Mittelpunkt. Es geht um den Aufbau und die Gestaltung von Partnerschaften und um die Klärung, in welchen Situationen Eltern tatsächlich als handelnde Personen beteiligt sind.

➤ Kompetenzbereich der persönlichen beruflichen Weiterentwicklung:

Professionalität und fachliche Kompetenzen sind wichtige Grundlagen der Zusammenarbeit, damit Gespräche und Beratung kompetent und sachlich stattfinden können (2016, S. 14-20).

2.4.1 Fazit

Die Kooperation mit allen beteiligten Akteuren in einer Schule ist eine zentrale Aufgabe und ein wichtiger Faktor, da sie, wenn sie gelingt, einen grossen Einfluss auf die Entwicklung, den Lernerfolg und das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen hat. Verschiedene Faktoren sind für eine erfolgreiche Zusammenarbeit wichtig, allen voran der Aufbau einer Vertrauensbasis, gegenseitige Akzeptanz der je eigenen Perspektive auf das Kind und je nach Situation auf mögliche Probleme. Ziel dieser Zusammenarbeit sollte es im Weiteren sein, gemeinsam und zum Wohl des Kindes eine Lösung zu suchen, so beispielsweise im Zusammenhang mit einem Schulwechsel.

2.5 Emotionales Erleben

Scham und Beschämung sind kultur- und geschlechtsspezifisch sagt Stephan Marks (2007), denn wofür sich Menschen schämen oder weshalb sie beschämt werden, hängt mit den Werten und Normen der jeweiligen Kultur zusammen. In unserer Gesellschaft herrschen die Normen, dass wir gesund, leistungsfähig, schön, sportlich, intelligent ... sein sollten. Wer dies nicht ist, genügt nicht und kann deshalb Erfahrungen mit Beschämung machen.

Für die Eltern und das ganze Familiensystem kann ein Schulwechsel ihres Kindes an eine Sonderschule einschneidend sein und verschiedene Gefühle wie Zweifel, Verunsicherung, Angst aber auch Scham auslösen, um hier nur einige zu nennen. Stephan Marks bezeichnet Scham als 'die tabuisierte Emotion'. Schamgefühle sind wie alle Gefühle subjektiv und sie können durch eine Vielzahl von Verhaltensweisen oder Eigenschaften ausgelöst werden.

So kann ein Schulwechsel, respektive die Einschulung des Kindes in eine Sonderschule, bei Eltern Schamgefühle auslösen. Marks unterscheidet sechs Formen von Scham:

- Schamgefühle, die ausgelöst werden, weil man den herrschenden Erwartungen und Normen der Gruppe oder Gesellschaft nicht entspricht. Diese Form bezeichnet Marks als *Anpassungs-Scham*.
- Die *Gruppen-Scham* wird dadurch ausgelöst, dass man sich durch die Nähe, die Zugehörigkeit zu einer Person oder Familie schämt. So schämt man sich vielleicht für ein uneheliches, behindertes oder schwieriges Kind.
- Die *empathische Scham* bezieht sich auf andere Personen, denn wir fühlen mit, wenn wir Zeuge der Beschämung eines Mitmenschen werden.
- Die Schamhaftigkeit oder *Intimitäts-Scham* hat die Aufgabe, die eigene Privatsphäre gegenüber anderen zu schützen, indem wir zum Beispiel die persönlichen Gefühle nicht allen mitteilen.
- Wenn die Privatsphäre in traumatischer Weise durch andere Menschen verletzt wurde, etwa durch Missbrauch, dann bleibt beim Opfer eine *traumatische Scham* zurück.
- *Gewissens-Scham* kann sich beim Täter oder der Täterin zeigen, da das eigene Handeln im Rückblick beschämend sein kann.

Zwei Formen sollen hier detailliert beschrieben werden, da sie, bezogen auf das Ereignis Schulwechsel, für Eltern mit einem Kind mit besonderem Förderbedarf eine besondere Bedeutung haben könnten. Das ist einmal die *Anpassungs-Scham*, sie ist nach aussen gerichtet, sie orientiert sich an den Blicken, den erwarteten Bewertungen durch die Mitmenschen, wenn man den Normen und Erwartungen nicht entspricht. Dies kann sich auf den eigenen Körper beziehen, wenn man sich für sein Aussehen schämt oder auf persönliche Eigenschaften oder Fähigkeiten wie bspw. Analphabetismus. Anpassungs-Scham kann auch durch einen geringen beruflichen Status ausgelöst werden oder wenn Schülerinnen und Schüler einer Klasse gemobbt werden, weil sie bestimmte 'Statussymbole' nicht besitzen. Scham und Beschämung in Bezug auf den Körper kann durch Krankheit, besondere körperliche Merkmale (Feuermal), verminderte Leistungsfähigkeit, durch die 'falsche Hautfarbe', durch eine körperliche Behinderung usw. ausgelöst werden. Marks beschreibt die Aussage einer Mutter mit behindertem Kind so, dass wer nicht genug Selbstbewusstsein hat, um dem Unverständnis und der Brutalität der Welt entgegenzutreten, sich mit seinem behinderten Kind verkriechen muss (S.20).

Die *Gruppen-Scham* oder auch *'fremdschämen'* bezeichnet gemäss Marks Schamgefühle in Bezug auf andere Personen, die von herrschenden Normen, Werten oder Verhaltensweisen abweichen. Durch die Nähe oder Zugehörigkeit zu einer Person oder Familie kann diese Scham ausgelöst werden. So schämt man sich zum Beispiel für ein uneheliches, verhaltensauffälliges oder behindertes Kind. Gruppen-Scham kann aber auch durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Ethnie oder Nation entstehen oder durch Separation in der Schule, wenn ein Kind nicht wie seine Mitschülerinnen und Mitschüler in die weiterführende Stufe der Regelklasse integriert wird, sondern in eine Sonderschule gehen muss (vgl. Marks S.13-26).

Schamgefühle, sagt Marks, zeigen sich auf verschiedene Art und Weise, so zum Beispiel durch 'einfrierende'- Reaktionen und Versteck-Impulse. Wir erstarren und verharren im Schmerz, wir sind traurig, enttäuscht und haben eine geringe Wertschätzung für uns selbst und wollen uns verstecken. Eine andere Reaktion darauf sind Flucht-Impulse, wir verlassen fluchtartig die Scham auslösende Situation. Eine dritte Möglichkeit ist eine Kampf-Reaktion, wir werden wütend, aggressiv und haben den Wunsch, die Person, die uns beschämt hat, zu beschämen oder zu bestrafen (S.37).

Das Wissen um mögliche Reaktionen ist hilfreich in der Zusammenarbeit mit Eltern und heisst achtsam sein mit ihren möglichen Schamgefühlen, die dadurch entstehen können, dass ihr Kind eine Behinderung hat oder eine Sonderschule besuchen muss und dadurch eine Stigmatisierung erfährt.

Stigma und Scham sind eng verknüpft, löst doch ein Stigma in der Regel Schamgefühle aus.

Der Begriff Stigma geht, wie Erving Goffman (2016) schreibt, auf die Griechen zurück. Stigma ist ein Verweis auf körperliche Zeichen, die etwas Ungewöhnliches oder Schlechtes über den moralischen Zustand des Zeichenträgers offenbaren sollen. Eine Person besitzt ein Merkmal, ein Stigma, das bewirken kann, dass wir uns bei der Begegnung von ihr abwenden. Ein Stigma wird für eine Eigenschaft gebraucht, die zutiefst diskreditierend ist, aber die auch immer in Relation zum Umfeld gesehen werden muss. Was in einem Umfeld eine Person zu diskreditieren vermag, ist in einem anderen kein Problem. Wir haben in der Regel normative Erwartungen an eine Person, an ein bestimmtes Verhalten und machen Zuschreibungen, wie unser Gegenüber sein sollte. Wir werden uns aber dieser Erwartungshaltung erst bewusst, wenn sie nicht erfüllt wird. Es sind gesellschaftliche Normen und Regeln und wer diese nicht erfüllt, wird diskreditiert oder, wie Marks sagt, beschämt. Gemäss Goffman realisiert eine stigmatisierte Person sehr klar, dass die anderen sie innerlich über ihr Stigma definieren. Im Weiteren schreibt er, dass oft der Eintritt in die Schule als Stigmaerfahrung beschrieben wird und Kinder aufgrund eines Handicaps negative Erfahrungen machen. Je stärker seine Einschränkungen sind, umso mehr ist es der Beurteilung durch die Öffentlichkeit ausgesetzt (vgl. Goffman, 2016, S. 9-46).

2.5.1 Fazit

Das Wissen um vorhandene Schamgefühle und den sorgfältigen Umgang mit Eltern, die eventuell im Prozess im Rahmen des Schulwechsels beschämt wurden, kann in der Zusammenarbeit mit ihnen hilfreich sein. Es geht darum, ihre Gefühle anzuerkennen und gemeinsam einen konstruktiven Umgang damit zu finden im Sinne einer Ressourcenorientierung. Ein Kind mit einer Behinderung hat ein Merkmal, ein Stigma oder wie es Goffman sagt, eine beschädigte Identität. Eine Stigmatisierung

kann zum Ausschluss, zu einer Separation führen, wenn das Umfeld nicht bereit ist, sich auf die stigmatisierte Person einzulassen. Im Kontext Schule heisst das, auf Kinder mit einer Behinderung mit strukturellen und pädagogischen Anpassungen zu reagieren.

2.6 Rechtliche Grundlagen

Im Folgenden werden die rechtlichen Grundlagen in Bezug auf die Integration beschrieben und auf die Situation in der Schweiz eingegangen.

➤ **Internationale Rechtsgrundlagen, die von der Schweiz ratifiziert wurden**

1994: Durch die Unterzeichnung der Salamanca Erklärung (UNESCO) bekundet die Schweiz ihren Willen, eine „Bildung für alle“ zu fördern und anerkennt die Notwendigkeit und Dringlichkeit, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit besonderen Förderbedürfnissen innerhalb des Regelschulwesens zu unterrichten.

1997: Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention (1989): Diskriminierungsverbot und das Recht der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung (bis zum 18. Lebensjahr), auf «besondere Betreuung» und unentgeltliche Leistungen (Art. 23).

2014: Die Schweiz tritt der UN-Behindertenrechtskonvention (2006) bei. Vertraglich vereinbart ist unter anderem das Recht auf Bildung in einem inklusiven Bildungssystem auf allen Stufen, die Befähigung zur wirksamen Teilhabe in der Gesellschaft und angemessene Vorkehrungen (Art. 24).

➤ **Nationale Rechtsgrundlagen**

1998: In der Bundesverfassung (BV) vom 18. Dezember 1998 wird die Gleichberechtigung aller Menschen vor dem Gesetz explizit festgeschrieben. „Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung“ (Art. 8, Abs.2.). Ebenfalls ist der Anspruch auf einen ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht formuliert (Art.19). Die Bundesverfassung schreibt den Kantonen vor, für eine „ausreichende Sonderschulung aller behinderter Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr“ zu sorgen (Art. 62, Abs.3).

2004: Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG): „Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist“ (Art. 20 Abs. 1) und fördern „mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule“. Dabei gilt Integration vor Separation (Art. 20 Abs. 2).

➤ **Das Sonderpädagogik-Konkordat und die kantonalen Bestimmungen**

2007: Die Kantone schaffen mit dem interkantonalen **Sonderpädagogik-Konkordat** die rechtliche Grundlage für die Kantonalisierung der Sonderpädagogik für die Altersgruppe von 0 - 20 Jahren. Das sonderpädagogische Grundangebot umfasst Beratung und Unterstützung, heilpädagogische Früh-

erziehung, Logopädie und Psychomotorik, sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule oder in einer Sonderschule, sowie Betreuung in Tagesstrukturen oder stationäre Unterbringungen in einer sonderpädagogischen Einrichtung (Art. 4 Abs.1).

2008: Die Kantone sind für die Sonderpädagogik zuständig. Instrumente zum Konkordat: gemeinsame Terminologie, Qualitätsrichtlinien und das Standardisierte Abklärungsverfahren (SAV).

Diese rechtlichen Grundlagen bilden die Basis, auf der sich die Integration von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf in der Regelklasse abstützt. Im Kapitel 1.3 dieser Arbeit ist das Zuweisungsverfahren bei Bedarf einer Sonderschulung beschrieben. Die Umsetzung der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschulen findet seit dem Schuljahr 2011/12 statt.

3 Forschungsmethode

Im folgenden Kapitel werden die gewählten Verfahren und Instrumente sowie die Forschungsmethode dieser Arbeit dargestellt.

3.1 Verfahren qualitativer Forschung

Mit Methoden der qualitativen Forschung wird versucht, eine Antwort auf die forschungsleitenden Fragen zu finden. So soll die Untersuchung von Rahmenbedingungen, Hintergründen und Verhaltensweisen, vor allem mit Bezug auf die soziale Dimension der Integration und die Kooperation mit den Fachpersonen darüber Aufschluss geben, weshalb Eltern mit einem Schulwechsel ihres Kindes mit besonderem Förderbedarf in eine separierte Schulform einverstanden sind. Ebenso sollen die (Aus-) Wirkungen des Schulwechsels aus der Sicht der Eltern auf diese und das Umfeld erforscht werden.

Kuckartz (2016) sagt, dass für die Auswertung qualitativer Daten Überlegungen zum Verstehen und vor allem zum Verstehen und Interpretieren von Texten (bspw. Transkriptionen von Interviews) wichtig sind. Hierzu verwendet er den Begriff der 'Hermeneutik' (aus dem Griechischen), welcher sich auf die Theorie der Auslegung und Deutung, also der Interpretation bezieht. Das Verstehen von Sinnzusammenhängen in den Aussagen der Eltern zum Thema Schulwechsel ist ein zentraler Aspekt dieser Arbeit.

Fünf Kernpunkte sind im Kontext der Inhaltsanalyse der Hermeneutik von Bedeutung:

- Erstens: Beachtung der Entstehungsbedingungen. Unter welchen Bedingungen ist der zu analysierende Text bspw. ein Interview entstanden. Wer kommuniziert hier mit wem unter welchen Bedingungen? Welche Informationen haben die Forschungsteilnehmenden im Voraus über das Projekt erhalten? Was sind die gegenseitigen Erwartungen?
- Zweitens: Hermeneutischer Zirkel. Zentrale Grundregel des hermeneutischen Vorgehens ist, beim Verstehen eines Textes *das Ganze aus dem Einzelnen und das Einzelne aus dem Ganzen zu verstehen*. Mit einem Vorverständnis und Vermutungen erfolgt eine erste Textanalyse, verbunden mit einer Offenheit für neue Aspekte. Mehrere Durchgänge durch den Text ermöglichen ein tieferes Verständnis.

- Drittens: Hermeneutische Differenz. Dieser Begriff weist darauf hin, dass alles, was gedeutet werden soll, zunächst fremd ist, in dem Sinne, dass erst durch den Deutungsprozess ein Verstehen – oder ein vermeintliches Verstehen- erreicht werden kann.
- Viertens: Angemessenheit und Richtigkeit. Hermeneutik kommt nicht ohne den Verstehenden aus, der immer schon ein Vorverständnis über den Gegenstand des Verstehens hat. Keine Methodik kann die Richtigkeit garantieren, es gibt keine richtige oder falsche, sondern nur mehr oder weniger angemessene Interpretation.
- Zusammenfassend formuliert Kuckartz aus der Hermeneutik hervorgehend fünf Handlungsregeln für das Verstehen von qualitativen Daten:
 1. Das eigene Vorverständnis darzulegen und vorhandene 'Vor-Urteile' über die Forschungsfrage zu reflektieren.
 2. Den Text als Ganzes zu erarbeiten, so dass auch unverständliche Teile klar werden.
 3. Sich der hermeneutischen Differenz bewusst sein, dass Sprache, Kultur etc. fremd sein können und das Verstehen erschweren.
 4. Beim ersten Lesen des Textes schon darauf achten, welche Themen für die eigene Forschung eine Rolle spielen und darin vorkommen.
 5. Zu unterscheiden zwischen einer Logik der Anwendung und einer Logik der Entdeckung. Das heisst einerseits Themen und Kategorien im Text zu identifizieren und zu indizieren und andererseits Neues, vielleicht sogar Unerwartetes im Text zu entdecken.

Das hermeneutische Verfahren in der empirischen Forschung hilft bei der Gewinnung von Hypothesen und bei der Interpretation von Ergebnissen (vgl. Kuckartz S. 17-21).

Mayring unterscheidet innerhalb des Verfahrens der qualitativen Analyse zwischen den Erhebungstechniken, die der Sammlung von Material dienen, den Aufbereitungstechniken, mit Hilfe derer das Material gesichert und strukturiert wird und den Auswertungstechniken, die eine Analyse des Materials ermöglichen (2016, S. 65).

Im Folgenden werden die drei Techniken, die auch im Rahmen dieser Arbeit verwendet wurden, beschrieben.

3.2 Erhebungstechnik

Zur Beantwortung der Fragestellung wurde die Befragung als Erhebungsmethode gewählt.

In der qualitativen Forschung, so Mayring (2016), spielt der verbale Zugang, das Gespräch, eine besondere Rolle. Die betroffenen Personen sind die Experten. Sie selbst zu Wort kommen lassen, damit sie ihre Erfahrungen und Erlebnisse erzählen können, ist ein wichtiger Aspekt in der qualitativen Forschung.

Mittels des problemzentrierten Interviews (vgl. Kapitel 3.2.1), einer Form der offenen, halb-strukturierten Befragung, wurden Informationen, Meinungen, Erfahrungen etc. gesammelt, welche die Grundlagen dieser Arbeit bilden. Diese Form der Befragung lässt die interviewte Person möglichst frei zu Wort kommen, ist aber mittels eines Interview-Leitfadens auf eine Problemstellung fokussiert (S. 65- 67).

3.2.1 Problemzentriertes Interview

- Das Problemzentrierte Interview wählt den sprachlichen Zugang, um die Fragestellung mit Hilfe der subjektiven Antworten der interviewten Person zu erforschen.
- Offenheit und Vertrauen sind weitere Merkmale, es soll nach Möglichkeit eine Vertrauenssituation zwischen den Interviewpartnern entstehen.
- Problemzentrierung meint, gemäss Mayring (2016), dass an gesellschaftlichen Problemstellungen angesetzt wird, deren objektive Seite vorher analysiert wurde.
- Die Strukturierung erfolgt durch den Forschenden mit Hilfe eines Leitfadens
- Die interviewte Person wird durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, soll aber offen und ohne Vorgaben darauf reagieren können (vgl. Mayring S. 68-69).

Ein wichtiger Punkt in der qualitativen Forschung ist gemäss Misoch die Tatsache, dass die interviewende Person Teil des Gesprächs ist und einen Einfluss auf die soziale Interaktion zwischen den Gesprächspartnern hat und somit eventuell auch die Forschungsergebnisse dadurch beeinflusst werden (2015, S. 210-211).

Dieser Aspekt ist wichtig, weil nur, wenn es gelingt eine Vertrauensbasis herzustellen, auch eine Offenheit im Gespräch möglich ist.

3.2.2 Der Leitfaden

Funktion des Leitfadens: Der Leitfaden ist der 'rote Faden' für die Erhebung der qualitativen, verbalen Daten. Er erfüllt damit gemäss Sabina Misoch (2015) folgende Funktion:

- Thematische Rahmung und Fokussierung
- Auflistung aller relevanten Themenkomplexe, die im Interview angesprochen werden müssen
- Bessere Vergleichbarkeit der Daten durch thematische Rahmung
- Strukturierung des gesamten Kommunikationsprozesses

Trotz thematischer Steuerung soll aber der Leitfaden genügend Raum für neue Erkenntnisse lassen.

Struktur eines Leitfadens

Der Leitfaden hat neben der inhaltlichen auch eine strukturelle Ebene gemäss Misoch. Sie unterscheidet vier verschiedenen Phasen innerhalb des Interviews, welche so bei den Elterngesprächen dieser Arbeit umgesetzt wurden:

- Informationsphase: Die befragte Person wird über die Studie, deren Zielsetzung und die vertrauliche Behandlung der Daten informiert. Ebenfalls wird die Einverständniserklärung unterzeichnet.
- Aufwärm- und Einstiegsphase: Ziel dieser Phase ist es, den Einstieg in die Interviewsituation und in das Forschungsthema zu erleichtern. Zu Beginn soll eine möglichst offene, breite und erzählgenerierende Frage gestellt werden, damit die oft zu beobachtende anfängliche Scheu vor dem Interview und der Aufzeichnung überwunden werden kann.
- Hauptphase des Interviews: Die eigentlich relevanten Fragen zum Thema werden erörtert. Ein Leitfaden hilft bei der Strukturierung des Gesprächs.

- Abschlussphase: Das Interview kann nochmals reflektiert werden und es ist wichtig, die Befragten aufzufordern, bislang unerwähnte, aber für die Themenstellung relevante Informationen hinzuzufügen. Ebenfalls hat diese Phase zum Ziel, die Befragten aus der speziellen Situation des Interviews wieder hinauszuführen (S. 68-69).

Erstellung des Leitfadens

Die Erstellung eines Leitfadens erfolgt in der Regel in Verbindung mit dem eigenen theoretischen Vorwissen zum Thema und anhand der forschungsleitenden Fragestellungen. Die Problemstellung wurde im Vorfeld mittels der Theorie formuliert und analysiert.

Der Leitfaden hilft bei der Strukturierung eines Gesprächs mit Hilfe von Fragen. Drei wichtige Aspekte sollten gemäss Stigler und Felbinger (2005) dabei berücksichtigt werden:

1. Die Aspekte der theoretischen und lebensweltbezogenen Relevanz von Fragen:
Ist die gestellte Frage für das Forschungsthema wirklich von Bedeutung und kann diese auch von den Interviewpartner/innen beantwortet werden? Wichtig sind offene Fragen, die Spielraum für Ausführungen und Erklärungen zulassen.
2. Überlegungen zur Strukturierung des Leitfadens: Die Reihenfolge der Fragen wird hier festgelegt und inhaltlich zusammengehörende Frageblöcke werden erstellt, welche den Gesprächsverlauf bestimmen.
3. Die Bedeutung von verschiedenen Fragestrategien und Fragetypen für die Qualität der Ergebnisse: Die Formulierung der Fragen beeinflusst die Qualität der inhaltlichen Ergebnisse einer Antwort. Wichtig ist, dass die Formulierung für die Befragten verständlich ist (vgl. S.129 – 133).

Auf dem Hintergrund dieses theoretischen Wissens basiert nun der folgende Leitfaden:

Anhand des Vorwissens zum Thema und der forschungsleitenden Fragestellung wurde in einem ersten Schritt eine Fragesammlung erstellt und alle Frage aufgelistet, die im Zusammenhang mit dem Forschungsstand und der Fragestellung von Interesse sind. In einem zweiten Schritt wurde die Liste überarbeitet unter den Aspekten des Vorwissens und der Offenheit, wie von Helfferich (2005) vorgeschlagen. Die Fragen wurden geprüft, ob sie nicht reine Faktenfragen sind oder eventuell etwas beantworten, das schon bekannt ist. Ebenfalls wurde überprüft, ob die Fragen neue Erkenntnisse bringen, also Informationen zu nicht bekannten Fakten. In einem dritten Schritt wurde dann kontrolliert, ob die verbleibenden Fragen der Besonderheit des Forschungsgegenstandes Rechnung tragen und geeignet sind, offene Antworten und Erzählungen zu erzeugen (vgl. Helfferich S. 167-169). Der Interviewleitfaden hat nun in der Hauptphase des Gesprächs, drei themenrelevante Bereiche zum Prozessverlauf, zur Kooperation und zur sozialen Dimension mit Bezug auf den Schulwechsel des Kindes. Er beinhaltet auch ergänzende Fragen, sowie Steuerungsfragen, um das Gespräch aufrecht zu erhalten. (Leitfaden im Anhang S. 86).

Kontextprotokoll

Das Kontextprotokoll (Anhang S.93) ist Teil der Nachbereitungsphase. Oft werden in dieser Phase, wenn das Aufnahmegerät ausgeschaltet ist, noch wichtige Bemerkungen zum Thema gemacht. Eder

(2005) empfiehlt hier das Arbeiten mit einem Kontextprotokoll, in welchem Informationen zu Ort, Zeit, Situation und Verlauf des Gesprächs festgehalten werden. In diesem Protokoll können die Atmosphäre, sowie auch alle wichtigen Eindrücke und Gefühle zum Gesprächsverlauf und zur eigenen Person beschrieben werden. Sie gibt den Interviewenden die Möglichkeit, nochmals das gesamte Gespräch zu reflektieren und durch eigene Betrachtungen zu ergänzen (S. 127).

3.2.3 Gewinnung der Interviewpartnerinnen und –partner

Für die Gespräche wurden 12 (von 25) Eltern der HPS Affoltern mit einem Brief angeschrieben, die aufgrund des Vorwissens der Interviewerin schon Erfahrungen gemacht hatten bezogen auf die Fragestellung. Das Vorhaben wurde in diesem Brief (Anhang S.84) erklärt und im Weiteren mitgeteilt, dass auch die Schulleitung über die Befragung informiert wurde. Telefonisch oder per Mail wurde dann ein Termin vereinbart. Ein zweiter Brief (Anhang S.85) bestätigte den Termin und gab Informationen zum Inhalt des Interviews, so dass sich die Eltern darauf vorbereiten konnten. Ebenfalls wurden diesem Brief ein Stammblatt (Datenblatt) und die Einwilligungserklärung beigelegt.

3.2.4 Stammblatt

Mit dem Stammblatt (Anhang S. 91) werden soziodemografische Daten des Kindes wie Alter, Diagnose, Empfehlung SPD, Eintritt in die HPS usw. erhoben. Das Trennen des eigentlichen Interviews von der Erhebung dieser Hintergrunddaten ist hilfreich, da es den Prozess des Interviews entlastet.

3.2.5 Die Stichprobe (Interviewpartner)

Von den 12 angefragten Eltern haben sich neun für ein Gespräch bereit erklärt. Drei Eltern haben aus persönlichen Gründen, wie sprachliche Barrieren oder zeitlicher Abstand zum Ereignis Schulwechsel, abgesagt.

Eltern von zwei Kindern wurden nicht angefragt, weil die familiäre Situation dies nicht zuließ.

Bei den neun Eltern, die zugesagt haben, liegt der Zeitpunkt des Schulwechsels ihres Kindes unterschiedlich lang zurück. Bei sechs Eltern ist der zeitliche Abstand zum Ereignis zwischen einem und drei Jahre, bei zwei Eltern sind es bereits mehr als 3 Jahre (3 ½ bis 4 ½) und bei einem Elternpaar liegt erst ein halbes Jahr dazwischen. Alle Kinder waren zwischen vier bis acht Jahre in der Regelklasse integriert, ein Kind war zwischenzeitlich in einer Institution, die sich an den Lernzielen des Lehrplans 21 orientiert. Der Zeitpunkt des Schulwechsels steht in der Regel in Verbindung mit einem Übergang, respektive Stufenwechsel von der Unter- in die Mittelstufe und von der Mittelstufe in die Oberstufe.

Effektiv am Gespräch teilgenommen haben bei fünf Gesprächen beide Elternteile und bei vier Gesprächen nur die Mutter. (Stichprobe, Anhang S. 89)

Ein Gespräch konnte anschliessend, aufgrund von sprachlichen Barrieren, nur teilweise transkribiert werden, so dass es nicht in die Arbeit miteinbezogen und ausgewertet also kodiert wurde.

3.2.6 Interviewdurchführung und Datenaufzeichnung

Für die Interviewdurchführung wurde die Schule vorgeschlagen, mit dem Vermerk, dass nach Wunsch auch ein Gespräch zu Hause möglich ist. Alle Eltern wählten für das Gespräch die Schule.

Zu Beginn des Gesprächs fand eine Informationsphase statt, in der nochmals auf das Ziel des Interviews hingewiesen und über Ablauf und Dauer des Gesprächs informiert wurde. Wenn nicht bereits erfolgt, wurde die Einwilligungserklärung unterschrieben. Um sich ganz auf das Gespräch konzentrieren zu können, erfolgte die Datenaufzeichnung mit einem Aufnahmegerät.

Wie erwähnt, ist die Atmosphäre und die Vertrauensbasis ein wichtiger Aspekt. Hilfreich dabei war sicher, dass die Interviewende schon lange an der Schule arbeitet und alle Eltern und Kinder persönlich kennt. Wichtige Elemente in diesen Gesprächen sind, ähnlich wie in Beratungsgesprächen, Offenheit, Echtheit, positive Wertschätzung, Achtung und Empathie in Anlehnung an Carl Rogers und die Berücksichtigung nonverbaler Signale. Der Leitfaden, der im Vorfeld erstellt wurde, war einerseits wichtig, um den Gesprächsverlauf zu steuern, andererseits war es aber auch gut, phasenweise davon abzuweichen, um den Gesprächsverlauf nicht zu stark zu kontrollieren und einzuengen. Es ist wichtig, dass die Eltern ihre Erfahrungen erzählen können. Aktives Zuhören, wie von Misoch (2015, S. 218) beschrieben, ist ein weiteres wichtiges Element, um den befragten Eltern Raum zu geben, um Nachzufragen und um eventuell neue Aspekte zu erfahren.

3.2.7 Schweigepflicht, Datenschutz und Anonymisierung

In den Interviews geben die befragten Eltern persönliche Ansichten, Erlebnisse und Erfahrungen preis, es ist ein Einblick in ihr Privatleben. Die interviewende Person steht unter Schweigepflicht.

Qualitative Daten erhalten in der Regel sehr sensible Informationen, die leicht einen Rückschluss auf konkrete Personen erlauben. Eine Anonymisierung ist deshalb zwingend notwendig.

Datenschutz setzt informierte Einwilligung voraus, das heisst, die informationsgebende Person muss aufgeklärt werden über die Zielsetzung der Untersuchung und über die Art, wie die Daten aufgenommen, geschützt und gelöscht werden (vgl. Kuckartz, 2016, S. 171, vgl. Eder, 2005, S. 123).

In der vorliegenden Arbeit wurden die aufgeführten Punkte berücksichtigt. Alle im Interview vorkommenden Namen, Ortschaften und Institutionen (Ausnahme HPS Affoltern) wurden durch Kürzel ersetzt. (siehe Transkriptionsregeln im Anhang S.92). Mit einer Einwilligungserklärung für das Interview und die Audioaufnahmen wurden die Eltern über die Verwendung der Daten und den Umgang damit informiert und ihnen Datenschutz und Anonymisierung der Daten zugesichert. Ebenso wurde ihnen mitgeteilt, dass die Audioaufnahmen nach Abschluss der Arbeit gelöscht werden. (Anhang S. 90)

3.3 Aufbereitungstechnik

Bevor die Auswertung des Datenmaterials stattfinden konnte, musste es aufbereitet und in eine schriftliche Form gebracht werden.

3.3.1 Transkription

Die Transkription ist eine Möglichkeit der wörtlichen Verschriftlichung eines Interviews, so dass ein detailliertes Wortprotokoll für die anschliessende Interpretation entsteht. Gemäss Mayring (2016) wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet (S.89). In der vorliegenden Arbeit wurden die Gesprächsaufzeichnungen (Audio-Dateien) mit Hilfe eines Computerprogramms f4/f5 transkribiert. Dieses Programm ermöglicht die Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit ohne erhebliche Verzerrung der Stimmen. Die Wiedergabe lässt sich stoppen und hilfreich sind das automatische Rückspulintervall, sowie das Setzen von Zeitmarken und Textbausteinen mittels Tastenkombination. Für die Aufbereitung wurden in einem ersten Schritt 'Transkriptionsregeln' (Anhang S.92) festgelegt, die in Anlehnung an Kuckartz (2016, S.167) formuliert wurden. In einem zweiten Schritt wurden die Gespräche anhand der Regeln transkribiert und anonymisiert. Ein Beispiel eines transkribierten Interviews findet sich im Anhang S.98.

3.4 Auswertungstechnik

Die Auswertung qualitativer Daten soll zum Verstehen führen und in der vorliegenden Arbeit helfen, ein vertieftes Verständnis für den Entscheid der Eltern bezüglich Schulwechsel zu entwickeln. In Anlehnung an den 'Hermeneutischen Zirkel' ist, wie von Kuckartz beschrieben (vgl. Kapitel 3.1), die Textanalyse mit einem Vorverständnis aus Literatur und Forschung, sowie ersten Vermutungen erfolgt.

Die Texte wurden als Ganzes bearbeitet und beim Lesen darauf geachtet, welche Themen für die Beantwortung der Fragestellung eine Rolle spielen, aber auch unerwartete Aspekte wurden dabei berücksichtigt.

3.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse, wie von Kuckartz (2016, S. 100-111) beschrieben, erfolgt in sieben Phasen und war bei der Analyse dieser Arbeit wegweisend.

Phase 1: Initiierende Textarbeit, Markieren wichtiger Textstellen und Schreiben von Memos:

Das transkribierte Interview wurde sorgfältig gelesen, wichtige Textpassagen mit Bezug auf die forschungsleitende Fragestellung markiert und Anmerkungen an den Rand geschrieben.

Phase 2: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien:

Die thematischen Hauptkategorien des Interviewleitfadens wurden in dieser Phase der Auswertung übernommen und Aussagen dazu in den Texten markiert. Ebenfalls wurde bei der Lektüre auf weitere Themen und Aspekte geachtet und dazu Notizen gemacht für mögliche weitere Kategorien oder Subkategorien. Diese erste Durchsicht erfolgte anhand von drei Interviewprotokollen, um zu überprüfen, ob die Inhalte, resp. die erfassten Daten, mit den Themen der Kategorien übereinstimmen.

Durch das Zusammenstellen der Hauptkategorien entstand ein erstes grobes Kategoriensystem.

Phase 3: Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien:

Das gesamte Material der Gespräche wurde in dieser Phase mit den Hauptkategorien codiert. In Anlehnung an Kuckartz (vgl. S.102-103) wurde im Zweifelsfall die Zuordnung aufgrund der

Gesamteinschätzung des Textes vorgenommen, gemäss der Regel der Hermeneutik, dass ein Text nur in seiner Ganzheit verstanden werden kann. Ebenso kommt es vor, dass ein Textabschnitt mehrere Themen enthält und somit die Codierung mit mehreren Kategorien erfolgt ist. Kuckartz sagt, dass die Forderung nach disjunkten, präzise definierten Kategorien nur für jene Teile des Kategoriensystems stimmt, die bewusst so konstruiert wurden, dass sich Subkategorien wechselseitig ausschliessen. Bei thematischer Codierung, wie bei dieser Arbeit, kommt es vor, dass in einem Textabschnitt mehrere Themen angesprochen und somit auch verschiedene Kategorien betroffen sind. Die so codierten Textpassagen überlappen sich oder sind ineinander verschachtelt.

Phase 4: Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen und

Phase 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material:

Mit der gleichen Hauptkategorie codierte Textstellen wurden zusammengeführt und in einem weiteren Schritt, wie in Phase 5 vorgeschlagen, das Kategoriensystem am Material weiterentwickelt. Erneutes Durchlesen und Hören führte zu einer Ausdifferenzierung des Datenmaterials. Daraus entstanden Subkategorien, die den bereits bestehenden Hauptkategorien zugeordnet wurden oder es entstand eine neue Hauptkategorie mit Subkategorien. Das Kategoriensystem ist im Anhang Seite 93 angefügt.

Phase 6: Zweiter Codierprozess mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem:

In einem weiteren Schritt wurden alle Interviews ein weiteres Mal durchgelesen und anhand des ausdifferenzierten Kategoriensystems nochmals codiert und differenziert.

Der Codierprozess wurde mit Hilfe des Programms MAXQDA durchgeführt, welches unter anderem ermöglicht, ein 'Summary mit den Codings' für jede Kategorie zu machen, was für die Auswertung der Ergebnisse hilfreich ist.

Phase 7: Kategorienbasierte Analyse und Ergebnisdarstellung:

Die Auswertung erfolgt entlang den Hauptkategorien und bezieht die Zusammenhänge der Subkategorien innerhalb einer Hauptkategorie mit ein.

Im folgenden Kapitel 4 werden die Ergebnisse vorgestellt.

4 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse, die aus den Leitfadeninterviews mit den Eltern gewonnen wurden, beschrieben. Die Darstellung erfolgt entlang den Hauptkategorien des Kategoriensystems, welches für die Auswertung der Interviews leitend war. Das Kategoriensystem ist, wie im Kapitel 3 beschrieben, in einem ersten Schritt aus den thematischen Hauptkategorien des Leitfadeninterviews entstanden und wurde dann in einem zweiten Schritt am Material weiterentwickelt und verfeinert. Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über die Hauptkategorien:

- Emotionales Erleben
- Integration – Separation
- Soziale Dimension
- Prozessverlauf
- Kooperation
- (Aus-) Wirkung des Schulwechsels

Jede Hauptkategorie gliedert sich in mehrere Subkategorien, damit so ein differenziertes Bild anhand der Aussagen der Eltern entstehen kann. In Form von Zitaten aus den Interviews werden die Aussagen der Eltern beschrieben und verdeutlichen die Ergebnisse. Es werden nur Zitate aufgeführt, die losgelöst aus dem Kontext auch verständlich sind. Die Zitate werden mit den Buchstaben der jeweiligen Person (bspw. A1: Mutter, A2: Vater) gekennzeichnet und stehen kursiv in Anführungs- und Schlusszeichen. Am Schluss der Zitate wird jeweils mit einer Zahl die Position angegeben, mittels derer im Transkript die Aussage verifiziert werden kann. In Klammern werden jeweils mit den entsprechenden Buchstaben die Eltern bezeichnet, die Aussagen dazu gemacht haben. Das Kind wird mit Ak, Bk, Ck,... etc. bezeichnet. Damit die Zitate verständlich sind, wurden Grammatik und unklare Formulierungen, wo nötig, angepasst und unrelevante Textteile weggelassen und mit Bindestrichen in eckigen Klammern bezeichnet. Jede Hauptkategorie wird mit einer Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse abgeschlossen. Manche Aspekte werden wiederholt auftauchen, was aber Sinn macht, da der Blickwinkel ein anderer ist.

4.1 Emotionales Erleben

In dieser Hauptkategorie geht es um das emotionale Erleben der Eltern bezogen auf den Schulwechsel. Die Frage, was das Thema Schulwechsel bei ihnen ausgelöst hat, stand am Anfang des Interviews, da dieser vermutlich eine emotionale Belastung darstellt und das persönliche Empfinden davon betroffen ist. Im Folgenden werden auf die Bereiche 'Trauer, Schmerz und Scham', Sorge um das Kind', 'sich unverstanden fühlen', 'Offenheit gegenüber der Entwicklung' und 'Druck', aber auch 'Erleichterung' eingegangen und dies mit Aussagen resp. Zitaten der Eltern unterlegt.

4.1.1 Trauer, Schmerz und Scham

Bereits die Einstiegsfrage war mit Emotionen verbunden und hat nochmals Erinnerungen und Erlebnisse aufleben lassen, die nicht immer einfach zu akzeptieren waren und mit Trauer, Schmerz, auch mit Wut und Frust verbunden sind und manchmal beschämend sein konnten.

Alle befragten Eltern haben dazu Aussagen gemacht. Bei einzelnen Eltern (B, E, F, H) liegt dieser Wechsel schon drei bis vier Jahre zurück, bei anderen (Eltern A) hat er erst vor etwa einem halben Jahr stattgefunden und somit ist die Reaktion darauf noch mit mehr Emotionen verbunden. Der Faktor 'Zeit' spielt eine wesentliche Rolle, steht er doch in enger Verbindung mit dem emotionalen Erleben und den persönlichen Empfindungen. Somit ist die Trauer, der Schmerz oder auch der Frust mit zunehmendem Abstand nicht mehr so virulent und ergreifend und ermöglicht einen distanzierteren Blick, was bei den Eltern E und B, trotz Trauer und Schmerz spürbar war, im Gegensatz zu der Mutter von Ak (Kind), die noch sehr verletzt und frustriert auf das Ereignis reagiert hat.

E1: „Ja. Einfach, ja. Und, ehm, ja, ich finde es ist ein wichtiges Thema, das man auch ansprechen sollte. Weil...also, ich...ich habe mich relativ alleine gefühlt während der ganzen Integrationszeit...und dann auch den Entscheid [für den Wechsel] dann wieder zu treffen.“ (33)

B1: „Also das Einfühlungsvermögen, habe ich gedacht: "uh Gott". Eben da hat man gemerkt, die hatte zwei gesunde Kinder und kann sich da überhaupt nicht reindenken. Hat wenig empathisches Verhalten gehabt. Und das fand ich sehr mühsam, wo ja eh so ein Schmerz da war, jetzt muss mein Kind auf die heilpädagogische Schule. Das war schwierig.“ (61)

A1: „Es löst natürlich unglaublich viel aus, oder? Also, bei...also emotional löst es sehr viel aus. Weil, ehm, es ist einfach sehr viel...viel, ehm, Frust noch da.“ (17)

A1: „Alles hat es verändert und wenn einem dann, ich habe immer gesagt, wenn einem dann die 'normale Welt' noch so viele Steine in den Weg legt. Also ich muss sagen, das ist also schon bitter.“ (191)

Explizite Aussagen zu Schamgefühlen oder Beschämung wurden von den Eltern so nicht gemacht und doch sind sie vorhanden, verdeckt und oftmals auch vermischt mit Trauer und Schmerz.

Es sind Aussagen, die andere über das eigene Kind machen, so von einer Mutter (E) geäußert, die von ihrer Tochter erfahren hat, dass ein Kind zu ihr gesagt habe: „Sie gehöre eigentlich gar nicht in diese Schule und sie müsse in eine andere Schule gehen.“ Für die Mutter war das schmerzhaft und beschämend, so dass sie sich nach eigener Aussage 'hintersinnt' und fragt, wer sich so geäußert hat. Eine andere Mutter berichtet von Erinnerungen an ihren Bruder, der in eine Sonderschule eingeschult wurde und erzählt von Erlebnissen, die mit dem Wechsel ihrer Tochter an die HPS wieder hochgekommen sind. Folgendes Zitat beschreibt ihre Gefühle und die verdeckte Scham:

G1: „Das ist eine andere Zeit gewesen. Aber deshalb denke ich, ehm, ist vielleicht innerlich auch noch der Widerstand gewesen, noch...wenn ich nur schon diese Sonderschule gewittert habe. Jetzt muss die Gk dort hinauf (lacht). Und, ehm...aber ich bin so, dass ich einfach...ist egal, was für eine Situation im Leben, statt urteilen, gehe ich es anschauen. Und ich spreche mit den Leuten und verschaffe mir ein Bild, und dann kann ich mitreden. Aber es ist vielleicht noch ein Grund mehr, dass ich auch noch mehr über den Schatten springen musste, oder das Ganze halt noch mehr ins Auge fassen...ja. So ein wenig diese Vorbelastung halt.“ (283)

Die Eltern, D, E, G beschreiben Erlebnisse beispielweise an Elternabenden, wo sie zwar nicht direkt mit der Frage konfrontiert wurden, ob es nun für ihren Sohn oder ihre Tochter das Gymnasium oder die Sek A. ist – aber das nicht gefragt und das ignoriert werden, kann in so einem Fall auch beschämend sein. Wurde dann doch nachgefragt, kann eine Antwort darauf auch schwierig sein, weil man nicht begründen möchte, weshalb es so ist.

D1: „Wir haben es auch nicht so gross erzählt. Wir haben einfach gefunden, ja, wenn jemand nachfragt, dann sagen wir es und sonst sagen wir nichts. Oder wenn sie fragen...wenn Eltern gefragt haben: "Ja, wo geht sie hin?", dann haben wir einfach gesagt: "Ja, sie geht jetzt nach O". Ehm, ich habe jeweils gesagt: "Ja, es ist einfach nicht mehr gegangen". Und es ist ja aus verschiedenen Gründen gewesen, aber ich wollte es nicht begründen.“ (87)

G1: „Ich habe mich jetzt selbst gerade gesehen, als es dann langsam wirklich ums Eingleisen gegangen ist, effektiv. Als noch die kollektiven Elternabende waren, oder. Dann stehen natürlich diese Grüppchen zusammen, die, die schon mal in die Sek A..., schon einmal ein wenig eingeschrieben sind. So, oder, dann ist da das Grüppchen mit der Sek B...“ (192)

Erwähnt haben die Eltern A, B, E auch, dass hintenherum über ihre Kinder gesprochen wurde und sie dann über Umwege davon erfahren haben, dass ihr Kind durch die Beeinträchtigung die anderen beim Lernen behindern soll oder dass es für die andern fast eine Zumutung ist, dass sie mit einem Behinderten in die Schule gehen müssen. Hier die Aussage eines Vaters (E2) und einer Mutter (A1):

E2: „Es heisst ja irgendwie immer, dass dann irgendwie die Eltern sagen: „Ja, mit diesen Trotteln“ quasi, „da lernt unser Kind nichts mehr“, und so.“ (178).

A1: „Es gab auch Eltern in O, die hinten herum gesagt haben, jetzt müssen ihre Kinder noch mit einem Behinderten in die Schule gehen und ich bin sehr gut vernetzt in O, ich habe selber eine Spielgruppe und da ist halt alles zu mir gekommen schlussendlich. Und ich habe, glaube ich, in dieser Karriere in O noch nie so viele Tränen vergossen.“ (187)

Bei allen Eltern ist der Schulwechsel mit einem Prozess verbunden, in dem sie immer wieder mit der Frage der weiterführenden Schulung an den schulischen Standortgesprächen konfrontiert wurden. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für einen Wechsel, falls es den überhaupt gibt, beschäftigt die Eltern und kann in der Auseinandersetzung damit ermüdend und schmerzhaft sein, weil man jährlich mit dieser Frage konfrontiert wird. Verbunden mit dieser Frage ist auch die Hoffnung, dass das Kind doch bleiben kann und es vielleicht doch noch schafft, den Lernstoff aufzuholen.

Eine Mutter hat ihre Enttäuschung so formuliert:

E1: „Und irgendwie habe ich wie das Gefühl gehabt, ich mag nicht mehr. Also ich... auf eine Seite war ich extrem enttäuscht, weil ich gefunden habe, das muss doch möglich sein, dass man sie integrieren kann. Das muss doch irgendwie gehen. Die können das doch nicht einfach so beenden.“ (76)

Für eine andere Mutter (C1) war es klar, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, früher oder später, doch eben wann? Sie hat es schwierig gefunden zu sagen: „Ja, jetzt ist es soweit, jetzt entscheiden wir uns.“ (10)

4.1.2 Sorge um das Kind

Die Sorge um das eigene Kind war bei allen Gesprächen zentral und ist auch nachvollziehbar. Das Wohl des Kindes und die Sorge um die Zukunft beschäftigt die Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf, ist doch der Weg aufgrund von Entwicklungsverzögerungen und Einschränkungen in den Körperfunktionen in vielen Bereichen mit Hindernissen ausgestattet, die nicht einfach zu bewältigen sind. Vor allem betonen die Eltern (B, C, D, G, H), dass sie beobachtet haben, dass in der Integration die Kluft bezogen auf den Schulstoff zwischen ihrem Kind und den Mitschülern/innen immer grösser wurde, die Schere weiter auseinanderging und auch die sozialen Kontakte zurückgegangen sind. Dieses immer am 'Schwanz' sein, immer zu den 'Letzten' zu gehören und immer bei den 'Langsamsten' zu sein, ist auf die Dauer frustrierend und belastend und kann zu psychischen Problemen führen, wie es eine Mutter auch formuliert (C1, 223).

Eine andere Mutter (D1) sagt es so:

D1: „...aber sicher nicht immer, immer in allem einfach zuhinterst. Das ist schon, ehm, belastend einfach, ja. Die eigenen Grenzen so zu sehen und nicht durchbrechen zu können.“ (77)

Die Eltern D, E, G waren zum Zeitpunkt des Schulwechsels mit dem Umstand konfrontiert, dass gleichzeitig der Übergang in die Oberstufe bevorstand, was verbunden ist mit einem Wechsel in ein anderes Schulhaus, in ein neues Umfeld, in eine neue Klasse. Die Eltern kannten die Oberstufe bereits durch den älteren Sohn oder die ältere Tochter und fanden aufgrund der gemachten Erfahrungen, dass es nicht das richtige Umfeld ist und dass ihr Kind dort leiden würde. Eine Mutter hat es so formuliert:

G1: „Das habe ich auch schon ein wenig erlebt, als die Y (Tochter) ja in der Sek gewesen ist, und der Y (Sohn). Sie sind zwar nicht in der Sek C gewesen, aber einfach...man bekommt es automatisch mit. Das hat für mich nicht gestimmt. Also dann hätte ich die Gk (Tochter) effektiv verheizt dort oben. Und, ehm, ein Moment wäre es wie so ein Rettungsanker gewesen, dass sie nicht in diese HPS müsste, oder, dass wir das umgehen könnten. Aber nachher mussten wir sagen: "Nein. Nein". Also dann wirklich lieber jetzt einfach diese...ehm, wie soll ich sagen, lieber jetzt diese Schule, in die sie geht, und hier drin ihr warmes Plätzchen findet, als dort, wo sie eigentlich verheizt wird. Das wäre auch nicht gut herausgekommen.“ (64)

Die Sorgen darüber, dass ihr Kind das 'Anderssein' realisiert und dadurch einen grossen Frust erlebt, verbunden entweder mit Rückzug oder mit Aggression, haben die Eltern E, F, G, und H formuliert. Eine Mutter (F1) erzählt, dass es oft schwierig ist mit den Hausaufgaben und es dann zu Auseinandersetzungen kommt, weil ihr Sohn selber merkt, dass er nicht weiter kommt und immer am gleichen Ort steht und eine gewisse Resignation sich breit macht (F1 225).

Die Mutter von Gk (Tochter) sorgt sich, dass ihre Tochter, wenn sie erfahren würde, dass sie gemäss SPD Abklärung eine leichte geistige Behinderung hat, nicht damit umgehen könnte. Sie ist froh, dass sie sich verbal ausdrücken kann und sagen kann, was sie in der Seele beschäftigt (G1, 309).

4.1.3 Sich unverstanden fühlen

Die meisten Eltern (A, B, C, E, G, H) beschreiben in den Gesprächen Situationen, in denen sie sich unverstanden fühlen. Das kann Emotionen wie Wut, Frustration aber auch Trauer auslösen. Einige Eltern erlebten Unverständnis bei den Behörden und den Schulleitungen der Regelklassen. So spürt eine Mutter (B1) am schulischen Standortgespräch wenig Verständnis seitens der Behörde und ist mit Misstrauen konfrontiert, was im folgenden Zitat zum Ausdruck kommt:

B1: „Und dann hiess es: "Ja warum braucht das Kind so viel Unterstützung?" Also da war wenig Verständnis da. Ehm, wo ich dann auch mit der wirklich aneinander geraten bin und gesagt habe: "Hey, ich wäre froh, das Kind bräuchte nicht so viel Unterstützung, ich will jetzt nicht da etwas einfordern, was das Kind nicht braucht, aber es gibt die und die Gründe." Und da war so Misstrauen, warum braucht die das, ehm...das war so ein bisschen mühsam und zäh.“ (57)

Andere Eltern wiederum waren mit Unverständnis aus dem Umfeld der Elternschaft konfrontiert. So sagt ein Vater (E2), dass sie an den Elternabenden immer ein wenig am Rand waren, also sich als Aussenseiter gefühlt haben (184).

Eine Mutter (G1) stellt sich die Frage, ab wann man nicht mehr normal ist und ab wann man als normal gilt? Sie fühlt mit ihrer Tochter mit, die beim Schnuppern für einen Ausbildungsplatz mit Unverständnis konfrontiert wurde, da sie an einer HPS ist und man ihr aber die Ursache, resp. die Lernschwäche, nicht ansieht.

G1: „Und dann habe ich gesagt: "Gk, ab wann ist jemand behindert?" Ich denke, wir können uns jetzt zu den Normalen zählen, ja, ab wann ist man nicht mehr normal, oder ab wann ist man normal?“ (98)

4.1.4 Offenheit gegenüber der Entwicklung und der Veränderung

Der Prozess, der mit dem Schulwechsel verbunden ist, verlangt von den Eltern Offenheit gegenüber den Veränderungen, die dieser mit sich bringt. Für die Eltern D, E, G war es wichtig, auch ihre Tochter in die Entscheidung mit einzubeziehen. Die Mutter von Dk (Tochter) hat es so formuliert:

D1: „Also wir sind, wären..., hinter beidem hätten wir sie unterstützt, so wie sie das entscheidet. Und wir haben auch versucht, sie nicht irgendwie in eine Richtung zu beeinflussen. Schon aufzuzeigen, ehm, eben wenn du in O in die Sek gehst, kann das und das sein, hier (HPS) hast du halt dann den Weg. So. Und Dk ist dann schnuppern gekommen und ihr hat es so gut gefallen.“ (45)

Andere Eltern (A, C, F) betonen, dass für sie mit der Diagnose oder spätestens im Kindergarten klar war, welche Entwicklungen wahrscheinlich sind und sie waren somit von Anfang an mit der Tatsache

konfrontiert, dass sie offen bleiben müssen für den Weg, den ihr Kind machen wird. Eine Mutter vermutet, dass es für sie in diesem Sinn etwas leichter ist, als für Eltern, die nicht von Anfang an eine Diagnose haben (C1, 214).

4.1.5 Druck – Erleichterung

In den Gesprächen haben die Eltern (D, E, G, H) erwähnt, dass das Thema 'Schulwechsel', respektive die Fragen, wie es weitergeht mit der schulischen Laufbahn ihres Kindes, Wechsel ja oder nein und wann ist der richtige Zeitpunkt..., sie enorm unter Druck gesetzt hat. Bei anderen Eltern hat der Entscheid auch zu einer Erleichterung geführt (Vater E2, 174 und Mutter H1, 8).

Eine Mutter (D1) erzählt erst im Anschluss an das Interview, wie gross der Druck war und welche Erleichterung sie als Familie verspürt haben, als der Entscheid für einen Schulwechsel gefallen war. An den Elternabenden ging es mitunter auch um die Zukunft der Kinder und dann war da die Frage: „Was macht eure Tochter?“ Es waren anstrengende Gespräche und der Druck betreffend Schullaufbahn gross (139).

Ein Vater (E2) sagt, dass er immer das Gefühl hatte, sich irgendwie rechtfertigen zu müssen vor den anderen Eltern und jetzt mit dem Schulwechsel dieser Druck verschwunden ist:

E2: „Aber ich denke dieser Druck...das stimmt, der ist wahrscheinlich schon ein wenig abgefallen. Also, dass das...immer das Rechtfertigen vor den...vor den anderen Eltern, so ein Stück weit in der Regelklasse. Dass man irgendwie immer das Gefühl hatte, man ist irgendwie ein wenig auf die angewiesen, auf den Goodwill der Eltern dieser anderen Kinder.“ (174)

Druck wird auch verursacht, wenn das eigene Kind in der Regelklasse nicht mithalten kann. Eine Mutter (G1) formuliert es so, dass sie persönlich darunter gelitten hat und erst als sie akzeptieren konnte, dass der Weg ihrer Tochter nun anders verläuft, konnte sie damit umgehen.

G1: „Und ehm, bis ich mir sagen musste: „Hey, weisst du was, ich brauche nicht ein 'Vorzeigekind' (138).

4.1.6 Zusammenfassung und Diskussion

Ein Schulwechsel von der Regelklasse an eine Heilpädagogische Schule ist für alle Eltern mit einem Prozess verbunden, der sie mit unterschiedlichen Belastungen und Herausforderungen konfrontiert, aber auch Erlebnisse mit sich bringt, die eine persönliche Bereicherung oder Entwicklung beschreiben. Andreas Eckert (vgl. Kapitel 2.3) nennt vier Ebenen mit zugeordneten Aspekten, die relevant sein können. In der vierten Ebene 'Belastungen und Herausforderungen auf der individuellen, insbesondere der emotionalen Ebene' werden die Aspekte Sorge um die Zukunft des Kindes, ungewisse Zukunftsaussichten, Nachdenken über die Behinderung, die Reflexion eigener und gesellschaftlicher Werte und das Bedürfnis nach Verständnis aufgeführt (2014, S. 20-21). Diese Aspekte wurden auch von den befragten Eltern in den Gesprächen formuliert.

Wie bereits erwähnt, ist es ein Prozess, der nicht erst mit dem bevorstehenden Wechsel beginnt und verbunden sein kann mit Phasen, in denen **Trauer und Schmerz** über die Situation verstärkt auftreten. Es hat sich in den Gesprächen gezeigt, dass der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle spielen kann. So haben Eltern, bei denen der Abstand zum Schulwechsel grösser war, weniger emotional reagiert und ihre Schilderung der Ereignisse waren reflektiert und verbunden mit Nachdenken über die Behinderung und eigene und gesellschaftliche Werte (vgl. Eckert Kapitel 2.3).

G1: „Ich sage auch immer, das macht die Welt so spannend. Weil auch jedes wirklich etwas anderes kann und irgendeine andere Begabung hat, oder. Und so probiere ich es auch immer wieder der Gk (Tochter) zu sagen.“ [----] (100)

Scham ist ein Gefühl, welches so explizit von den Eltern nicht erwähnt wurde, das aber in den Aussagen der Eltern implizit transportiert wird und eher versteckt zum Vorschein kommt. Stephan Marks (vgl. Kapitel 2.5) benennt Schamgefühle, die dadurch ausgelöst werden, dass man den herrschenden Erwartungen und Normen der Gruppe oder Gesellschaft nicht entspricht oder, dass man sich durch die Nähe oder Zugehörigkeit zu einer Person oder Familie schämt. Wenn im Prozess des Schulwechsels Eltern das Gefühl bekommen, dass ihr Kind, weil es mehr Unterstützung und Förderbedarf braucht, nicht erwünscht ist oder zum Problem wird, dann ist das stossend. Wenn Eltern das Gefühl haben, dass ihr Kind ein 'Trottel' ist, ein 'Sonderfall', und 'Klatsch und Tratsch' befürchten, dann sind hier Formen von Scham und Beschämung vorhanden (Interview E, H, D).

Die **Sorge um das Kind** ist zentral in den Gesprächen und handlungsleitend für die Eltern im Zusammenhang mit ihrem Entscheid. Hier unterscheiden sich die befragten Eltern wohl nicht gross von Eltern mit einem gesunden Kind, nur, dass bei ihnen selbst ein innerer Prozess stattfindet, der schmerzhaft sein kann und Offenheit und Akzeptanz der Situation verlangt.

Einige Eltern sind bereits bei der Geburt ihres Kindes mit einer Diagnose konfrontiert, die unter anderem bezüglich Entwicklung und Veränderung, Akzeptanz und Offenheit von ihnen verlangt. Andere Eltern müssen sich im Verlauf der Entwicklung ihres Kindes damit auseinandersetzen. Diese Fähigkeiten im Umgang mit der Lebenswirklichkeit sind von den Eltern auch bei einem Schulwechsel gefordert. Im Zentrum steht das Wohl des Kindes. Eltern merken, wenn ihr Kind leidet, wenn es die eigenen Grenzen erkennt und diese nicht durchbrechen kann, die Kluft zwischen dem Kind und den Mitschülern/innen immer grösser wird oder, wie eine Mutter erzählte, die Tochter in vielen Unterrichtsstunden einfach ‚parkiert‘ wurde und sie dann gemalt hat und ganze Bücher damit füllte (B1, 20).

Die Relevanz der eingangs erwähnten Aspekte hängt, wie Eckert formuliert, im Einzelfall von den individuellen Besonderheiten des Kindes ab, das will heissen, vom Grad der Beeinträchtigung und von den persönlichen Eigenschaften und Ressourcen der Eltern und ihrer aktuellen Lebenssituation. (vgl. Kapitel 2.3). So ist das **Bedürfnis nach Verständnis** bei allen Eltern vorhanden. Sie sind sich der besonderen Situation ihres Kindes bewusst, das heisst der Tatsache, dass ihr Kind einen besonderen Förderbedarf hat und müssen sich mit der weiterführenden Schulung an den jährlichen Standortgesprächen damit auseinandersetzen (vgl. Kapitel 1.2). Gemäss der Evaluation der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (Kanton Zürich) ist sich aber knapp ein Viertel der in der Studie befragten Eltern nicht darüber im Klaren, dass ihr Kind offiziell als Sonderschülerin oder Sonderschüler gilt (Buholzer et al., 2015, S.5) (vgl. Kapitel 2.2). Die befragten Eltern dieser Arbeit sind sich aber des besonderen Status ihres Kindes bewusst, so dass hier keine Missverständnisse entstanden sind. Von vielen Eltern wurde aber Enttäuschung über die Entwicklung formuliert, neben den Schwierigkeiten bezogen auf den Schulstoff sind es auch strukturelle Faktoren und Rahmenbedingungen, wie Klassenzusammensetzung, Übertritt in die Mittel- oder Oberstufe, oder nicht vorhanden Ressourcen, die erwähnt wurden. Es sind Faktoren, auf die im weiteren Verlauf der Arbeit vertiefter eingegangen wird. Die Enttäuschung hat eine Mutter (G1) so formuliert: „ ... ja, da

musste ich wirklich einfach über den Schatten springen (G1, 194)“, und eine andere Mutter (E1) meinte: „Die können das doch nicht einfach beenden (E1, 76).“

Alle Eltern erlebten im Prozess, welcher mit dem Schulwechsel einherging, Situationen, in denen sie sich unverstanden fühlten. Die Lebenswirklichkeit von Eltern und Familien mit einem Kind mit einer Behinderung kann durch den erhöhten Betreuungs- und Pflegebedarf und die zusätzlich notwendigen Therapien grosser zeitlicher Belastung ausgesetzt sein. Wenn Eltern dann mit Fragen konfrontiert werden, wieso das Kind so viel Unterstützung braucht und Eltern Misstrauen wahrnehmen oder sich rechtfertigen müssen, kann das verletzend und frustrierend sein (B1,57).

Eckert (vgl. Kapitel 2.3) formuliert auch, dass bei Familien mit einem Kind mit Behinderung eine Veränderung der sozialen Beziehungen stattfindet, also zu Gruppen von Eltern ähnlich betroffener Kinder, weil das Bedürfnis nach Verständnis und Austausch vorhanden ist (vgl. Interview E1, 277).

Wie gross der **Druck** sein kann, verspürt man ja oft erst, wenn er wegfällt. So ist es auch einigen Eltern ergangen, die nach dem Entscheid erleichtert waren. Einige Eltern (A, B, E, H) erzählten von Druck seitens der Behörde, oder formulierten es so, dass sie merkten, dass die beteiligten Akteure nicht mehr hinter einer weiteren Integration stehen. Vor allem die Eltern von Ak (Kind) haben gesagt, dass sie beim Übergang in die 2. Klasse gespürt haben, dass die beteiligten Akteure, im Speziellen die Klassenlehrperson, keine Weiterführung der Integration sehen und sie Richtung Wechsel an die HPS 'gepusht' wurden (Interview A, 62). Gemäss einer Studie am Institut für Schule und Heterogenität (ISH) der Pädagogischen Hochschule Luzern ist es den Eltern wichtig, dass sich alle involvierten Personen ausreichend anstrengen und dass die Klassenlehrperson erkennen lässt, dass die Integration insgesamt und ganz persönlich Sinn macht (vgl. Joller-Graf & Tanner 2010) (vgl. Kapitel 2.2).

Druck verspürten Eltern auch seitens der anderen Eltern der Kinder in der Regelklasse. Ein Vater (E2) formulierte es so, dass immer irgendwie das Gefühl da war, auf den Goodwill der anderen Eltern angewiesen zu sein und Elternabende waren für viele Eltern (C, D, E, G) mit Stress verbunden, wenn es um die schulische Laufbahn der Kinder ging.

4.2 Integration und Separation

In diesem Kapitel wird die Integration in die Regelklasse und die Separation in eine Sonderschule, wie die HPS, beschrieben und im Besonderen auf die Aspekte des Lernens und des allgemeinen Erlebens eingegangen. Lernen am gemeinsamen Gegenstand, unter Berücksichtigung des Lernniveaus, der Lernvoraussetzungen und den Aneignungsmöglichkeiten, ist ein Kernelement der Unterrichtsplanung und Gestaltung. Eine individuelle Förderplanung ist für Kinder mit besonderem Förderbedarf wichtig. Auf die didaktische und methodische Ebene in Bezug auf die Heterogenität in einer Klasse, ob Integration oder Separation, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden.

Die befragten Eltern haben Situationen aus dem Schulalltag beschrieben, so dass diese Kategorie induktiv am empirischen Material gebildet wurde.

Im Folgenden findet in der Tabelle eine Gegenüberstellung der Regelklasse und der Sonderschule / HPS statt. Verglichen wird das Thema Lernen, soweit das überhaupt möglich ist, und allgemeine Situationen und Erlebnisse, die von den Eltern geschildert wurden.

4.2.1 Regelklasse: Lernen	4.2.2 HPS: Lernen
<p>Die Umsetzung der Integration war für die Eltern D und E zufriedenstellend. Die Mutter D1 sagt, dass die schulische Unterstützung durch die Heilpädagogin sehr gut war, mit angepassten Lernzielen und mit einer Klassenassistentin, die neben ihr war und unterstützt hat (24). Oder wie die bei Ek, dass sie keinen riesigen Vortrag wie die anderen machen musste, sondern nur etwa fünf Minuten etwas erzählt hat und das auch anerkannt wurde (148).</p> <p>Die Mutter G1 hat den Eindruck, dass in der 1. und 2. Klasse noch mehr Zeit für das Erklären des Schulstoffes vorhanden ist, was dann aber immer mehr abnimmt und die Aufnahmefähigkeit ausgeprägter sein muss in den weiteren Klassen (150).</p> <p>Nicht zufrieden mit der schulischen Umsetzung waren die Eltern A, B, teilweise auch C, so dass die Frage aufkam: „Was macht er dort?“ (A2, 84) oder wie die Mutter B1 sagt:</p> <p><i>B1: „Es kamen zwar immer mal so Sachen, wo man dann gedacht hat hhm, was machen die, ehm, eigentlich mit ihr? (14)</i></p> <p>Sie (B1) betont, dass der Heilpädagoge sehr engagiert war, aber dass er nicht verstehen konnte, weshalb der Lernprozess stagnierte und die Bk plötzlich nicht mehr bis zwanzig zählen konnte. (16)</p> <p>Bezüglich Lehrerin äussert sie sich so:</p> <p><i>B1: „Ehm, jetzt, was die Lehrerin anbetrifft, haben die glaube ich, sie [Bk] oft geparkt, zum...und haben sie malen lassen. Die hat ganze Bücher vollgemalt. (20)</i></p> <p>Und weiter:</p> <p><i>B1: „Aber das war mehr so, dass die Assistentin die Sachen gemacht hat</i></p>	<p>Das Verständnis und Einfühlungsvermögen an der HPS ist für die Mutter G1 sehr wichtig, da ihre Tochter nicht soll schnell umschalten kann und länger braucht, bis sie etwas versteht (150).</p> <p>Ein Wechsel an die HPS ist verbunden mit einer Einteilung in eine kleinere Klasse (5 bis 8 SuS), was dazu führt, dass die SuS stärker beobachtet werden und es weniger Möglichkeiten für unproduktive Phasen resp. Zeiten für sich gibt.</p> <p><i>C1: „Und hier hat sie halt stundenlang mitmachen müssen und dann den Mittag auch noch hier und, und einfach der ganze Tag...ist lang.“ (164)</i></p> <p>Anders erleben es die Eltern E: Die Mutter sagt, dass ihre Tochter es jetzt hier an der HPS so schön hat, weil es wenige Kinder sind und viele Leute schauen. Im Vergleich zu vorher in einer Klasse von 25 SuS war sie mehr gestresst und gefordert (207).</p> <p>An der HPS erleben die Kinder, so die Eltern D, E, und G, dass sie hier nicht eine Sonderbehandlung, also zusätzliche Betreuung, erhalten und nicht zu den Langsamsten gehören oder wie die Mutter G1 sagt:</p> <p><i>G1: „...sechs Jahre lang, ehm, immer am letzten Zacken in dieser Primarschule war. (...) Und einfach einmal zu den Besten gehören zu dürfen, das hat ihr vom Selbstwertgefühl gutgetan.“ (64)</i></p> <p>Von Fortschritten und mehr Selbstsicherheit ihrer Kinder berichten die Eltern B D, E und G. Zu den Stärkeren zu gehören oder einer Mitschülerin oder einem Mitschüler etwas erklären zu können, sind wichtige Erfahrungen.</p>

<p><i>und die Bk nicht selbst.“ (27)</i></p> <p>Alle Eltern stellen fest, dass die Förderung ihres Kindes im Gruppenraum resp. ausserhalb des Klassenzimmers stattgefunden hat und in den Lektionen selbst durch eine Klassenassistentin begleitet wurde. (A 86, B 31, C 94, D 24, E 140, G 78, F 39, H 149) Manchmal durften andere Kinder mitgehen.</p> <p><i>F1: „Man hat ihn halt sehr oft aus dem Unterricht rausgenommen. Dann hat man halt 1:1 mit ihm gearbeitet, es ist halt so, er kann sich so sicher besser konzentrieren, wenn er 1:1 ohne gewisse Störfaktoren ist.“ (39)</i></p> <p>Oder sie waren die restlichen Stunden nicht betreut, so die Eltern C:</p> <p><i>C1: „Ich finde, eben die paar Stunden, die sie gehabt hat...die vier Stunden draussen (mit dem Heilpädagogen), die acht Stunden Assistenz. Sie ist ja über die Hälfte der Stunden alleine in diesem Schulzimmer gesessen und hat sich diesen Stoff ja selber irgendwie beibringen müssen und mitkommen und machen.“ (94)</i></p> <p>Wenn der Lernprozess stagniert und keine oder nur wenige Fortschritte sichtbar sind und der Vergleich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern einsetzt, kann es für ein Kind belastend und frustrierend sein.</p> <p><i>H1: „Die anderen kamen vorwärts und er ging dann eigentlich wieder in die 1. Klasse zurück. Er machte zweimal die 1. Klasse, so zu sagen. Man sagte ihm, er sei in der 2. Klasse, aber er war bei den Kleinen. Dies war schon frustrierend (...).“ (91)</i></p>	<p><i>D1. „Sie hat sich total verändert, so positiv, als sie hierhin (HPS) gekommen ist. Sie ist so, ehm, selbstsicher geworden, selbstständig auch.“ (71)</i></p> <p>Das Lernen von adaptiven Kompetenzen, also Fähigkeiten zur praktischen Lebensbewältigung im Alltag wurde positiv erwähnt. So heben die Eltern C, E, F und G die lebenspraktischen Dinge, die ihr Kind jetzt lernt, hervor bspw. das Kochen (C2 267), selbständiges Einkaufen in der Migros (F1, 189) oder die Anreise mit ÖV, also mit dem Zug oder dem Postauto (F1, 198, G1, 156). Die Mutter E betont, dass sie es schätzt, weil sie sonst diese Dinge mit der Tochter hätte üben müssen:</p> <p><i>E1: „Also, was ich sehr geschätzt habe...ja, eben, das ist...im Unterschied, dass sie halt auch so...eben auch lernt einkaufen zu gehen und aufs Postauto zu gehen...dass das auch unterstützt wird und gefördert wird, weil solche Sachen hätte immer ich dann mit ihr üben müssen, oder. Es ist wie...es gibt keinen Rahmen oder Ort um so, ehm, Alltagsachen zu üben.“ (216)</i></p> <p>Die Mutter G1 hätte sich da noch eine stärkere Fokussierung gewünscht, vor allem beim Kochen oder im handwerklichen Bereich, um die Stärken von Gk noch mehr zu fördern (220).</p>
<p>4.2.3 Regelklasse: Situationen, allgemeines Erleben</p> <p>Der zusätzliche Aufwand für die Eltern kann im Rahmen der Integration hoch sein. Die Eltern von Ak haben in diesem Bereich viele zusätzliche Aufgaben, wie Fahrdienst oder Begleitung übernehmen müssen, damit bspw. eine Teilnahme an schulischen Aktivitäten wie Schulsilvester überhaupt möglich ist (175).</p> <p>Auch die Eltern E waren diesbezüglich gefordert und mussten die</p>	<p>4.2.4 HPS: Situationen, allgemeines Erleben</p> <p>Die Eltern A und E finden es positiv, dass bei Anlässen detailliert und sorgfältig geplant und informiert wird und auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder Rücksicht genommen wird.</p> <p><i>E1: „(...) Also wir haben immer Briefe bekommen. Das ist wie so selbstverständlich gewesen und das haben wir eben vorher nicht gehabt. Weil dort ist man eigentlich von den normalen Schülern ausgegangen und wir mussten immer sagen: "Die Ek muss dann noch..." und ehm: "Kann</i></p>

Lehrpersonen darauf hinweisen, dass ihre Tochter bspw. einen Rucksack nicht zwei Stunden lang tragen kann (82).

Ein weiterer Aspekt ist, dass die Kinder bspw. Fk, spezielle Aufgaben haben, wie den Znüni einkaufen und für die Klasse vorbereiten oder sie haben mit der Klassenassistenz gearbeitet, wenn im Turnen die anderen SuS schwierige Übungen gemacht haben (F1, 49 , 61).

F1: „ (...)Dann aber haben sie angefangen, eine Turnstunde, bei der er nicht dabei war, durchzuführen, da haben sie Sachen gemacht, die für ihn schwierig sind. Er hat dann mit der Klassenassistenz gearbeitet, sie gingen vielfach etwas werken oder haben gestalterisch etwas gemacht.“ (61)

Die Mutter H formuliert es so:

H1: „Nein, die 8 Stunden, inkl. mit den Assistenzstunden, hätten nicht gereicht. Dies hat im Kindergarten schon nicht ausgereicht. Weil er beim Basteln nicht gut mitmachen konnte. Er kriegte das Zeug nicht fertig. Dann haben sie ihm jemanden organisiert. Aber er hatte viel länger an diesen Dingen, bis er fertig war damit.“ (149)

Von allen Eltern wird betont, dass die Kluft immer grösser wurde betreffend Schulstoff und auch der emotionalen und sozialen Entwicklung. Die Eltern D, E, F, G und H beobachteten, dass ihre Kinder realisieren, dass sie trotz Anstrengung Vieles nicht so gut wie die anderen Kinder können. Das kann zu Druck und Resignation führen wie von den Eltern D, E und G erwähnt:

D1: „..., die eigenen Grenzen zu sehen und nicht durchbrechen zu können.“ (77)

E1: „..., aber ich habe das Gefühl, sie ist sich sehr bewusst, was sie kann und was nicht, und was normal...also normal (lacht) in Führungszeichen ist und was nicht.“ (232)

G1: „ ... und innerlich ist die Gk einem Druck ausgesetzt gewesen, da sie bestätigen wollte, dass sie zu allen anderen gehört.“ (84)

Die Kinder Fk und Hk (beides Jungen) haben ihren Frust und die Resignation

man noch...?“ und "Ich komme sie dann abholen" oder "Ich fahre sie bis dorthin" und ehm (lacht): "Ich erkläre es ihr dann nochmals, könnt ihr mir zeigen, wie das geht?" und ehm. Für mich war das viel mehr Aufwand und jetzt ist das plötzlich alles weg. (166)

Wie bereits erwähnt kann die Heterogenität in der HPS für einzelne Eltern und Kindern abschreckend sein in der ersten Phase und auch Angst machen (B, C) oder wie von der Mutter G1 beschrieben mit Abwehr und Scham behaftet sein.

G1: „ Habe ich das Gefühl. Sie durfte ganz vieles entwickeln (unv.) von ihrem Gespür. Weil vorher hat die Gk absolut, ehm, nicht umgehen können mit Menschen, die irgendwie nur im Geringsten eine Beeinträchtigung gehabt haben. (...) Das ist für sie das Schlimmste gewesen, mit behinderten Menschen irgend...einfach Kontakt haben müssen, oder zusammen sein müssen oder was auch immer (lachend). Und dann landet sie hier oben. „Landet“ sie in Führungs- und Schlusszeichen.“ (246)

Verhaltensschwierigkeiten werden nach Möglichkeit in der Klasse gelöst und nicht ausserhalb des Zimmers. Für die Mutter von Fk und für Fk selbst war das neu und herausfordernd:

F1: „Ja ich denke der Sonderstatus, der plötzlich weg ist und er nicht mehr der einzige ist, dass es auch andere hat die Schwierigkeiten haben und dass Probleme innerhalb des Schulzimmers besprochen werden und er nicht ausweichen kann. Damit hatte er Mühe.“ (168)

Positiv haben beide Kinder (Dk und Ek) das Schnuppern an der HPS erlebt, hier haben sie einen speziellen Stundenplan erhalten und wurden in den Unterricht eingebunden

D1: „... also ich habe das Gefühl gehabt, sie ist gerade daheim gewesen, als sie hierher gekommen ist.“ (51)

nach aussen gerichtet und besondere Rollen übernommen, so bspw. den Clown spielen oder, da verbal unterlegen, mit Dreinschlagen:

F1: „Er hat es eben wie realisiert, dass er das und das eben nicht kann, das die anderen können. Es war wirklich das Realisieren, dass beim ihm recht..., hat man gemerkt, Richtung Resignation dann halt geführt hat. Dann hat er ja auch angefangen den Clown spielen, er hat zum Teil..., ja ist etwas auffallend geworden mit auch..., schlagen, mit gewissen Regeln nicht einhalten(...)“.(82)

Die Eltern D und E erzählen auch, dass im Prozess mit dem Schulwechsel ein Schnuppern an der Oberstufe der Regelklasse eingeplant wurde. Für beide Kinder war dies ein negatives Erlebnis, wo sie entweder einfach irgendwelche Aufgaben ‚hingepflatscht‘ bekommen haben (E 47) oder einfach dasitzen und zuschauen mussten (D 51). Die Mutter E1 berichtet:

E1: „...und dieser Besuch da an der Oberstufe hat ihr, glaube ich, ziemlich (lacht) den Hammer gegeben. Sie ist also heulend heimgekommen und hat gefunden, die...es ginge nicht. Also, sie haben sie ziemlich da, eigentlich ins Leere laufen lassen.“ (71)

Räumliche Barrieren in einem Schulhaus wie eine Türe, eine Treppe ein langer Gang bis zum Schulzimmer können die Teilhabe einschränken und bspw. dazu führen, dass ein Kind (Ak) immer zu spät kommt und den Stundenanfang mit dem Morgenkreis verpasst. Und wenn es endlich das Zimmer erreicht hat, den Unterricht stört:

A2: Und den ganzen Gang wieder zurück .also so, Treppe hinauf, und so. Jetzt habe ich immer gefunden, das mit dieser Treppe ist okay, und deshalb meine ich, ach ein wenig Training tut gar nicht schlecht, ein wenig Treppe und so. Ja, jetzt bis der, wenn es geläutet hat, bis der dort gewesen ist. Dann macht der die Tür auf und steht natürlich mit der Kappe und der Jacke drinnen. "Hello". Oder? "Da bin ich". Jetzt ist er immer ein wenig zu spät gewesen (98,100).

Die Eltern D, E, F, G und H haben erzählt, dass sie bemerkt haben, dass bei ihren Kindern ein Druck weggefallen ist, seit sie an der HPS sind. Ein Druck, der dadurch entstanden ist, weil sie den anderen Kindern in der Regelklasse naheiferten und merkten, dass sie es nicht schafften.

E1: „ ... Aber wie gross der Druck war oder sie sich den selbst gemacht hat, das ist uns gar nicht so bewusst gewesen. Das haben wir erst gemerkt, als sie in die HPS kam, als das weggefallen ist.“ (164)

H1: „Ich denke hier an der HPS sind die Kinder gleich wie Hk. Er kann so mit der Schule weiterfahren wie bis jetzt.“ (250)

Tabelle 3: Regelklasse und HPS im Vergleich: Lernen und Situationen, allgemeines Erleben

4.2.5 Zusammenfassung und Diskussion

Die Kategorie **Integration und Separation** beschreibt die Erfahrungen der Eltern, die sie während der Zeit der Integration ihres Kindes in die Regelklasse gemacht haben und versucht dann im Weiteren, mit einer Gegenüberstellung Erfahrungen aus der Separation in der HPS hinzuzufügen. Eine Gegenüberstellung ist nur teilweise möglich, da nicht immer Aussagen zu einem Thema vorhanden sind und die Zeit der Separation bei den meisten Kindern noch nicht so lange dauert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Eltern (C, D, E, F und G) der Meinung sind, dass ihr Kind in der Integration gut begleitet und unterstützt wurde mit angepassten Lernzielen, mit einem Heilpädagogen oder einer Heilpädagogin und Assistenzstunden. Generell lässt sich auch sagen, dass die Heilpädagogischen Stunden ausserhalb des Klassenzimmer stattgefunden haben und die Begleitung durch die Assistenz im Zimmer selbst. In einzelnen Fällen gab es Sonderaufträge (Interview F) und manchmal durften weitere Kinder an der Förderstunde teilnehmen.

Die Mutter B1 äussert sich widersprüchlich, sie betont das grosse Engagement des Heilpädagogen und erwähnt aber auch, dass sie das Gefühl hatte, dass ihre Tochter im Klassenzimmer oft 'parkiert' wurde und seitenweise gemalt hat oder dass die Klassenassistenz die Aufgabe gemacht hat.

Es stellt sich die Frage, ob die von Luder et al. (2014) in Anlehnung an die UNESCO postulierte Bedingung erfüllt ist, nämlich: *Participation* das heisst, alle Kinder sollen an gemeinsamen Aktivitäten und an einem gemeinsamen Unterricht mitmachen und teilhaben können (vgl. Kapitel 2.1.1).

Für die Eltern A und H war die Phase der Integration negativ behaftet. Bei Hk war es so, dass er in eine Kleinklasse in einer Institution integriert wurde, die sich vom schulischen Stoff her am Lehrplan orientierte und er mit diesen Anforderungen nicht mithalten konnte. Die Eltern A sind sehr enttäuscht über den Verlauf und monieren das fehlende Engagement der Klassenlehrperson und die fehlende Kommunikation bei schwierigen Situationen, wie bspw. das Zuspätkommen am Morgen aufgrund des nicht barrierefreien Zugangs zum Klassenzimmer für ein Kind mit einer motorischen Einschränkung beim Gehen.

Wie Joller-Graf und Tanner (2012) in ihrer Untersuchung festgestellt haben, ist aber gerade das Vertrauen in die Arbeit der Klassenlehrperson und ihr Engagement für die Integration wichtig. Ebenso müssen Eltern das Gefühl haben, dass die Klassenlehrperson sehr früh wahrnimmt, wenn es dem Kinde nicht gut geht und seine weitere Entwicklung beeinträchtigt ist (vgl. Kapitel 2.2.2).

Die Auswirkungen und Reaktionen bei den Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit der schulischen Anforderung oder Überforderungen in der Regelklasse sind unterschiedlich und bewegen sich zwischen Resignation, Frustration, Gefühl von Druck und an Grenzen stossen trotz grossem Engagement. Aber auch Aggressionen und herausforderndes Verhalten wurden von den Eltern F und H beschrieben oder vermehrt selbstverletzendes Verhalten von den Eltern A.

Interessant erscheint die unterschiedliche Wahrnehmung betreffend Anforderung an die Kinder in einer HPS. Die Eltern C und F sind der Ansicht, dass die Kinder stärker gefordert werden, da sie in der kleinen Gruppe sehr beobachtet sind und an den Aufgaben dranbleiben müssen oder die Sonderbehandlung mit Spezialaufträgen wegfällt. Im Vergleich dazu erleben die Eltern D, E und G die

Situation in der kleinen Klasse entspannter und die Kinder können dem Schulstoff folgen und gehören zu den Besten in der Klasse.

Bless spricht hier vom 'Schonraum' der Sonderklasse, was berechtigt ist, findet doch der Vergleich jetzt nur innerhalb der Sonderschule statt. Das Begabungskonzept kann, so Bless, in der Sonderklasse vermutlich nur aufgrund des Bezugsgruppeneffekts hochgehalten werden (2018, S.8).

Engagement der Eltern wird im integrativen Setting bei schulischen Anlässen erwartet, sei das in Form von Fahrdiensten oder Hinweisen auf Unterstützung, die das Kind bei einem Ausflug braucht. Oftmals müssen die Eltern dem Kind die Informationen, die es im Klassenverband erhalten und eventuell nicht ganz verstanden hat, nochmals erklären (vgl. Interview A und E).

Bei den adaptiven Kompetenzen finden Eltern, dass die Kinder an einer Sonderschule besser gefördert werden können. Hier liefert die Studie von Sermier Dessemontet, et al. (2011) andere Resultate, nämlich dass bei den adaptiven Fähigkeiten, welche es einer Person ermöglichen, im Alltag zu funktionieren, es keine signifikanten Unterschiede zwischen Integration und Separation gibt (vgl. Kapitel 2.2.3).

Einen wichtigen Aspekt haben die Eltern bezogen auf eine offene Kommunikation angesprochen, sie wünschen sich in der Regel einen offenen Umgang mit der Behinderung ihres Kindes, dass es thematisiert wird oder wie von einer Mutter (E1) vorgeschlagen, einen Elternabend dazu gibt, denn die Haltung „*Wir sind alle gleich.*“, ist fehl am Platz:

E1: „Auch vielleicht einmal sogar an einem Elternabend oder wirklich auch kommuniziert ganz klar und nicht nur so, ehm...ich hatte eher so das Gefühl, es ist so die Haltung gewesen, es sind alle gleich und man sagt nichts, oder? Aber ich habe gefunden, man hätte es...man sieht es ja. Es ist ja so offensichtlich, wieso kann man es nicht auch thematisieren?“ (189)

Folgende Aussagen von Eltern bezogen auf die Integration in einer Regelklasse sollen im Sinne eines Fazits hier angefügt werden:

E1: „Ja, weil ich denke, die schulische Integration, das steht und fällt damit. Also es muss..., es muss wirklich Lehrer haben, die das wollen. Also, weil es ist ein Mehraufwand.“ (325)

F1: „..., aber ich sage immer, ich finde es extrem entscheidend, was für eine Lehrperson und die zuständige Heilpädagogin, also die zuständigen Personen am gleichen Strick ziehen....“ (240)

A1: „Es sind zu grosse Klassen, es ist zu wenig Unterstützung, zu wenig Wissen, zu wenig Austausch, es geht nicht.“(211)

4.3 Soziale Dimension

Die soziale Dimension bezieht sich im Kontext Schule auf die soziale Integration, das heisst auf die Aspekte Akzeptanz und Wohlbefinden und auf Einschränkungen, die eine Teilhabe verhindern an sozialen Interaktionen. Bei der Befragung teilte sie sich in zwei Phasen, eine vor dem Schulwechsel, die mit der Integration und dem ISR-Status verbunden ist, und in eine danach in der Separation an einer Sonderschule. Es zeigt sich, dass hier die Erfahrungen unterschiedlich sind und durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden.

Im Folgenden werden diese Faktoren anhand der Rückmeldungen der Eltern beschrieben und mit Zitaten ergänzt.

4.3.1 Regelklasse: Kontakt und Akzeptanz im Umfeld und Wohnort

Alle Eltern äussern sich betreffend Kontakt und Akzeptanz zurückhaltend, was heissen soll, dass die Kontakte zu gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen ohne Behinderung im Umfeld und am Wohnort eher selten sind. Diese Kontakte finden nicht einfach so statt und müssen in der Regel von den Erwachsenen initiiert werden. Für jüngere Kinder ist es leichter als für Jugendliche in der Pubertät.

C1: „ Das hat auch abgenommen, muss ich sagen. Sie ist im Kindergarten noch an vielen Geburtstagen gewesen, erste Klasse noch. Danach waren es ein wenig dieselben Kinder, die sie...bei denen sie auch zu Hause war, oder die auch bei uns waren. Das hat dann abgenommen. Und das ist schon auch der Grund, da haben wir gesagt: "Jetzt geht die Schere wahrscheinlich so auseinander, dass wahrscheinlich vierte Klasse, fünfte Klasse nichts mehr sein wird". Die haben so andere Themen. Sie spielen nicht mehr, was Ck noch macht.“ (115)

Die Eltern A haben die gleichen Erfahrungen gemacht und äussern sich diesbezüglich klar und schnörkellos:

A2: „Nein, er hatte keine Freunde, also schauen Sie Frau Mühlebach, es kommt doch niemand am Mittwoch zu uns und läutet und fragt ihn, ob er zum Fussballspielen kommt. Denn schauen Sie mit einem Behinderten wollen....“ (301)

Im Weiteren betonen die Eltern B, C, D, E, F und G aber, dass es für sie wichtig war, dass sie ihr Kind so lange wie möglich am Wohnort in die Schule schicken konnten, damit sie, wie es die Mutter G1 sagt, einfach den Anschluss haben und sozial vernetzt sind und so auch Freunde haben können (124). Für die Eltern E war es wichtig, dass man sie (die Tochter) kennt am Wohnort und sie ein wenig den Umgang lernt mit den anderen Kindern ohne Behinderung (246).

Dieser Gedanke der Eltern ist verständlich im Hinblick auf die Berufswahl und auf eine Gesellschaft, die trotz rechtlichen Grundlagen nicht durchwegs bereit ist für Menschen mit Handicap.

Die Eltern B, D und F erwähnen, dass die Akzeptanz ausserhalb der Schule nicht so gross ist und es trotz Unterstützung eher zäh gewesen ist mit dem Abmachen und die anderen Kinder irgendwie nicht gekommen sind (D1, 59) oder wie die Mutter F1 erzählt, dass die Oberstufenschüler/innen sich lustig über ihren Sohn machten und ihn nachgeahmt haben (F1,88, 90).

Ein wesentlicher Punkt ist auch betreffend Freundschaften, dass Kinder mit einer Behinderung bezüglich ihrer Entwicklung nicht Schritt halten können mit den Gleichaltrigen. Ähnlich wie die Eltern von Ck hat es der Vater E2 erlebt:

E2 „...in der Primarschule hatte sie meistens irgendwo mal eine Freundschaft geschlossen. Und dann war das drei, vier Monate, ein halbes Jahr, war das so eine enge Beziehung. Und dann ist

eben diese Freundin oder diese Kollegin..., die ist ihr...hat sie dann überholt und ist ihr davon. Und durch das hat sie eigentlich nie Beziehungen gehabt, die...die ein Jahr oder so gedauert haben, sondern es hat irgendwie immer ein wenig gewechselt.“ (255)

4.3.2 Regelklasse: Soziale Akzeptanz und Wohlbefinden in der Klasse

Die soziale Akzeptanz und das Wohlbefinden ihres Kindes in der Klasse werden von den Eltern unterschiedlich wahrgenommen und beschrieben. Wie erwähnt sind beide Faktoren wesentlich für die Lernfortschritte und die emotionale und soziale Entwicklung.

Die Eltern A berichten von negativen Erfahrungen und haben via Klassenassistenz erfahren, dass ihr Kind leidet, es nicht beachtet und ausgeschlossen wird. Sie erzählen auch, dass ihr Kind angefangen hat, sich massiv in die Hände zu beißen, geschrien und am Morgen geweint hat und nicht in die Schule gehen wollte. Für die Eltern A war dies der Moment, an dem sie gefunden haben „ ... jetzt ist es Zeit zu gehen (A1, 175).“

Von negativen Erlebnissen berichtet auch die Mutter D1, da ihre Tochter je älter sie wurde, umso weniger integriert war. Sie beschreibt schwere Zeiten, wo sie am Morgen nicht aufstehen und in die Schule gehen wollte (67).

D1: „Sie wurde auch sehr geplagt und wir mussten ständig mit der Schulsozialarbeiterin reden und irgendwie hat man diese Konflikte trotzdem nicht lösen können.“ (9)

Es ging so weit, dass niemand mehr mit ihr gesprochen hat und sie immer alleine in der Pause gestanden ist. Die Probleme konnten nicht behoben werden, weil die Mitschüler/innen nicht wollten: „... und man kann ja dann die auch nicht unter Druck setzen (D1, 130).“

Die Eltern B und E haben die soziale Akzeptanz und das Wohlbefinden ihres Kindes positiv erlebt, verbunden mit einem: „Ja, aber...“ - Zusatz. Die Mutter B erzählt, dass ihre Tochter gerne in die Schule ging und innerhalb der Klasse von den anderen akzeptiert wurde, sie aber sehr eng mit der Assistentin verknüpft war. Sie war in einer altersdurchmischten ersten bis dritten Klasse und am Anfang haben alle 'die Kleine', der man helfen muss, noch herzlich gefunden. Aber als sie grösser wurde, war das dann doch nicht mehr so spannend (B1, 31).

Ebenso berichten die Eltern E, dass ihre Tochter nicht gemobbt oder ausgestossen wurde, aber das Verhältnis stimmte nicht mehr, weil die Mädchen andere Themen hatten als ihre Tochter. Sie hat zwar 'nachgeschwatzt', aber nicht verstanden, wovon die anderen sprechen und war dadurch wie ausgegrenzt mit ihren Kleinkindthemen. (E1, 134) Ergänzend sagt der Vater E2:

E2: „Ja. Und geäussert hat sich das, ich glaube auch so in der Pause. Als sie dann in der Pause niemanden mehr hatte, der mit ihr die Pause verbracht hat. Also es hat dann irgendwie immer so Knatsch gegeben, also, dass sie dann klassenintern abgemacht haben, dass die Ek einmal in der Woche mit der Y Pause machen darf, und das hat dann irgendwie nicht funktioniert.“ (135)

Halbwegs positiv beurteilen die Eltern C die Akzeptanz und das Wohlbefinden ihres Kindes. Die anderen Kinder der Klasse haben sich sogar darum gestritten, wer der Ck helfen darf (106). Sie ist dadurch aber auch unselbständig geblieben, weil sie auf dem Bänkchen gewartet hat, bis ihr jemand hilft, die Schuhe oder die Jacke anzuziehen (105). Für die Eltern C stellte sich aber folgende Frage:

C1: „Also bei uns ist einfach der Entscheid gewesen, oder die Frage: Integrieren wir sie sozial und so, das ist gut, aber dafür kommt sie schulisch nicht vorwärts, oder wollen wir sie halt...sozial halt dort rausnehmen...hat sie da (HPS) vielleicht weniger, dafür schulisch halt wirklich Leute, die spezialisiert sind. Auch Lehrer/innen, die das gelernt haben und wirklich auf sie besser eingehen können, dass sie da ein wenig vorwärts kommt.“ (94)

Die Mutter F1 sagt ebenfalls, dass sie von vielen Eltern ein positives Feedback erhalten und sie es geschätzt haben, dass Fk in der Klasse war. Nach einer längeren Abwesenheit wegen einer Operation wurde er von der Klasse herzlich begrüßt: „Man hat gemerkt, sie haben ihn vermisst, wirklich so, dass er einfach zu ihrer Klasse gehört (35, 86).“

Das positive Feedback von Eltern, das die Mutter F1 hervorhebt, haben die Eltern A und B im Gegenzug komplett negativ erlebt. Einige Eltern von Mitschülern/innen fanden es gut, dass Ak in der Klasse ist, damit ihr Kind Sozialkompetenz lernen kann. Herr A2 hat es pointiert formuliert:

A2: „Sozialkompetenz. Okay. Wir stellen ihn gerne als Versuchskaninchen hin. Wir können gerne mit ihm ein wenig Sozialkompetenz üben. Ist okay. Aber dann macht es! ...“(132)

Beim Einkaufen hat die Mutter B1, die Mutter des 'Kindergartengöttis' ihres Kindes angetroffen, die Reaktion war enttäuschend:

B1: „ ..., der Y ist der Götti von Bk. Ja das hätte ich gerne vorher gewusst, dass mein Sohn mit einem Kind mit Behinderung..., da hätte man mich einbeziehen müssen und....“ (166)

Die Mutter G1 erwähnt, dass die Heilpädagogin angefangen hat, manchmal ein weiteres Kind zur Belohnung mitzunehmen, weil die anderen Kinder etwas neidisch waren, und die Gk durfte auswählen, wen sie mitnehmen wollte in die Stunde (74).

Im Weiteren betont sie, dass wenn Gk nicht in die Sek C gekommen wäre, wenn es noch eine andere Zwischenlösung gegeben hätte..., weil man, wie sie sagt, mit einem Schulgesetz die Mitschülerinnen und Mitschüler nicht verändern kann..., und dort liegt für sie der Haken:

G1: „Kinder (...), die einfach irgendwie kein Verständnis haben, so sozial benachteiligten Menschen gegenüber, die dann einfach sofort urteilen müssen, mit wüsten Wörtern oder was auch immer, oder mit "heruntermachen". Ich denke, da sehe ich eher dann irgendwo den Vorteil, wenn sie nicht integriert werden. Ehm, einfach ein Schutz. Es kann gut gehen und es kann aber nicht gut gehen. Und ich denke, wenn es nicht gut geht, dass man dann dies wieder auffangen kann...?“ (166)

Dass Geschwisterkinder auch leiden, wenn es dem Bruder nicht gut geht, haben die Eltern H erzählt. Die anderen Kinder in der Klasse konnten viel mehr als Hk und er konnte sich nicht wehren. Seine Schwester musste oft weinen, wenn sie nach Hause kam und berichtete, dass man wieder den Hk beschuldigt habe, dabei sei er es gar nicht gewesen:

H1: „ Er war kein 'Heiliger', aber er war auch nicht immer schuldig. Es war aber einfach immer Hk.“ (223)

4.3.3 Heilpädagogische Schule: Kontakt und Akzeptanz im Umfeld und Wohnort

Der Schulwechsel an eine Heilpädagogische Schule führt bei einzelnen Kindern oder Jugendlichen zu einer Veränderung des Beziehungsnetzes. Das heisst, dass sie neue Freunde gefunden haben oder dass Freundschaften trotz Wechsel geblieben sind.

Bei den jüngeren Kindern sind die Eltern involviert und abhängig vom Handicap ist mehr oder weniger Begleitung erforderlich. Die Mutter B1 äussert sich so, dass eine Mitschülerin gerne mit ihrer Tochter abmachen würde, aber die Mutter dieses Kindes zeigt eine eher ablehnende Haltung.

B1: „Und die würde gerne mit der Bk abmachen. Das ist natürlich jetzt wieder so ein Thema. (...) Wo ich dann aber auch... ich finde es dann auch immer schwierig mit den Eltern, die dann ein Kind haben, das weniger...also das vielleicht weniger betroffen ist. Und wo der Kontakt dann aber auch (...) eher wie...dass da so eine ablehnende Haltung ist. So: "Mein Kind ist jetzt ein bisschen besser". (...)" (108)

Die Eltern C erzählen, dass Ck den Religionsunterricht am Wohnort besuchen kann mit den gleichaltrigen Kindern der Regelklassen und dort die Integration weiterhin stattfindet, und sie bis zur Konfirmation teilnehmen kann und so einen Teil der 'Gspänli' der ehemaligen Klasse wiedersieht (359, 361).

Bei den jugendlichen Schülerinnen und Schüler ist es so, dass der Schulwechsel zu Freundschaften geführt hat, die an den Regelklassen zu SuS ohne besonderen Förderbedarf nicht entstanden sind. Die älteren SuS sind auch, je nach Einschränkung, selbständig in der Lage ein Treffen abzumachen.

Die Eltern D, E, F haben da positive Erfahrungen gemacht. Die Mutter D1 sagt, dass ihre Tochter Freundinnen gefunden hat (118), was auch der Vater E2 betont und er erwähnt, dass da am Abend noch geschattet wird und es manchmal heiss hin und her geht und Freundschaften gekündigt werden, aber zwei Tage später alles wieder okay ist (275).

Einen weiteren Aspekt erwähnen die Eltern H, dass aufgrund von Entwicklungsverzögerungen die gemeinsamen Interessen mit Gleichaltrigen am Wohnort nicht übereinstimmen.

H1: „Das Problem ist, Hk ist 13 Jahre alt. Die 13-jährigen Kinder, die es dort hat, die wollen nicht mehr so spielen wie Hk spielt. Wenn er mit den kleineren Kindern spielt, dann heisst es sofort, der 13-jährige spielt mit einem 7 jährigen Kind. Ein paar Mütter haben dies nicht so gerne. Das ist jetzt einfach so.“ (167)

4.3.4 Heilpädagogische Schule: Soziale Akzeptanz und Wohlbefinden in der Klasse

Der Schulwechsel war für alle Kinder und Jugendlichen mit einer längeren oder kürzeren Eingewöhnungsphase verbunden. Die Eltern B und C sagen beide, dass der Wechsel am Anfang schwierig war und beide Kinder Zeit brauchten, sich jetzt aber sehr wohl fühlen.

C1: „Jetzt ist es sehr gut, aber ein halbes Jahr lang hat sie jeden Morgen Bauchweh gehabt und sie wollte nicht in die Schule gehen. Wir haben nicht so recht gewusst wieso oder was wirklich los ist oder was wir machen sollen. Ja sind schon nahe dran gewesen, sie hier heraus zu nehmen. Aber wir wussten nicht wohin? Und das hin und her ist auch nicht gut. Vielleicht brauchte sie diese Zeit.“ (160)

Die Eltern A sind zufrieden und der Ansicht, dass sich Ak in der kurzen Zeit gut eingelebt hat und ein viel besseres Selbstvertrauen entwickeln konnte (364). Das gleiche gilt für die Mutter D1, sie betont, dass sich ihre Tochter wohl fühlt, sich gut eingelebt hat und auch in den Pausen mit anderen zusammen ist (130). Auch die Eltern H beobachten, dass es ihrem Kind besser geht, für sie ist es wichtig, dass es an der Schule gut läuft und es keine Konflikte gibt.

Befürchtungen, welche die Eltern E hatten, weil ihr Kind über Mittag nicht mehr nach Hause kann und mit dem Schulbus fahren muss, haben sich schon nach zwei Wochen aufgelöst. Die Mutter E1 sagt:

E1: „... es ist alles eigentlich sehr positiv verlaufen. Ist total gut gegangen. Und sie war auch sehr glücklich und hat so nach zwei Wochen gesagt: „Da kann ich einfach sein, wie ich bin und niemand sagt, was hast du für Hosen an oder wie gross oder klein bist du...?“ Also es ist wirklich gut gegangen und da haben wir das erste Mal gemerkt, was für einen Druck eigentlich vorher auf ihr war. Wir haben das gar nie wahrgenommen zuerst.“ (162)

Einen Aspekt erwähnen die Eltern B, C und G, der sich auf die Heterogenität an einer Heilpädagogischen Schule bezieht. Für die Kinder und auch die Eltern kann es eine Herausforderung sein, wenn Kinder mit einer stärkeren Behinderung in der Klasse sind. Die Mutter C1 formuliert es so:

C1: „Auch bei Schüler Y hat sie immer gesagt. „Der schreit“! Sie hat Angst gehabt und da haben wir vielleicht auch zu wenig gesagt, da hat es dann andere Kinder. Und sie war es sich nicht

gewohnt... und ich meine, wir haben auch nie so darüber geredet: „Du hast halt das Down-Syndrom, du bist anders...“.Da ist sie wie auch nicht so ganz aufgeklärt, wieso, und was ist das da für eine Schule. Wir haben gedacht: „Geh doch mal dorthin.“ Vielleicht ist das auch ein Fehler gewesen, dass sie gar nicht so drausgekommen ist. Wieso bin ich jetzt hier und eben Angst hatte vor diesen komischen Kindern.“ (170)

Neben Angst kann es aber auch Scham sein. So ist es für Jugendliche mit einer Lernbehinderung nicht einfach, wenn sie sich mit SuS mit einer stärkeren Behinderung in der Öffentlichkeit zeigen müssen. Die Mutter G1 vermutet, dass es darauf ankommt, wie jemand beeinträchtigt ist. Sie glaubt, mit so einer Y, mit dem Rollstuhl würde sie (ihre Tochter) um halb O. herumspazieren und in die Läden gehen (323).

4.3.5 Zusammenfassung und Diskussion

Die soziale Dimension im Zusammenhang mit der Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf gehört wohl zu den grösseren Herausforderungen, sind diese doch, wie es Eckhart formuliert, häufig nicht Teil des sozialen Beziehungsnetzes ihrer Schulklasse (vgl. Kapitel 2.1.2). Eine der vier Bedingungen, die Luder et al. (2014) in Anlehnung an die UNESCO (2005) formulieren ist 'Acceptance', und bedeutet, dass alle Kinder mit ihren unterschiedlichen, jeweils individuellen Eigenschaften in der Gemeinschaft in gleicher Weise akzeptiert und angenommen werden. Gelingt die soziale Integration nicht, kann das zu einem grossen Leidensdruck bei den betroffenen Schülerinnen und Schülern führen und unterschiedliche Reaktionen wie sozialen Rückzug oder herausforderndes Verhalten auslösen (vgl. Kapitel 2.1.1).

Der Aspekt der sozialen Dimension wird im Folgenden in zwei Phasen eingeteilt und diskutiert. Für die Eltern und die Kinder gibt es die Phase der Integration in die Regelklasse und die Phase der Separation in die Heilpädagogische Schule.

Während **der Integration in die Regelklasse** finden Kontakte zu gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen ausserhalb der Schule, am Wohnort und in der Freizeit, nicht einfach so statt. Bei jüngeren Kindern sind in der Regel die Eltern involviert, das heisst sie bringen oder holen das Kind oder begleiten das Treffen (Eltern A, B und C). Bei den Jugendlichen verläuft es ähnlich, auch dann, wenn sie selber abmachen und sich mit den Gleichaltrigen treffen könnten, wie die Eltern D und F erwähnen: „..., dass es eher zäh ist mit dem Abmachen und die anderen Kinder nicht kommen (D1).“

Ein weiterer Aspekt ist, dass Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung oft nicht Schritt halten können mit den Gleichaltrigen und die Schere immer weiter auseinandergeht, was auch die Eltern C, E und H im Gespräch erwähnt haben.

Holger Preiß stellt fest, dass Kinder ohne Behinderung die Kinder mit einer Behinderung als ‚Arbeitskollegen‘ im Unterricht akzeptieren. Sie sehen in ihnen aber nicht zwangsläufig gleichwertige Partner, mit denen sie die freie Zeit verbringen möchten (vgl. Kapitel 2.2.4).

Fast alle Eltern (B, C, D, E, F, G) betonten, dass es für sie wichtig war, ihr Kind so lang wie möglich am Wohnort in die Schule schicken zu können, damit man es im Dorf kennt und es auch den Umgang lernt mit Kindern und Jugendlichen ohne Behinderung. Dies ist verständlich, weil bei anderen Kindern in der Regel die Schule auch am Wohnort ist und sie nicht in eine Tagesschule in einem anderen Dorf gehen müssen. Es macht auch Sinn, da somit eine soziale Integration am Wohnort eher gewährleistet

ist und es können, wie von Textor formuliert, Einschränkungen im Alltag durch die soziale Teilhabe verringert werden (vgl. Kapitel 2.1.2).

Auch Bless (2018) betont, dass die gemeinsame Schulung am Wohnort ein wichtiger Faktor ist und der soziale Austausch zum Motor des schulischen und sozialen Lernens wird. Im Weiteren wird dadurch auch die soziale Entwurzelung aus dem Wohnumfeld vermieden (S.6-7).

Ein weiterer Aspekt ist die soziale Akzeptanz und das Wohlbefinden in der Regelklasse. Gemäss dem Bericht zur Evaluation der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule im Kanton Zürich von Buholzer et al. (vgl. Kapitel 2.2.5) hat die Untersuchung betreffend Integration der Schülerinnen und Schüler mit ISR- Status in den Klassenverband gezeigt, dass entsprechend den Rückmeldungen von Eltern, Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen nur etwa die Hälfte von ihnen gut in das soziale Netzwerk der Klasse eingebunden ist, trotzdem scheinen sie sich wohl zu fühlen. Auch Bless betont, dass vor allem Kinder mit einer Lernbehinderung oder Verhaltensauffälligkeit in der integrativen Schulungsform eine geringe soziale Akzeptanz durch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler erfahren (vgl. Kapitel 2.2.7).

Die Rückmeldungen der Eltern dazu sind unterschiedlich. Mit Vorsicht lässt sich zusammenfassend sagen:

- dass jüngere Kinder eine grössere Akzeptanz erfahren als ältere Kinder,
- dass die Art der Behinderung eine Rolle spielt, also Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten weniger Akzeptanz erfahren (Eltern A, H teilweise auch F),
- dass aufgrund von Entwicklungsverzögerungen die Schere immer weiter auseinandergeht, wie es die Eltern C formuliert haben,
- dass vor allem in der Phase der Pubertät nicht mehr die gleichen Themen vorhanden sind.

Die Eltern D, E und G, deren Kinder den Schulwechsel beim Übergang in die Oberstufe erlebt haben, sind der Ansicht, dass unter anderem die fehlende soziale Integration ausschlaggebend für den Entscheid war. Ausgrenzung, Mobbing, alleine sein in der Pause, fehlende Gemeinsamkeiten und Interessen, um hier nur einige Aspekte zu nennen, sind für Kinder und Jugendliche schwer zu ertragen. Die von den Lehrpersonen initiierte soziale Integration, bspw. dass Mitschülerinnen und Mitschüler abwechselnd die Pause mit dem Kind mit Behinderung verbringen müssen, ist auch nicht die Lösung, weil dann keine Begegnung auf Augenhöhe stattfindet.

Äusserungen, dass Eltern von Mitschülerinnen und Mitschülern es positiv finden, wenn ein Kind mit einer Behinderung in der Klasse ist, weil dadurch der Umgang sozialer wird und die Kinder Sozialkompetenz erleben, ist stossend. Die Eltern A haben dies negativ erlebt und möchten nicht, dass ihr Kind ein 'Versuchskaninchen' ist (132). Lienhard-Tuggener et al. sagen, dass diese Absicht klar abzulehnen ist, kein Kind darf für irgendwelche Zwecke instrumentalisiert werden (2015, S.44-45). Ein Wechsel an eine Sonderschule, wie die HPS, ist nicht nur häufig mit einem Wohnortwechsel verbunden, sondern heisst für die Eltern und die Kinder sich eventuell an eine andere Kultur und pädagogische Haltung zu gewöhnen. Wie von Eltern erzählt, haben einzelne Kinder in der Regelklasse eine 1:1 Begleitung erlebt, weil eine Klassenassistenz dafür zuständig war. In der Kleinklasse an einer HPS sind die Kinder gefordert, im Rahmen des möglichen, die Aufgaben

selbständig zu erledigen, so dass die Motivation zum Handeln und Lernen nicht von aussen initiiert wird, sondern von ihnen selbst kommt.

Das Wohlbefinden an einer HPS in der eigenen Klasse kann auch aufgrund der heterogenen Zusammensetzung beeinträchtigt sein und kann für einzelne Kinder zu einer Herausforderung werden, wenn Mitschülerinnen und Mitschüler schreien, schlagen oder selbstverletzendes Verhalten zeigen. Die Eltern B und C haben sich diesbezüglich geäußert und erzählt, dass es einerseits für sie selber ein Problem war oder ihr Kind am Anfang Angst hatte.

Die Mutter B1 sagt, dass es für sie schwierig war, weil da ein Junge in der Klasse war, mit einer stärkeren Behinderung und wörtlich: „Oh Gott, dann ist die mit dem in der Klasse (B1, 88).“

Neben Angst kann es aber auch Scham sein, denn es fällt nicht allen Kindern einer HPS leicht, sich in der Öffentlichkeit mit Mitschülerinnen oder Mitschülern zu zeigen, die stärker behindert sind (Interview G1, 321).

Preiß (2016) äussert sich pessimistisch bezüglich den Schlüsselthemen wie Freundschaft, Kontakt und Interaktion, Selbstwahrnehmung der Schüler/innen und Akzeptanz durch Mitschüler/innen. Eine soziale Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf ist nur bedingt erreichbar (S.149).

Bless (2018) sagt es so, dass die mangelnde soziale Akzeptanz vor allem von Kindern mit Lernbehinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten innerhalb der Regelklasse negativ zu bewerten ist (S.11).

4.4 Prozessverlauf

Der Prozess, welcher den Schulwechsel begleitet, wird von den Eltern unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert. Innerhalb des Prozesses gibt es formelle Aspekte, die dem Gesetz und den Vorschriften entsprechen und offiziell bekannt sind. Dazu gehören beispielsweise das jährliche schulische Standortgespräch, oder bei Unklarheiten bezüglich der weiterführenden Schulung, eine Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst. Daneben gibt es aber auch einen informellen Teil, der alles beinhaltet, was nicht offiziell kommuniziert wurde und unter Umständen die Qualität des Prozesses belasten kann.

In dieser Hauptkategorie wird auf den Prozessverlauf eingegangen und in einem ersten Schritt werden formelle und informelle Aspekte dargestellt und mit Aussagen der Eltern belegt.

Im Weiteren geht es dann um Faktenwissen und Information bezüglich Rechte und Pflichten, und um den Einbezug der Eltern in einen Prozess, der Akzeptanz und im besten Fall Konsens betreffend den Entscheid für einen Schulwechsel miteinschliesst.

4.4.1 Prozessverlauf formell

Alle befragten Eltern (A, B, C, D, E, F, G, H) haben sich zum formellen Prozessverlauf geäußert. Im Folgenden soll auf die Aspekte Information, Kommunikation, Transparenz, Einbezug in den Prozess und Beratung eingegangen werden. In der Tabelle erfolgt eine Einteilung in Erfahrungen, die positiv bewertet werden können und solche, die zu den negativen Erfahrungen zählen.

➤ Information, Kommunikation und Transparenz

Im Rahmen des Gesprächs wurden die Eltern gefragt, ob ihnen mit Offenheit und Transparenz

begegnet wurde und zu welchem Zeitpunkt sie über mögliche Schwierigkeiten ihres Kindes in der Regelklasse informiert wurden.

Positive Erfahrungen	Negative Erfahrungen
<p>Die Mutter B1 erzählt, dass sie in der ersten bis dritten Klasse schon von Anfang an informiert wurden, dass es vermutlich nach der dritten Klasse nicht mehr weitergeht (12)</p> <p>Den Eltern C und D wurde schon in der Unter- resp. Mittelstufe die Möglichkeit eines Schulwechsels vorgeschlagen. Die Eltern (C) haben gewusst, dass aufgrund des Lehrer- und Klassenwechsels im Übergang zur vierten Klasse die Situation angeschaut und neu beurteilt wird. (29)</p> <p>Ebenso wurden sie informiert, dass die Ansicht besteht, dass Ck (Tochter) in der Mittelstufe nicht mehr mitkommt. Vater C2 sagt es so:</p> <p><i>C2: „Ja, von der Schule aus hat man uns schon zu erkennen gegeben, dass das, ehm, in der Mittelstufe, das sie da nicht mehr nachkommt. Was ja eigentlich nicht korrekt ist, weil sie schon vorher nicht auf dem gleichen Niveau wie die anderen war.“ (30)</i></p>	<p>Die Eltern A haben die Erfahrung gemacht, dass nach einem Jahr Integration in der 1. Klasse, die Situation sich so negativ entwickelt hat, dass eine offene Kommunikation kaum mehr möglich war:</p> <p><i>A1: Nein nichts... aha so ja am Schluss hatten wir dann eine Runde, aber es war halt schon sehr 'verkachelt', am Schluss hatten wir eine Runde, da hat jeder, da habe ich gesagt, ich möchte jetzt, mein Mann hat nichts mehr gesagt... .. dass jetzt jeder an dem Tisch sagt, was er positiv erlebt hat und was negativ,...[---].“ (237,239)</i></p>

➤ **Einbezug in den Prozess**

Dazu gehört, dass Eltern aktiv in den Prozess miteinbezogen und sie mit ihren Fragen, Sorgen und Ängsten ernst genommen werden. Ebenso war die Frage von Interesse, ob sie das Gefühl hatten, dass sie gleichberechtigt in die Entscheidungsfindung miteinbezogen worden sind.

Zu den negativen Erfahrungen gehört das Gefühl nicht gehört zu werden.

Positive Erfahrungen	Negative Erfahrungen
<p>Die Eltern A berichten davon, dass man ihnen vorgeschlagen hat, ihren Sohn (Ak) ein Jahr länger in den Kindergarten zu schicken, damit aufgrund der gemachten Erfahrungen das Setting in der ersten Klasse vorbereitet und angepasst werden kann. Ebenfalls sagen sie, dass die Lehrerin der 1. Klasse anfänglich positiv auf die Integration von Ak eingestellt war (30,32).</p> <p>Die Mutter B1 erzählt dann, dass sie mit der Schulleitung zusammengesessen sind und gemeinsam überlegt haben, wie es nun mit der</p>	<p>Die Eltern (C) haben die Befürchtung geäußert, dass die Repetition nichts bringt, da Ck (Tochter) den Stoff der 4. Klasse dann immer noch nicht kann und man nach einem Jahr wieder gleich weit ist. (42) Der Vater (C2) sagt:</p> <p><i>C2 „ Sie ist schon drei Jahre in den Kindergarten, also das heisst, das wäre dann schon ein zweites Jahr, das sie repetiert hätte. Also einfach vom Alter her, hätte das dann auch nicht mehr gepasst.“ (43)</i></p> <p>Nicht gehört wurden die Eltern H, denn nach dem Kindergarten haben sie die HPS vorgeschlagen, was aber beim Standortgespräch nicht</p>

<p>Tochter (Bk) weitergehen soll.</p> <p><i>B1: „Und dann kam eben der Prozess, von wegen wie machen wir es? Und ja sie würden sie schon integrieren aber eben auch nur wenn es eine kleine Klasse ist.“ (43)</i></p> <p>Die Mutter G1 äussert sich so, dass ihr bei der Entscheidungsfindung Zeit gelassen wurde und sie nicht unter Druck gesetzt wurde und sie sich verschiedene Schulen anschauen konnte.</p> <p><i>G1: „Genau. Weil, von der Heilpädagogin aus ist ja immer, ehm, die HPS in Frage gekommen. Von den Lehrern aus eigentlich auch und für mich hat das da noch nicht gestimmt. Weil ich habe das Gefühl gehabt, es fehle wie eine Zwischenschule für die Gk, wo man sie praktisch anders fördern könnte. Und, ehm, ich bin dann das mit der Gk einfach alles anschauen gegangen.“ [---] (25)</i></p>	<p>berücksichtigt wurde. Ihr Sohn wurde in eine Schule für SuS mit herausforderndem Verhalten geschickt, eine Schule, die sich auch betreffend Schulstoff am Lehrplan orientiert. (33) Ziel war eine Reintegration in die Regelklasse in der Wohngemeinde. Auch beim zweiten Anlauf mussten die Eltern kämpfen, damit die Situation neu beurteilt wird, da es ihrem Sohn nicht gut ging.</p> <p><i>H2: „Es ging dann eigentlich mit dem Druck von X aus (unv.). Sie haben uns geholfen und gesagt, dass es nun 3/4 Jahr vorher eingefädelt wird. Sie würden alle kommen lassen und sagen, dass dies das Beste sei und sie würden keinen anderen Weg sehen. Daraufhin wurde die Abklärung gemacht und dann war es ok. Es war dann nicht so, dass die Schulpflege von der Wohngemeinde irgendwie quer gestanden wäre.“(75)</i></p>
<p>➤ Beratung</p> <p>Die Beratung ist Teil des Prozesses und es soll den Eltern im Gespräch die verschiedenen Möglichkeiten aufgezeigt werden. Fachliche Kompetenz in der Beratung ist dabei ein wichtiger Faktor</p>	
<p>Positive Erfahrungen</p>	<p>Negative Erfahrungen</p>
<p>Im Bereich Beratung berichtet die Mutter B1 von guten Erfahrungen mit dem Schulpsychologischen Dienst und man hat dann zum Wohl des Kindes entschieden.</p> <p><i>B1: „[---] In eine vierte Klasse. Und sie hätte die Assistentin nicht mehr gehabt. Es wäre alles neu gewesen. Und zusammen mit dem Schulpsychologischen Dienst haben wir dann entschieden, dass das im Grunde...die Bk kennt kein Kind, die Kinder kennen sie nicht...ehm... und sie hat nicht mehr den Halt von dieser Assistentin, an der sie sehr hing.“(45)</i></p> <p>Die Eltern (C) berichten, dass man ihnen angeboten hat, dass die Tochter die 3. Klasse wiederholen könnte, da sie in einer altersdurchmischten 2./3. Klasse war und so den Stoff repetieren könnte. Die Lehrerin hätte auch mitgemacht. (33)</p> <p>Die Mutter D1 ist der Ansicht, dass sie gut beraten wurden. Sie wollten einfach noch zuwarten, damit die Tochter die Mittelstufe in O beenden kann.</p>	<p>Die Eltern C sagen, dass neben der Repetition ihnen auch eine weitere Schulung an der HPS vorgeschlagen wurde. Eine andere Schule ist nicht zu Diskussion gestanden und sie wurden diesbezüglich auch nicht beraten.(75)</p> <p>Die Eltern E äussern sich so, dass sie eigentlich nicht beraten wurden, und dass ihre Tochter dann einfach an die HPS angemeldet wurde.</p> <p><i>E1: „[---] Und wir sind in dem Sinn eigentlich nicht beraten worden. Auch mit den Lehrern. Weil ich hatte so das Gefühl, die haben so wie gesagt: „Ja, ihr müsst wissen, was ihr macht“. Also dann in der sechsten Klasse, oder. Die haben sich nicht gross eingemischt.“ (72)</i></p>

<p><i>D1: „[---] Wir haben nicht zu früh gewollt. Man hat uns schon immer gesagt: "Ja, sie können schnuppern gehen, in die HPS" (41)</i></p> <p>Die Mutter F1 erzählt, dass ihnen in einem Standortgespräch die Möglichkeiten aufgezeigt wurden, dass sie die Wahl hatten zwischen der X und der HPS. Sie erwähnt auch, dass die Heilpädagogin von einer Weiterführung der Integration in der Regelklasse abgeraten hat, weil sie es gar nicht sehe und es eigentlich zum Scheitern verurteilt sei. (80, 102)</p>	
---	--

Tabelle 4: Prozessverlauf formell

4.4.2 Prozessverlauf informell

Neben den an Standortgesprächen oder allgemein an Gesprächen offiziell gemachten Äusserungen, gibt es immer auch Gesprächsanteile, die nicht so direkt geäußert werden, aber trotzdem irgendwie mitschwingen. Es sind diese nicht gemachten Aussagen, welche Atmosphäre und Zusammenarbeit beeinflussen können. In den Bereich des informellen Prozesses gehören auch Vorkommnisse oder nicht kommunizierte Änderungen, die dann mit Befremden oder Erstaunen zur Kenntnis genommen werden müssen.

Die Eltern A, C, D, E äussern sich so, dass sie Erfahrungen mit nicht klar kommunizierten Ansichten und Haltungen gemacht haben. Erst auf Umwegen haben sie dann davon erfahren oder zu spüren bekommen was nicht gesagt wurde. Die Mutter von Ek (Tochter) formuliert es so:

E1: „[---], ... ich habe eher so ein wenig den Eindruck gehabt, sie können ja nicht nein sagen, sie müssen ja fast...sie müssen sie ja nehmen. Also, so ein wenig, vorne durch sagen sie:“ Ihr entscheidet aber sie wollen nicht wirklich.“ (95)

Eine andere Mutter hat es so geschildert:

D1: „Ja, ich habe halt...wir haben auch nicht so ganz gewusst, ehm, wie stark ist die Schule noch daran interessiert, oder? Schon Ende Dritte, weil dann ist sie noch zu einem Lehrer gekommen, der die letzten drei Jahre vor der Pensionierung noch gemacht hat. Das ist für den auch neu gewesen. Und im Nachhinein haben wir erfahren, er habe eigentlich gar keine Freude gehabt. (27)

Mit Befremden stellt eine Mutter (B) fest, dass die Heilpädagogikstunden ihrer Tochter gekürzt und dafür die Assistenzstunden erhöht wurden:

B1: Irgendwann hatten sie dann auch die ‚Heilpädagogenstunden‘ zurückgenommen, im letzten Jahr. Und haben dann so gesagt, so nach dem Motto "es wird eh nix bringen" (lachend), ...also den Entscheid habe ich nie so ganz verstanden und haben die Assistenzstunden erhöht. (33)

Fehlende Informationen und mangelnde Transparenz wurden von den Eltern A und H beschrieben, so dass die Zusammenarbeit in dem Prozess dadurch erschwert und gestört wurde. Der Vater von Ak hat sich gewünscht, dass Klartext geredet würde und sie offen gesagt hätten, dass sie die Ressourcen nicht haben, pointiert formuliert er „das Projekt Causa Ak haben die einfach verlümmelt.“ (75,161)

Eine Mutter (E1) hat erzählt, dass ihre Tochter einfach an die HPS angemeldet wurde (154). Obwohl vom Verfahren her korrekt, löste es eine gewisse Befremdung aus.

4.4.3 Rechtliche Grundlagen

Das Zuweisungsverfahren folgt einem standardisierten Ablauf und endet im besten Fall mit einem Konsens zwischen Schulpflege und Eltern.

Bezogen auf die rechtlichen Grundlagen haben sich nur zwei Eltern (C, A) dezidiert geäußert und das im Sinn von 'keine Wahl' und 'keine Alternative' haben. Vater A meint, diese Wahl bestehe nur auf dem Flipchart und Vater C sagt:

C2: „Wir haben gewusst, dass wir rechtlich eigentlich, wenn man ganz streng nach dem Gesetz geht, hätten wir das letzte Wort.“ (82)

Er berichtet dann aber von Erfahrungen, die sie im Verein 'Insieme' gemacht haben, und von anderen Eltern, die Streit mit der Schule hatten, weil sie die Integration durchsetzen wollten. (C2, 84)

4.4.4 Akzeptanz

Zur Prozessqualität gehört auch, dass Entscheide der jeweiligen Partei respektiert und akzeptiert werden. Wichtig ist eine Vertrauensbasis, die das Wohl des Kindes ins Zentrum stellt.

Die Eltern D, F, und G schildern Erfahrungen diesbezüglich, so sagt die Mutter D1, dass sie den Eindruck hatte, dass ihr Entscheid immer akzeptiert wurde und man seitens der Schulpflege einfach versucht hat, ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen, die eventuell besser für ihre Tochter wären. (33)

Die Mutter von Fk (Kind) betont, dass es immer auch ein Abwägen ist, aber immer zum Wohl des Kindes und nie über Biegen und Brechen (137).

Eine Mutter (G1) war sich nicht sicher, ob sie auf Widerstand stosse, wenn sie sich ein wenig wehre:

G1: „Da bin ich überrascht gewesen. Ich habe gedacht: "Uiuui, jetzt stosse ich vielleicht ein wenig auf Widerstand, weil ich mich da einfach jetzt ein wenig wehre und das Ganze nicht einfach so annehme, mit nicken, oder? Und, ehm, nein, sie sind sehr offen gewesen. Sehr offen, verständnisvoll, also wirklich.“ (52)

4.4.5 Zusammenfassung und Diskussion

Der Prozess, der den Schulwechsel begleitet, ist eng verbunden mit der Kooperation zwischen Eltern und Schule. Es wird deshalb in diesem Kapitel im Rahmen der Zusammenfassung und Diskussion Aspekte geben, die in der anschliessend evaluierten Kategorie 'Kooperation' unter einem anderen Blickwinkel diskutiert werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die befragten Eltern mehrheitlich positive Erfahrungen im Prozess um den Schulwechsel gemacht haben und nur drei Elternpaare haben sich, in den insgesamt acht geführten Gesprächen, negativ dazu geäußert. Die Eltern C haben von positiven und negativen Erlebnissen berichtet, vor allem aber betont, dass sie die erneute Beurteilung der Integration beim Übergang in die Mittelstufe aufgrund der früheren Standortgespräche erwartet haben (C1, 29). Für alle Eltern ist Offenheit und Transparenz wichtig und sie möchten gleichberechtigt in den Prozess involviert werden. Die Eltern B, C, D, F und G haben da positive Erfahrungen gemacht und wurden aktiv miteinbezogen und auch informiert.

Gemäss der Studie am Institut für Schule und Heterogenität (ISH) der Pädagogischen Hochschule Luzern von Joller-Graf und Tanner ist es Eltern wichtig, dass entstehende Probleme und damit

allenfalls verbundenen Erwartungen an sie selbst kommuniziert werden, das heisst, dass sie nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden (2012, S. 163) (vgl. Kapitel 2.2).

Die Eltern A haben erlebt, dass sie zu spät oder gar nicht über Schwierigkeiten informiert wurden. Beispielsweise hat es ihr Sohn nicht geschafft, pünktlich auf den Stundenanfang im Zimmer zu sein und hat jeweils den Morgenkreis verpasst (96 / 98).

A1: „Bis wir das herausgefunden haben, ist es noch lange gegangen.“ (105)

Die Qualität des Prozessverlaufs bei einem Schulwechsel hat einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule. Zentrale Merkmale sind die gegenseitige Information, der Aufbau von gegenseitigem Vertrauen und die Koordination von pädagogischen Massnahmen (vgl. Kapitel 2.4).

Innerhalb des Prozesses gibt es formelle Aspekte, die auf rechtlichen Grundlagen basieren und nicht zur Disposition stehen, zum Beispiel der Ablauf des Zuweisungsverfahrens. Im Gegenzug finden sich immer auch informelle Anteile innerhalb des Verfahrens rund um den Schulwechsel, die das Vertrauensverhältnis erheblich belasten können. So hatten die Eltern von Ek das Gefühl, dass die Behörden nicht mehr hinter der Fortsetzung der Integration stehen, obwohl dies nicht so klar kommuniziert wurde (E 95).

Den Eltern ist fachliche Kompetenz in der Beratung wichtig. Der Schulwechsel an sich ist für sie eine herausfordernde Situation, deshalb ist es wichtig, dass sie Professionalität und Kompetenz spüren und die Beratung der Eltern im Rahmen des Schulwechsels gewährleistet ist. Einzelne Eltern haben verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, so die Eltern C mit der Möglichkeit einer Repetition der 3. Klasse, und die Eltern B wurden durch den Schulpsychologischen Dienst sehr gut beraten, haben aber negative Erfahrungen mit der Schulpflege gemacht:

B1: „Also wer sich da extrem gut gemacht hat, war die Schulpsychologin, die das sehr gut in die Wege geleitet hat. Was schwierig war, war die Schulpflege von O. [---] (57)

Die Eltern D, G und E haben beim Übergang von der Primarstufe in die Oberstufe, den Eindruck, dass die Oberstufe nicht so sehr an einer Weiterführung der Integration interessiert ist.

Die Mutter D1 hat es so gesagt, dass sie den Eindruck hatte, dass das Interesse nicht so gross ist (D1, 53).

Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf sind 'Experten' bezogen auf ihr Kind. Sie kennen ihr Kind und leiden mit ihm, wenn es nicht klappt in der Schule. Es ist wohl falsch, wenn die Behörden die Ängste der Eltern nicht ernst nehmen und Druck ausüben. Die Eltern H haben diesbezüglich negative Erfahrungen gemacht und hatten erst im zweiten Anlauf Erfolg, da sich die Verhaltensprobleme von Hk (Sohn) verstärkt haben.

H2: „Also der Schulleiter, der Gruppenleiter und die Lehrerinnen haben gesagt, dass unbedingt nach einer HPS umgeschaut werden muss. Dies wurde extra schon dreiviertel Jahr vorher eingeleitet, mit der Schulbehörde von der Wohngemeinde, damit sie nicht wieder sagen können, es sei zu spät und wir finden nichts.“ (56)

4.5 Kooperation

Das folgende Kapitel umfasst Angaben zur Kooperation mit dem Schulpsychologischen Dienst (SPD), mit den Behörden, also der Schulpflege und der Schulleitung sowie den Lehrpersonen, das heisst den Klassenlehrpersonen, den Schulischen Heilpädagogen und den Klassenassistenten.

Im Gespräch bewerteten die Eltern die Erfahrungen unterschiedlich. Einzelne berichten von positiven Erfahrungen, hier wird oft die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen hervorgehoben (C, E, F, G). Eine Mutter hat die Arbeit des Schulpsychologischen Dienstes sehr geschätzt und mehrmals betont, wie professionell sie begleitet und beraten wurde.

Andere wiederum haben die Zusammenarbeit vor allem mit den Behörden nicht einfach erlebt und sind frustriert oder verärgert. (A, B, C)

Positive und negative Erfahrungen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt und mit Zitaten der Eltern ergänzt.

Kooperation	Positive Erfahrungen	Negative Erfahrungen
<p>4.5.1 Kooperation SPD</p>	<p>Die Eltern B, G, D äussern sich hinsichtlich der Begleitung und Beratung durch den Schulpsychologischen Dienst positiv. Man hat gemeinsam überlegt, wie der weitere Weg aussehen könnte und Pro und Contra erwogen. Sie wurden gleichberechtigt in die Kooperation einbezogen.</p> <p><i>B1: „Vor allem von der Schulpsychologin, ja. Die hatte...die war mir sehr sympathisch. Das ist ja auch oft etwas, wenn jemand da einen dann gut berät. Und die hat das wirklich gut gemacht, das hat gestimmt von ihrer Argumentationsweise. Man hat auch nicht das Gefühl gehabt, sie will einen da jetzt in die HPS leiten, weil es so oder so keine andere Möglichkeit war. Sie hat es sich wirklich angeguckt und...also es war durchdacht.“ (63)</i></p> <p>Eine Mutter (G1) betont, dass sie es schätzte, dass man für sie und auch gegenüber der Tochter so viel Verständnis hatte und sie war auch vollumfänglich zufrieden mit der Betreuung (52).</p> <p>Wichtig ist es, dass die Schulpsychologin die Eltern berät, auch wenn es, wie es eine Mutter (D1) formuliert hat, keine echte Alternative gibt.</p> <p><i>D1: „Ja, wir haben dann schon... ich weiss nicht mehr ganz genau, wann das gewesen ist , vielleicht im der Vierten oder Fünften, haben wir einmal mit der Schulpsychologin Kontakt aufgenommen. Ehm, was gäbe es noch für Möglichkeiten, also ausser jetzt der HPS, was könnten wir sonst noch machen. Und dann haben wir gemerkt, es gibt eigentlich gar nichts,- es gibt gar nicht unbedingt eine Alternative. Es gibt für stark behinderte Kinder..., da gibt es viel. Aber für ...[Kinder mit einer Lernschwäche].“ (20)</i></p>	<p>Die Eltern C machten negative Erfahrungen mit der Haltung bezüglich Integration. Ihnen war klar, dass aufgrund der Haltung der Schulpsychologin die Empfehlung hinsichtlich Fortsetzung der Integration negativ ausfallen wird. Die Eltern wussten, wie das Ergebnis der Abklärung herauskommen wird und stellten sich dann die Frage, wie stark sie als Eltern darauf hören sollten, mit dem Wissen, dass es die Behörde tut (69).</p> <p><i>C1:“ ... Und so ein wenig negativ schreibt, dann haben die natürlich auf die gehört und gesagt: "Ja, das ist die Schulpsychologin, da müssen wir darauf hören, und die empfiehlt das". Und also nun sind wir hier.“ (69)</i></p>

Kooperation	Positive Erfahrungen	Negative Erfahrungen
<p>4.5.2</p> <p>Kooperation</p> <p>Behörde:</p> <p>Schulpflege, Schulleitung</p>	<p>Positive Erfahrungen in Bezug auf die Kooperation haben die Eltern D, E, F und G gemacht.</p> <p>Die Mutter G1 betont, wie verständnisvoll Schulleitung und Schulpflege sich gezeigt haben und dass alles gut 'aufgegleist' wurde, so dass sie vollumfänglich zufrieden ist (52).</p> <p>Auch die Eltern E und F beschreiben die Zusammenarbeit mit der Schulleitung und der Behörde gewinnbringend und schätzen den Austausch.</p> <p><i>F1: „Aber die [Behörde] sind dann auch gekommen und haben klar gesagt, ja wenn Integration, dann braucht es aber das und das und auch die Unterstützung.“ (17)</i></p> <p><i>E1: „ Und es ist auch von der Schulleitung [Primarschule] her und so...also er hat ja auch immer mal wieder nachgefragt: "Wie geht es? Was braucht ihr? Und ich denke das ist...am Anfang war der Herr Y [SHP], er hat ein paar Mal angerufen ...und es ist einfach gut gelaufen.“ (82)</i></p>	<p>Die Kooperation mit den Behörden war für die Eltern A, B, C und H verbunden mit dem Schulwechsel unbefriedigend. Die Eltern A haben keine Beratung erhalten, fanden das Vorgehen unprofessionell oder wie Herr A2 sagt: „... ihr habt den Job nicht gemacht (158).“ Und die Varianten, die Ihnen vorgeschlagen wurden, waren für das Kind nicht adäquat (148).</p> <p>Die Eltern B und C monieren, dass sie den Eindruck hatten, dass auch das Geld, also die Kosten bei den Behörden ein Thema war. Die Mutter C1 formuliert es so:</p> <p><i>C1: „Aber die Schulleitung, die...da hat man es gespürt. Denen ist das irgendwie...der Aufwand zu viel geworden. Zu teuer. Also irgendwo vom Geld her haben sie das Gefühl gehabt...“ (58)</i></p> <p>Und die Mutter B1</p> <p><i>B1: „Was schwierig war, war die Schulpflege von O. Die Schulpflegerin, die da zuständig war, die hat erstmals gestutzt, als die gesehen hat, was das..., es ging glaube ich auch in der dritten Klasse darum, was das dann kostet, ehm, wenn (...), weil dann musste ja O für O zahlen.“ (57)</i></p> <p>Für die Eltern C und E ging es auch um eine Haltungsfrage bezogen auf die Weiterführung der integrativen Beschulung. Sie hatten den Eindruck, dass die Behörden nicht hinter einer Weiterführung der Integration standen, wenngleich es explizit nicht geäußert wurde:</p> <p><i>E1: „Und, ehm, einfach der Wechsel in die Oberstufe, da haben wir gemerkt, die sind überhaupt nicht bereit. Also eigentlich ist es nicht von ihnen her gekommen, dass sie gesagt haben: "Ihr müsst jetzt wechseln", sondern wir haben gemerkt, es stimmt</i></p>

überhaupt nicht.“(47)

C1: „Nein, ich glaube die Schulleitung, die hätte das glaube ich, schon akzeptiert. Einfach die hätte dann sicher bei jedem kleinsten Vorfall gesagt: "Da sind jetzt Sie Schuld" und "Sie wollten ja..." (89)

Die Eltern H hätten sich aufgrund der Schwierigkeiten ihres Kindes im Bereich Lernen und Verhalten (ihr Kind wurde als 'schwer-erziehbar' bezeichnet, 14) eine Schulung in einer HPS gewünscht. Die Behörden sind nicht darauf eingegangen und haben eine Institution für Kinder mit Förderbedarf im Verhalten vorgeschlagen, die sich an den Lernzielen der Volksschule orientiert. Ziel war, gemäss den Eltern eine Reintegration in die Regelklasse.

H2: „Das wollten wir eigentlich schon von Anfang an. Wir wollten eigentlich die HPS, aber dann hiess es, dies ginge nicht. Uns wurde dies mehr oder weniger verweigert. So kam Hk nach X. Uns wurde gesagt, dass dies die einzige Möglichkeit sei, die sie uns anbieten könnten. Wir haben immer gesagt ja HPS. Sie sagten uns, die HPS sei nicht das richtige für ihn.“ (9)

Kooperation	Positive Erfahrungen	Negative Erfahrungen
<p>4.5.3</p> <p>Kooperation</p> <p>Lehrpersonen:</p> <p>Klassenlehrperson, Schulische(r) Heilpädagoge/ Heilpädagogin und Klassenassistenten</p>	<p>Das Engagement, Verständnis und Information sind wichtige Aspekte in der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern. Positive Erfahrungen diesbezüglich haben die Eltern B, C, D, E, F, G, H. Das Engagement und die Motivation scheinen wichtige Faktoren zu sein, so sprechen die Eltern B von der engagierten Kindergärtnerin, die gesagt hat, dass sie es gerne macht (B1,12), oder die Eltern E, die wussten, dass ihr Kind in der Unter- und Mittelstufe zu Lehrpersonen kommt, die sich auf sie freuen, und engagiert sind (E1& E2, 58) sowie die Mutter F, die betont, dass die Klassenlehrerin sehr motiviert war (F1, 31).</p> <p>Kompetente Lehrpersonen, die den Eltern vermitteln können, dass sie ihr Kind gut unterstützen und fördern können:</p> <p>Die Mutter D erzählt, dass ihre Tochter vom Lernen her gut begleitet und super unterstützt wurde mit angepassten Lernzielen und sie konnte zwei Lektionen alleine mit der Heilpädagogin arbeiten und auch eine Klassenassistentin war da (9, 24).</p> <p>Die Eltern C formulieren es folgendermassen:</p> <p><i>C1: „Nein, von der Lehrerin gar nicht. Und sie hätte sie gerne nochmals ein Jahr behalten. Also das ist ganz eine super Frau und die hat das wirklich gut gemacht. Nein, die hatte kein Problem gehabt, im Gegenteil, also die hat auch...Ck hat alles mitgemacht. Die hat das...ja, das schaffe ich schon...und kein Problem. Und Heilpädagoge...sie hat zwei Männer gehabt. Die sind auch gut gewesen. Die konnten auch gut mit ihr arbeiten.“ (52)</i></p>	<p>Fehlendes Engagement und mangelnde Information verunsichert und wirkt sich negativ auf das Vertrauensverhältnis aus.</p> <p><i>A1: „Seine Klassenlehrerin. Sie hat eigentlich alles abgeschoben an die Heilpädagogin und an die Klassenassistentin, sie hat sich nicht um das Kind gekümmert.“ (248)</i></p> <p>Sie monieren im Weiteren, dass sie der Ansicht sind, dass es ein Kontrollorgan braucht, das regelmässig kontrolliert, damit <u>die</u> (Lehrpersonen) nicht einfach 'wursteln' und sich nicht ins 'Gärtli' schauen lassen (A1 & A2, 357).</p> <p>Negativ im Übergang zur Oberstufe haben die Eltern E das Gespräch mit der Heilpädagogin erlebt, die nicht kompetent und professionell wirkte:</p> <p><i>E1: „Und haben dann gemerkt..., sie hat dann nur immer so gesagt: „Ja, das kann man irgendwie schon machen“. Und wir haben dann irgendwie ein paar Tage später erfahren, dass sie schon wieder gekündigt hat und gar nicht dort sein wird (lacht). Und wir haben noch gefunden, ja sie hat so keine Vorstellung, keine Ideen gehabt, wie das aussehen könnte und wie man das anbahnen sollte, sondern ist einfach dort gesessen und hat gesagt: „Ja, es geht dann schon irgendwie“. (56)</i></p>

	<p>Die Mutter G1 ist dankbar für das Verständnis, das ihr entgegengebracht wurde:</p> <p><i>G1: „Also ich bin einfach, jetzt im Nachhinein, wahrscheinlich da schon sehr dankbar gewesen für das Verständnis von diesen zwei Heilpädagoginnen. Und, ehm, sicher auch die Lehrer, oder was auch immer, ehm ja. Ich denke es hat ab und zu einfach Nerven gebraucht. Ich kann es nicht anders ausdrücken.“ (92).</i></p> <p>Gute Information und offene Kommunikation zwischen den Lehrpersonen und in der Klasse sind für die Mutter F1 wichtig und sie schätzte es, dass die Lehrerin das Thema Epilepsie mit der Klasse angeschaut hat (84).</p>	
<p>Kooperation</p>	<p>Positive Erfahrungen</p>	<p>Negative Erfahrungen</p>
<p>4.5.4</p> <p>Kooperation mit der HPS</p>	<p>Die Eltern A und D erzählen von positiven Erfahrungen im Prozess um den Schulwechsel mit der HPS.</p> <p>Für die Eltern A war dieser Kontakt positiv, weil die Schulleitung ihnen zugehört hat. (270)</p> <p>Die Mutter D1 erzählt, dass ihre Tochter an der HPS schnuppern konnte und das ein gutes Erlebnis war:</p> <p><i>D1: „Und hier an der HPS haben sie für sie ja einen speziellen Stundenplan gemacht, sie haben sie mitgenommen, einbezogen...“ (51)</i></p>	<p>Die Eltern B und C haben nicht ganz so positive Erfahrungen gemacht. Die Mutter B sagt, dass die Schulleitung ihr im Erstgespräch genügend Logopädiestunden für ihr Kind zugesagt hat, sie dann aber wieder dafür kämpfen musste (207).</p> <p>Die Eltern C waren enttäuscht, dass kein Gespräch vor dem Entscheid für einen Wechsel an die HPS stattfinden konnte, und die Mutter hätte gerne die Schule zusammen mit ihrem Kind besucht, wurde aber auf den Schulbesuchstag verwiesen (142,144).</p> <p><i>C1: „Also, wir konnten vorher nicht hier in der Schule mal reden, schauen oder... das hat man gerade abgeblockt. Und da ist also nichts gewesen. Und erst als wir dann entschieden haben: "Ja, dann geht sie halt hierher", da bin ich an den Schulbesuchstag.“ (151)</i></p>

Tabelle: 5 Kooperation: positive und negative Erfahrungen

4.5.5 Zusammenfassung und Diskussion

Die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule ist für die beteiligten Personen eine anspruchsvolle Aufgabe und braucht von beiden Seiten Engagement, Offenheit, Respekt im Umgang miteinander und eine gleichberechtigte Haltung. Es gilt, die unterschiedlichen Sichtweisen zu respektieren, erleben doch die Eltern und die Lehrpersonen das Kind jeweils in einem anderen Kontext. Eine erfolgreiche, funktionierende Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule ist zum Wohl des Kindes und kann sich positiv auf die Schulleistungen und die emotionale und soziale Entwicklung auswirken (vgl. Kapitel 2.4).

Nach der Auswertung der Gespräche kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, ob die Kooperation im Prozess rund um den Schulwechsel, nun mehrheitlich positiv oder negativ erlebt wurde. Es bleibt der Eindruck, dass die Rückmeldungen der Eltern sich diesbezüglich die Waage halten oder eher Richtung positive Erfahrungen kippen.

Wie von Eckert und Sodogé formuliert, sind auch für die befragten Eltern im Kontext dieser Untersuchung die gegenseitige Information, die Vertrauensbasis, die Koordination von pädagogischen Massnahmen, sowie eine kompetente und professionelle Beratung wichtige Aspekte der Zusammenarbeit (vgl. Kapitel 2.4).

Dort wo die Eltern eine Rückmeldung zur Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst gemacht haben, wurde diese positiv und professionell beurteilt und die Beratung und Unterstützung geschätzt. Nur die Eltern C haben negative Erfahrungen erwähnt, weil die Schulpsychologin gemäss ihrer Einschätzung, eine ablehnende Haltung gegenüber der Integration hatte.

Die Kooperation mit den Behörden (Schulpflege und Schulleitung) wurde unterschiedlich beurteilt.

So erlebten etwa die Hälfte der befragten Eltern diese als positiv und schätzten, dass die Behörden verständnisvoll reagierten und dass Schulleitungen den Kontakt suchten und nachfragten, wie es geht. Die andere Hälfte beurteilt die Zusammenarbeit eher negativ. Stossend ist, dass die Kosten, ob nun für Integration oder Separation, ein Thema sind. Ebenfalls sollten die Behörden aufgrund der rechtlichen Grundlagen eine Integration favorisieren und den Eltern aber eine kompetente Beratung hinsichtlich der weiterführenden Schulung bieten können, das heisst ihnen auch alternative Möglichkeiten aufzeigen, falls dies erforderlich ist. Da fühlten sich einzelne Eltern allein gelassen.

Auch die Items der Befragung von Joller-Graf und Tanner (2012), die im Artikel „Wie gelingt Integrierte Sonderschulung?“, stimmen mit den Erkenntnissen aus dieser Untersuchung überein (vgl. Kapitel 2.2.2).

So sind die Items:

- „Vertrauen in die Arbeit der Klassenlehrperson“,
 - „die Integration macht auch für die Regellehrpersonen ganz persönlich Sinn“,
 - „mögliche Probleme werden von der Lehrperson frühzeitig erkannt und mitgeteilt“,
 - „Erwartungen werden an die Eltern kommuniziert“,
 - „alle involvierten Personen strengen sich im Zusammenhang mit der Integration ausreichend an“
- für die befragten Eltern relevant und haben einen wesentlichen Einfluss auf die Kooperation.

So spielt für alle befragten Eltern das Engagement und das Vertrauen in die Arbeit der Lehrpersonen eine grosse Rolle. Wenn diese vorhanden sind, so sind sie ein wichtiger Faktor für eine respektvolle

und wertschätzende Zusammenarbeit. Gelingt dies nicht, wie bei den Eltern A, führt das zu Frustration, Verärgerung und Fronten, die sich verhärten können, so dass keine Kommunikation mehr möglich ist. (A1: „... es war halt schon sehr 'verkachelt'...(237)).

Was die Kooperation mit der HPS angeht, so sollte diese zwingend früher in den Prozess miteinbezogen werden, damit die Eltern die Informationen bekommen, die sie zu diesem Zeitpunkt brauchen und die nötig sind, um Ängste und Unsicherheiten abzubauen.

Kooperation im Kontext Schule stellt eine Herausforderung dar und verlangt von allen involvierten Personen, dass sie gemeinsam einen Weg finden, der das Wohl des Kindes, ob mit oder ohne sonderpädagogischem Förderbedarf, ins Zentrum stellt.

4.6 (Aus-) Wirkung des Schulwechsels

Ein Schulwechsel kann eine (Aus-)Wirkung auf die schulische Entwicklung des Kindes haben und Reaktionen im Umfeld der Familie bewirken. Er kann auch erneut Fragen aufwerfen, welche den bisherigen Weg und die Zukunft des Kindes betreffen. Eine Sonderschule zu besuchen, ist eine Art Stigma und kann schambehaftet sein.

4.6.1 Reaktionen des Umfelds

Reaktionen aus dem Umfeld gab es auf verschiedene Art und Weise, wie in Form von Ausgrenzung (Eltern A), Unverständnis (Eltern C, G) und sich rechtfertigen müssen, weil bspw. nicht für die Integration gekämpft wurde:

C1: „Ja, wir haben schon das Gefühl, wir müssten uns irgendwo rechtfertigen und immer sagen: "Ja, sie geht jetzt halt in die HPS": Also gerade in dieser Elternvereinigung, wenn wir da...(.) (238).“ „Ja, ein paar sagen dann: "Wieso, habt ihr nicht gekämpft darum?" oder "Vom Gesetz her..." Da sage ich: "Ja, ich weiss es schon, aber für uns stimmt es." (239)

Oder Reaktionen auch innerhalb der Familie, wie die eigene Mutter, die Mühe bekundet damit:

E1: „Ich weiss nicht, also meine Mutter hatte zum Beispiel ein wenig Mühe damit (lacht). Es ist dann wie: "Muss sie jetzt wirklich dorthin?", oder? So ein wenig, ehm, das nicht sehen wollen.“ (19)

Kinder, denen man eine Lernbehinderung nicht ansieht, werden mit Unverständnis konfrontiert. Die Eltern werden dabei oft miteinbezogen und müssen dies mittragen. Damit umgehen, gegen Fragen gewappnet sein und diese mit Leichtigkeit annehmen, wie es die Mutter G1 sagt, ist ein Prozess.

Die Mutter G1 schildert folgende Erfahrung:

G1: „Weil gestern hat die Gk ganz gefrustet angerufen in der Mittagspause, dass diese Frau, die dort zuständig ist zum Kochen in dieser Kinderkrippe (Gk war am Schnuppern) zu ihr gekommen sei und zu ihr gesagt habe, ehm, ob sie eigentlich behindert sei, sie ginge doch jetzt in diese HPS. Und das hat natürlich der Gk voll eins aufs Dach gegeben. Und da, nachher habe ich gelacht und gesagt: "Gk, du hättest eigentlich eine Gegenfrage stellen sollen. Und hättest sie fragen sollen, ob sie behindert sei, dass sie so eine Frage stelle. Irgendjemand, der ein wenig einigermaßen im Leben Fuss gefasst hat, stellt so eine Frage nicht.“ (96)

Die Eltern C und H sagen im Weiteren, dass Kontakte im Dorf selbst abgebrochen sind. Einerseits weil nie so enge Freundschaften da waren (C2 367) und andererseits weil andere Eltern es nicht gerne sehen, dass ein 13 jähriger (Hk) aufgrund seiner Entwicklung im emotionalen und sozialen Bereich noch gerne mit jüngeren Kindern spielt. Der Kontakt wurde deshalb ohne einen Grund zu nennen abgebrochen und die Kinder waren einfach nicht mehr anwesend (H1, 171).

4.6.2 Schulische (Aus-) Wirkung

Die schulischen (Aus)-Wirkungen zeigen sich gemäss den Rückmeldungen aller Eltern in den Bereichen Wohlbefinden, Selbständigkeit, Selbstsicherheit und den adaptiven Kompetenzen. Hier machen die Kinder grosse Fortschritte und es findet eine Entwicklung statt.

Die Eltern A erwähnen, dass ihr Kind zufrieden und glücklich wirkt und Fortschritte macht.

A1: „Ak ist total happy. Und was er lernt und was er einfach vorhin...was wir eigentlich alles verpasst haben in diesem Jahr.“ (21)

Punkto Selbstsicherheit und mehr Selbstvertrauen erzählen die Mütter D1 und G1 folgendes:

D1: „...ich denke, ja Dk ist so, auch sicherer geworden: "Ich bin jemand". Und ich glaube, das hat schon auch einen Einfluss, wie die Leute ihr dann auch begegnen.“ (124)

G1: „Und seit sie hier oben diese Selbstsicherheit hat gewinnen können, auch ihr Selbstbewusstsein stärker geworden ist, da ist ein riesiger Knopf aufgegangen. Sie können sich nicht vorstellen, was sich da bewegt hat in der Gk drinnen, dieses erste halbe Jahr, seit sie hier gestartet ist.“ (156)

Ebenso wichtig ist das Gefühl andere unterstützen zu können und nicht mehr zu den Schwächsten der Klasse zu gehören, wie es die Eltern E formulieren. Für ihre Tochter war dieser Rollenwechsel eine wichtige Erfahrung, sowie auch ein Druck, der wegfiel, weil sie nicht mehr den anderen (in der Regelklasse) nacheifern musste (E2, 164).

Sich als kompetent erleben beim Lernen und bspw. die Hausaufgaben erledigen zu können, wie das die Geschwister auch machen, kann eine Motivation sein und wie ein Motor wirken:

H2: „Er will die Dinge, die er als Hausaufgaben erhält, auch erledigen. Er macht die Hausaufgaben und kommt gerne zur Schule. Es ist nun auch viel besser mit dem Aufstehen und so. Er steht alleine auf und macht sich bereit.“ (184)

Auch die Mutter von Bk betont die Selbständigkeit beim Erledigen der Hausaufgaben und meint, dass ihre Tochter weiss, was sie zu tun hat und sie es ruck, zuck erledigt (B1, 70).

Selbständigkeit heisst für einen Grossteil der SuS der Oberstufe, dass sie mit ÖV, also mit dem Zug oder dem Bus anreisen. Diesen Aspekt heben die Eltern E, F und G hervor:

F1: „... und jetzt mit dem Zug findet er es sowieso cool, da muss ich ihn schon fast zurückhalten, dass er nicht zu früh geht.(lacht).“ (198)

Abnahmen gibt es hingegen für die jüngeren Kinder, die den Schulweg noch nicht alleine mit dem Zug oder Postauto bewältigen können, so die Eltern C, da ihre Tochter jetzt vom Schulbus abgeholt wird. In der Integration konnte sie den Schulweg zu Fuss alleine zurücklegen und hat somit an der HPS ein Stück Selbständigkeit verloren (308).

4.6.3 Was wäre, wenn...?

Die Frage: „Was wäre, wenn unser Kind schon früher an eine Sonderschule gewechselt hätte?“, beschäftigt die Eltern A, B und H. Sie ist verständlich, haben die Eltern doch verschiedentlich Erfahrungen gemacht, die diese hypothetische Frage rechtfertigt.

Diese Frage führt unweigerlich zu weiteren Fragen, wie: „Wäre unser Kind, dann an einem andern Punkt, wäre es besser gefördert worden, wäre es weniger verhaltensauffällig, wäre es selbständiger...? Hypothetische Fragen lassen sich nicht abschliessend beantworten und können Zweifel und Unsicherheit hinterlassen.

Die Mutter B1 formuliert es so:

B1: „Ja, man fragt sich natürlich rückwirkend: "Wie wäre es denn gewesen, wenn man schon ab der ersten Klasse gesagt hätte, die Bk kommt auf...also wenn man sie nicht integriert hätte, wo würde sie dann stehen? Wäre sie weiter, wäre sie am gleichen Stand?" Ehm, das ist so, wo man rückwirkend dann sagt: "War das die richtige Entscheidung, dass man sie integriert hat?"(158)

Die Eltern H erzählen, dass ihr Sohn mit Schwierigkeiten in der Schule gestartet ist und da er oft schulisch überfordert war, hat er nach aussen mit Aggression und Frustration reagiert.

H1: „Ja, vielleicht hätte es etwas dazu beigetragen, damit Hk nicht so schwierig in den Schulalltag starten musste. Für ihn war der Anfang sehr extrem, vom schulischen nicht von seinem Umfeld her. Als er in die HPS kam, sahen wir die Fortschritte.“ (235)

Die anderen Eltern haben nicht explizit Bedauern geäussert, da es für sie Faktoren gibt, wie die Integration im Dorf oder die wohnortnahe Schulung, die für sie relevant sind.

4.6.4 Zukunft

Ein Wechsel an eine Sonderschule, wie die HPS kann unter Umständen die Frage nach der Zukunft des Kindes ins Zentrum rücken. Die Eltern D, E, F, G und H beschäftigt dieses Thema, da ein erneuter Übergang bevorsteht, der mit Unsicherheiten verbunden sein kann.

Die Eltern E wünschen sich einfach wieder Leute, mit denen die Chemie stimmt und die mit Herzblut dahinter stehen (313). Sie erwähnen auch den Aspekt, dass die Möglichkeiten für die Jugendlichen in der Berufswahl sehr begrenzt sind:

E1: „Also jetzt...gerade als es jetzt wieder um die Berufswahl geht, ist es wieder sehr ‚hammermässig‘ für sie gekommen, dass sie gemerkt hat, es gibt Leute, die können, ehm, wählen, zwischen verschiedenen Berufen (236).“

E1: „...und dass das bei ihr so begrenzt ist. Und dass sie...jetzt hat sie solche Diskussionen gehabt und dass sie halt keine EBA (Eidgenössisches Berufsattest) machen kann, und das würde sie gerne und also...“(239)

Für die Eltern D wäre eine Lehre im Bereich eines Eidgenössischen Berufsattests wünschenswert:

D1: „Also uns würde es sehr freuen, wenn sie die EBA machen könnte. Aber wir wollen sie da auch nicht, ehm, unter Druck setzten. Also wir nehmen es so, wie es möglich ist. Es wäre...ja, wäre schön. Es wäre auch für sie ein guter Erfolg, wenn sie es jetzt schaffen würde.“ (106).

Für die Mutter F1 ist wichtig, dass ihr Kind noch etwas reifer wird und sie favorisiert ein Berufsfindungsjahr in einer Institution, einerseits wegen dem Ablösungsprozess und andererseits möchte sie ihren Sohn nicht zu früh in eine Ausbildung schicken, da es nur eine gibt, die von der IV finanziert wird (246).

Die Mutter G1, weiss, dass ihre Tochter keine Chance hat im 'normalen' Arbeitsmarkt eine Lehre zu machen und dort unter die Räder kommen würde, weil das Verständnis fehlt und es eine Ausbildung im betreuten Rahmen sein muss (313).

Über allem steht der Wunsch, wie von den Eltern H formuliert:

H1: „Dass er (Sohn) etwas findet, dass ihm Spass macht, wovon er Leben kann, in dem er aufgehen kann.“ (406).

4.6.5 Zusammenfassung und Diskussion

Zu den (Aus-) Wirkungen im Rahmen des Schulwechsels haben sich die Eltern differenziert geäußert und Aussagen dazu finden sich auch in den Kategorien 'Soziale Dimension' (vgl. Kapitel 4.3) und 'Integration-Separation' (vgl. Kapitel 4.2.2 und 4.2.4).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass **Reaktionen aus dem Umfeld** negativ behaftet sind. Die befragten Eltern werden hier mit Unverständnis konfrontiert und erleben, dass eine Schulung ihres Kindes in einer Sonderschule, wie der HPS Affoltern, gesellschaftlich eine Abwertung bedeutet. Es ist eine systembedingte Selektion, die mit angepassten Lernzielen und dem ISR- Status beginnt und mit der Separation in eine Sonderschule endet. Diese Entwicklung vom eher 'Unauffälligen zum Sichtbaren' hat den Effekt einer Stigmatisierung (vgl. Kapitel 2.5)

Die Eltern erleben eine zusätzliche Form der Beschämung im gesellschaftlichen Rahmen. Ihr Kind entspricht den herrschenden Erwartungen und Normen nicht. Marks bezeichnet diese Form als 'Anpassungs-Scham', die sich nach aussen richtet und sich an den Blicken und den erwarteten Bewertungen der Mitmenschen orientiert (vgl. Kapitel 2.5). Die Mutter E erfährt durch ihre eigene Mutter was 'fremdschämen' heisst, da sie sich für ihre Enkelin schämt, die eine Sonderschule besuchen muss (E1: „Muss sie jetzt wirklich dorthin?“ (198)). Verletzende Aussagen, wie: „Bist du behindert, weil du die HPS besuchst“ (G1, 96), sind unangebracht und wenig sensibel, werden aber wohl nicht verschwinden, weil eine Sonderschulung mit einer geringen gesellschaftlichen Bewertung verbunden ist.

Auch Eckert (2014) sagt, dass mit Bezug auf ausserfamiliäre Kontakte die Reaktionen auf die Behinderung eines Kindes verletzend sein können und das Fehlen von Anerkennung und Unterstützung erschwerend ist (vgl. Kapitel 2.3). Die Eltern A bspw. fühlen sich teilweise sozial ausgegrenzt und isoliert (287).

Die **schulische (Aus-) Wirkung**, also Angaben zu Lernerfolg und Entwicklung, zeigen sich, so sagen alle Eltern, in Form von mehr Selbständigkeit und Selbstsicherheit. Wie gesagt, zeigt sich das beim selbständigen Erledigen von Hausaufgaben und bei der Bewältigung von alltäglichen Anforderungen.

Es ist berechtigt, dass sich die Eltern aufgrund der gemachten Erfahrungen die Frage stellen, ob ihr Kind an einer Sonderschule gezielter gefördert worden wäre und seine persönliche Entwicklung einen grösseren Fortschritt gemacht hätte. „**Was wäre, wenn...**“ – ist eine hypothetische Frage, die nicht abschliessend beantwortet werden kann. Ungewissheit und Zweifel bleiben und können nicht einfach weggeräumt werden und trotzdem sagen Eltern (D 85, E 47, F 240 und G 214), dass sie es wieder so machen würden.

D1: „Ja wir bereuen es gar nicht und wir finden auch die Zeit vorher ist ... es ist gut gewesen. Auch wenn wir rückwirkend schauen, wir würden es vermutlich gleich machen (85).“

Die **Zukunft** ihres Kindes beschäftigt die Eltern in der Oberstufe verstärkt. Hier steht bei den Jugendlichen die Berufswahl im Vordergrund. Ist eine 'Praktische Ausbildung' (PrA) möglich oder vielleicht doch ein Eidgenössisches Berufsattest (EBA) oder geht es Richtung Beschäftigung in einer Institution? Kann mein Sohn oder meine Tochter das Leben selbständig meistern oder bleibt da eine Abhängigkeit?

Ein weiterer Übergang in die Berufswelt steht den Jugendlichen bevor und in der Auseinandersetzung damit werden sie feststellen, dass die beruflichen Möglichkeiten für sie begrenzt und hier weitere Barrieren sind. Dies haben auch die Eltern E und ihre Tochter festgestellt:

E2: „Ja, aber ich glaube, sie hat das irgendwie doch ein wenig vergessen in diesen vier Jahren hier an der HPS. Dass sie anders ist als die anderen. Ich glaube in der Primarschule war ihr das mehr bewusst. Und eben jetzt, als sie wieder in die Berufswahl hineingeht, jetzt wird sie damit konfrontiert.“ (242)

Bless (2018) spricht vom 'Schonraum Sonderschule' (vgl. Kapitel 2.2.7 und Kapitel 4.2.3), ebenfalls betont er, dass die Separation in den Schonraum der Sonderklasse zur Vorbereitung der nachschulischen Lebenssituation die Erwartungen weniger gut zu erfüllen scheint, als die integrierte Schulung (S.8).

Im Gespräch mit den befragten Eltern, deren Kinder im Übergang zur Berufswahl stehen, tauchte die Frage, ob durch eine Integration ihr Kind besser auf diese neuen Lebenssituation hätte vorbereitet werden können, nicht auf.

5 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden die eingangs formulierten Fragestellungen dieser Arbeit dargestellt und zusammenfassend beantwortet.

- ***Welche Rahmenbedingungen, Hintergründe und Verhaltensweisen der beteiligten Akteure - insbesondere mit Bezug auf die soziale Dimension der Integration und die Kooperation mit den Fachpersonen - sind ausschlaggebend, dass Eltern von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf mit einem Schulwechsel in eine Sonderschule einverstanden sind?***

In der Auseinandersetzung mit der Fragestellung anhand der theoretischen Grundlagen und des Datenmaterials aus den Interviews wird im Folgenden versucht, eine Antwort auf die forschungsleitende Frage zu geben, die den Entscheid der Eltern hinsichtlich des Schulwechsels nachvollziehbar macht.

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Aspekte, die in den Gesprächen thematisiert und ausgewertet wurden.

Abbildung 4: Aspekte im Zusammenhang mit einem Schulwechsel (eigene Darstellung)

Alle befragten Eltern haben in Verbindung mit dem Prozess rund um den Schulwechsel Erlebnisse aus dem Bereich 'Emotionales Erleben' geschildert. Die Sorge um ihr Kind und sein Wohlbefinden sind zentral und letztendlich handlungsleitend. Trauer und Scham sind starke Emotionen, die mitschwingen und den Prozess der Entscheidungsfindung begleitet haben und noch weiter andauern, da die Beschulung an einer Sonderschule stigmatisierend ist.

Die Schilderungen im Bereich 'Integration und Separation' sind verknüpft mit den Aspekten aus dem Bereich der 'Sozialen Dimension'. Hier finden Überschneidungen statt, die das (Wohl-) Befinden des Kindes betreffen. Der Aspekt Lernen in der Integration erfährt von den Eltern im Vergleich mit dem (Wohl-) Befinden weniger Gewicht, resp. sind hier die Unterstützungsangebote in Form von angepassten Lernzielen und Begleitung durch die Heilpädagogin oder den Heilpädagogen für die Hälfte der befragten Eltern zufriedenstellend (Eltern D, E, F, G). Drei Eltern sind teilweise (Eltern B, C, H) und nur die Eltern A gar nicht zufrieden damit.

Die Aspekte der sozialen Dimension, die in der vorliegenden Arbeit beschrieben und diskutiert wurden, sind wohl im Endeffekt entscheidend. Alle Eltern äussern sich dazu und ihre Schilderungen beschreiben eine Entwicklung, die auf verschiedenen Faktoren beruht, und die hier nun zusammengefasst werden.

- Kinder mit besonderem Förderbedarf weisen nicht nur in den schulischen Fächern einen Rückstand auf sondern auch im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung.
- Die Schere öffnet sich immer weiter, gemeinsame Themen mit Gleichaltrigen nehmen ab, vor allem in der Pubertät.
- Der Leidensdruck des Kindes wird durch die soziale Ausgrenzung mit zunehmendem Alter und sich öffnender Schere im Bereich schulischer Leistungen grösser.
- Kinder ohne besonderen Förderbedarf bevorzugen für die Interaktion und Freundschaft, Kinder, die ähnlich sind wie sie selbst.
- Die oftmals fehlende Toleranz der Andersartigkeit führt zu Beschämung und Mobbing.
- Die Kinder mit besonderem Förderbedarf reagieren mit Rückzug oder Aggression.
- Selbstsicherheit und positive Selbstwahrnehmung sinken, vor allem dort, wo die Kinder ihre Einschränkungen selber wahrnehmen.
- Das Wohl des Kindes ist in Frage gestellt.
- Die Eltern selbst erfahren soziale Ausgrenzung bspw. an Elternabenden.

Davon ausgehend, dass das Wohl des Kindes für alle Eltern handlungsleitend ist, ist der Entscheid für einen Schulwechsel nachvollziehbar.

Aspekte aus dem Bereich der Kooperation können den Entscheid zusätzlich begünstigen. Es ist für alle Eltern wichtig, dass sie spüren, dass sich alle beteiligten Akteure für die Integration engagieren und dass vor allem die Klassenlehrperson hinter der Integration steht. Die Eltern wollen auch gleichberechtigt in die Zusammenarbeit miteinbezogen werden. Das heisst mitunter, dass eine frühzeitige Information über Probleme oder Erwartungen stattfinden sollte und der Aufbau einer Vertrauensbasis zwischen Schule und Eltern hohe Priorität hat.

Akzeptieren, dass das eigene Kind eine Sonderschule besucht, ist kein einfacher Prozess, doch konnten alle befragten Eltern bestätigen letztendlich, dass ihr Kind in einer seinen Möglichkeiten entsprechend geeigneter Schule sei.

Forschungsergebnisse, wie in Kapitel 2 beschrieben von Joller-Graf und Tanner, von Holger Preiß und Sermier Dessemontet et al. sind in vielen Bereichen übereinstimmend mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit (vgl. Kapitel 2).

- **Welche (Aus-) Wirkung hat der Schulwechsel des Kindes in eine Sonderschule aus Sicht der Eltern auf sie selbst, die Familie und das Umfeld?**

Die Zuweisung des Kindes in eine Sonderschule ist eine Separation und es findet eine Selektion statt, die zugleich auch einen Stigmatisierungseffekt hat.

Die Elternschaft lässt sich bezüglich (Aus-) Wirkung grob in zwei Gruppen einteilen. Die Eltern die von Geburt an mit einem Geburtsgebrechen oder einer Diagnose im frühen Kindesalter konfrontiert wurden, sind mit dem 'Sonderstatus' ihres Kindes vertraut und besser auf einen Schulwechsel vorbereitet. Das heisst, sie haben damit gerechnet, dass irgendwann der kritische Zeitpunkt kommen wird. Sie wirken gelassener im Umgang damit, da die Lebenswirklichkeit, die durch ein Kind mit einer Behinderung geprägt wird, sie schon früher in einen Prozess der Auseinandersetzung und Akzeptanz eintauchen liess.

Bei den andern Eltern, die erst in einer späteren Phase der (schulischen) Entwicklung ihres Kindes damit konfrontiert werden, löst die Auseinandersetzung mit dem Schulwechsel einen inneren Prozess aus, der sie Normen und Werte der Gesellschaft hinterfragen lässt. Er ist verbunden mit einem „über den eigenen Schatten springen“, wie es eine Mutter treffend formuliert hat und akzeptieren, dass die schulische Laufbahn des Kindes mit dem Wechsel an die Sonderschule eine zusätzliche 'sichtbare' Form bekommt. In einzelnen Gesprächen machte sich auch eine gewisse Ausweglosigkeit und Ernüchterung bemerkbar, da alternative Möglichkeiten eingeschränkt und die jährliche Auseinandersetzung an den schulischen Standortgesprächen ermüdend sind.

Reaktionen aus dem Umfeld lassen sich nicht eindeutig der einen oder anderen Gruppe zuordnen. Formen von Beschämung finden statt, in einer Gesellschaft, die sich nach wie vor schwer tut im Umgang mit Andersartigkeit. 'Anpassungs-Scham' und 'Fremd-Schämen' kommen in verschiedenen Formen vor und werden als Reaktionen auf den Schulwechsel von den Eltern beschrieben.

Der Faktor 'Zeit' erhält eine wichtige Bedeutung, da er den Eltern im Umgang mit den Herausforderungen des Schulwechsels, Akzeptanz und eine Neuorientierung ermöglicht, die für den weiteren Weg ihres Kindes von Bedeutung sind.

Entscheidend im Umgang mit dem Ereignis Schulwechsel sind auch die persönlichen Ressourcen der Eltern und der Familie als Ganzes (vgl. Kapitel 2.3). Dieses zeigte sich auch bei den befragten Eltern sehr deutlich. Die Verbundenheit innerhalb der Familie ist eine Stärke, die eine wichtige Funktion hat und eine positive und optimistische Haltung fördert, was wiederum dem Kindeswohl zu gute kommt.

5.1. Konsequenzen für die pädagogische Praxis

Am Anfang dieser Arbeit im persönlichen Bezug wird das Erstaunen erwähnt über eine Entwicklung am Arbeitsort, die den Schulwechsel von der Regelklasse in die Sonderschule betrifft. In der Auseinandersetzung mit dem Thema sind weitere Gedanken aufgetaucht, die bedeutsam erscheinen.

- Die soziale Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf muss ins Zentrum gestellt werden. Dafür braucht es Offenheit, Kommunikation und einen sorgfältigen Umgang mit den Bedürfnissen aller Kinder in einer Klasse.

- Die Qualität der Integration ist von Bedeutung, geht es doch darum, dass Kinder mit besonderem Förderbedarf echte persönliche Erfahrungen auf Augenhöhe machen können. Die soziale Integration muss sorgfältig geplant und organisiert werden.
- Im Rahmen der Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf in die Regelklassen finden wiederum Formen der Separation statt, das heisst eine Förderung ausserhalb des Klassenzimmers. Die Haltung des Teams, betreffend der Umsetzung an einer Schule, bestimmt, wie die Integration gelebt wird. Es braucht eine gemeinsame Haltung, die nach Möglichkeit Separation verhindert.
- Bei Kinder mit besonderem Förderbedarf stellt sich die Frage, ob eine Repetition in der Regelklasse Sinn macht, da diese Kinder den schulischen Anschluss nicht schaffen können und deshalb diese Massnahme in keiner Weise adäquat ist. Sie sind dann die Ältesten und gehören in der Regel auch zu den Schwächsten der Klasse, was die Stigmatisierung noch mehr verdeutlicht.
- Kinder mit besonderem Förderbedarf brauchen einen Entwicklungsraum, der sich nicht nur an den Lernzielen der Volksschule orientiert und ob dies in einer Regelklasse berücksichtigt werden kann, bleibt eine offene Frage.
- Der Übergang von der Primarstufe in die Oberstufe muss sorgfältig umgesetzt werden. Die Integrationsklasse sollte so gewählt werden, dass Ressourcen für die Förderung vorhanden sind. Da es nicht um ein Auffholen des Schulstoffs geht, kann die Integration, mit entsprechender Information und Kommunikation, bspw. auch in eine Sekundarklasse A (Kanton Zürich) erfolgen.
- Eine sensible Haltung und offene Kommunikation der beteiligten Akteure, insbesondere der Behörden, die einen Schulwechsel begleiten ist Voraussetzung, damit diese zum Wohl des Kindes gelingt.
- Achtsamkeit im Umgang mit den Eltern, da sie vermutlich Scham und Beschämung erlebt haben, weil ihr Kind den gesellschaftlichen Wertvorstellungen nicht entspricht.
- Im Rahmen eines Schulwechsels sollte die Sonderschule so bald wie möglich in den Prozess mit einbezogen werden, damit die Eltern wichtige Informationen frühzeitig erhalten und Ängste abgebaut werden können.

6 Rückblick auf den Forschungsprozess

Der Forschungsprozess wird rückblickend beleuchtet, sowie positive und negative Aspekte der gewählten Forschungsmethoden, in Verbindung mit den eigenen Erfahrungen, dargestellt und Schwierigkeiten aufgezeigt.

6.1 Methodenkritik

Die Verfahren der qualitativen Analyse, die Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungstechnik, wie von Mayring (2016, S. 65- 134) beschrieben und werden in diesem Kapitel reflektiert (vgl. Kapitel 3).

6.1.1 Erhebungstechnik

Die Datenerhebung im Rahmen der qualitativen Forschung für diese Arbeit wurde mittels eines Leitfadeninterviews umgesetzt. In Anbetracht der Forschungsfrage und der gewonnenen Daten ist das problemzentrierte Interview die richtige Wahl gewesen, da es den Fokus auf eine Problemstellung legt und die subjektive Sichtweise der Eltern zentral ist. Trotzdem ist sich die Autorin der Tatsache bewusst, dass sie selbst als Person die Gesprächssituation mitbeeinflusst durch ihr Verhalten und ihre Äusserungen. „Der Forschende wird selbst zum zentralen Erhebungsinstrument“, so Misoch (2015, S. 232).

Der Interviewleitfaden bildete den roten Faden für die Gespräche, war aber so konzipiert, dass er den Eltern Raum gab, sich möglichst frei zu äussern. Das Führen der Interviews war eine anspruchsvolle Aufgabe, da Themensprünge, ausufernde Antworten oder Abschweifungen vom Thema vorgekommen sind. Anknüpfen an Gesagtes und überleiten zur nächsten Frage war nicht immer leicht. Manchmal wurde es verpasst, nochmals gezielter nachzufragen, um eine differenziertere Rückmeldung zu bekommen, bspw. bei Fragen der Kooperation mit den verschiedenen Akteuren. Eine Schwierigkeit war abzuwägen, wie stark ein sich Einbringen in das Gespräch den Gesprächsverlauf zu sehr beeinflusst. Ein Gespräch ist aber ein wechselseitiger Austausch und kein Monolog, sonst hätte die Befragung auch schriftlich stattfinden können. Dabei ginge aber das gezielte Nachfragen verloren, welches einige neue Sichtweisen und Fakten hervorbrachte, die für die Forschungsergebnisse nicht unerheblich sind.

Die Atmosphäre während der Gespräche war durchwegs positiv und offen. Es war den Eltern ein Bedürfnis, so der Eindruck, von ihren Erfahrungen zu berichten. Dort wo anfänglich Zurückhaltung bestand, eventuell wegen den Audio-Aufnahmen, war es so, dass im Anschluss das Gespräch noch weiterlief. Wichtige Informationen daraus wurden dann im Kontextprotokoll festgehalten.

6.1.2 Aufbereitungstechnik

Die wörtliche Transkription der Interviews war extrem zeitaufwendig. Sie ist aber die geeignete Aufbereitungstechnik, um dann mit den entstandenen Wortprotokollen, wie es Mayring nennt (2016, S.89), die weitere qualitative Analyse vorzunehmen. Um Lesbarkeit zu erreichen, erfolgte eine Übertragung von der Schweizer Mundart in normales Schriftdeutsch. Einzelne Mundartausdrücke, die sich nicht übersetzen liessen, wurden beibehalten.

Nicht alle Interviews wurden von der Autorin selbst transkribiert, doch konnte anhand der Transkriptionsregeln gewährleistet werden, dass eine Einheit bezüglich des Vorgehens bestand.

6.1.3 Auswertungstechnik

Die qualitative Inhaltsanalyse wurde in Anlehnung an Kuckartz (2016) umgesetzt und ermöglichte eine strukturierte Vorgehensweise (vgl. auch Kapitel 3.4.1). Das Codieren der Interviews war zeitaufwendig und mit mehreren Durchgängen verbunden. Diese Analyse ist auch ein Prozess, welcher während der Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial im Fluss blieb, dies auch aufgrund der Fülle des Materials. Die erste Bearbeitung der Transkripte erfolgte anhand der Hauptkategorien des Interviewleitfadens, was sich als sinnvoll erwiesen hat. In einem weiteren Schritt wurden dann

zusätzliche Kategorien am Material bestimmt, so zum Beispiel die Kategorie Integration und Separation.

Eine Schwierigkeit war, dass es Erzählpassagen gab, die nicht immer eindeutig nur einer Kategorie zugeordnet werden konnten. Abhängig von der Sichtweise konnten diese auch zu einer anderen Kategorie gehören und teilweise fand auch eine Überlappung von Passagen statt.

Die Arbeit mit dem Programm MAXQDA war, nach der Einarbeitungsphase, sehr hilfreich und ermöglichte es, Zitate der gleichen Kategorie zusammenzufassen, was für die weitere Arbeit im Rahmen der Darstellung der Ergebnisse genutzt wurde.

6.1.4 Gütekriterien qualitativer Forschung

Nachfolgend wird das Forschungsvorgehen mit Bezug auf die vorliegende Arbeit und unter Einbezug der Gütekriterien qualitativer Forschung, in Anlehnung an Mayring (2016, S.144-148), reflektiert.

Mayring nennt sechs Gütekriterien:

Verfahrensdokumentation: In der vorliegenden Arbeit wurde aus Sicht der Autorin, das Verfahren verständlich und nachvollziehbar dokumentiert. Das Vorverständnis wurde im Theorieteil (Kapitel 2), anhand von Begriffsklärungen und mit dem Bezug auf Literatur und Forschung, dargelegt. Die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung wird in Kapitel 3 und 4 präsentiert.

Argumentative Interpretationsabsicherung: Die Ergebnisse aus der Analyse des Datenmaterials wurden ausgewertet und interpretiert. Die Interpretation stützte sich auf die Theorie aus Forschung und Literatur (Kapitel 2) und wurde mit Zitaten der befragten Eltern untermauert.

Regelgeleitetheit: In Kapitel 3 zur Forschungsmethode wurde festgehalten, wie bei der Bearbeitung des Datenmaterials vorgegangen wird. Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016, S. 97-121) war dabei wegleitend.

Nähe zum Gegenstand: Die Forderung, möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte (vgl. Mayring S.146) anzuknüpfen, wurde mit dem gewählten Thema dieser Forschungsarbeit erreicht, da es den befragten Eltern ein Bedürfnis war, von ihren Erfahrungen und Erlebnissen zu berichten.

Kommunikative Validierung: Im Rahmen dieser Arbeit war es aus zeitlichen Gründen nicht möglich, den befragten Eltern die Ergebnisse zur Prüfung vorzulegen und mit ihnen zu diskutieren. Es ist geplant nach Abschluss dieser Arbeit, die Antwort auf die Fragestellung und die Konsequenzen für die Praxis den Eltern nach Wunsch zukommen zu lassen. Ein Vater hat bereits angemeldet, dass er die Arbeit gerne lesen würde.

Triangulation: Unterschiedliche Lösungswege für die Fragestellung zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen ist Teil der Triangulation (vgl. Mayring S. 147). Verschiedene Forschungsberichte wurden hinzugezogen und das Datenmaterial aus acht Interviews analysiert und die Sichtweisen der betroffenen Eltern einander gegenüber gestellt, um die Qualität der Forschung zu gewährleisten.

6.2 Weiterführende Forschungsfragen

Folgende Aspekte könnten von weiterem Forschungsinteresse sein:

- Bei den, für die vorliegende Arbeit, befragten Eltern war weder der sozioökonomische Status noch der Migrationshintergrund im Zusammenhang mit dem Schulwechsel von Bedeutung. Inwiefern wirken sich diese beiden Faktoren auf einen Schulwechsel aus?

- Die Sicht der Eltern stand bei dieser Arbeit im Zentrum. Wie aber erleben die Kinder und Jugendlichen den Schulwechsel?
- Von Interesse sind die längerfristigen Auswirkungen und die Konsequenzen der Separation auf die beruflichen Chancen der Jugendlichen. Wie wirkt sich die Beschulung in einer Sonderschule gesellschaftlich aus? Wie sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Ist eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt teilweise möglich? Haben Jugendliche mit einer integrativen Beschulung (ISR) Vorteile oder werden sie bevorzugt behandelt?

7 Schlusswort und Danksagung

Das Verfassen dieser Arbeit war für mich Bereicherung und Herausforderung zugleich. Die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur und den Studien hat mein theoretisches Wissen vertieft. Die Gespräche mit den Eltern waren bereichernd und gewinnbringend für die Arbeit mit den Kinder und Jugendlichen an der Heilpädagogischen Schule Affoltern. Diesen Eltern gebührt mein besonderer Dank, da sie mich bei meinem Forschungsvorhaben unterstützt und mir mit ihrer Offenheit und ihrem Vertrauen einen Einblick in ihre persönlichen Erfahrungen, Ansichten und Haltungen gegeben haben. Diese Arbeit basiert auf ihren Rückmeldungen und hat mir einerseits gezeigt, wie schmerzhaft dieser Prozess des Schulwechsels sein kann, andererseits aber auch mit welcher positiver und auch wertschätzender Haltung die Eltern damit umgehen.

Danken möchte ich an dieser Stelle auch Dr. phil. Lars Mohr für seine wertschätzende, kompetente und umsichtige Beratung. Auch wenn meine Texte und Dokumente zum Gegenlesen kurzfristig eingereicht wurden, kam die Rückmeldung umgehend und seine positiven Feedbacks waren für mich eine wichtige Motivation.

Grosser Dank geht an meine Nichte, die mir beim Transkribieren der vielen Gesprächsminuten geholfen hat und zuletzt auch an meine Schwester, sowie meine Arbeitskolleginnen für das zeitaufwendige Gegenlesen und Korrigieren der Arbeit und die motivierenden Rückmeldungen.

8 Literaturliste

Altmeyer, S., Burkhardt, S.C.A., Hättich, A., Krauss, A. Venetz, M. & Lanfranchi, A. (2018). *Pilotstudie WiRK- Wirksamkeit sonderpädagogischer Massnahmen in integrativen Regelklassen. Effekte sonderpädagogischer Massnahmen auf schulische Leistungen, Verhaltenskompetenzen und subjektive Befinden. Zusammenfassender Bericht 2018*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Bless, G. (2018). Wirkung der schulischen Integration auf Schülerinnen und Schüler. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. (Jg.24) (2), 6-14.

Buholzer, A., Grütter, J. & Tschopp, C. (2015). *Evaluation der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) im Kanton Zürich. Evaluationsbericht 2015*. Forschungsbericht Nr. 46 der PH Luzern – Pädagogische Hochschule Luzern.

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom April 1999
(Stand am 29. März 2005)

Eckert, A. (2014). Familien mit Kindern mit einer Behinderung: Leben im Spannungsfeld von Herausforderung und Zufriedenheit. *Zeitschrift Teilhabe*, 1 (Jg.53), 19-23.

Eckert, A & Sdogé, A. (2016). Kooperation mit Eltern an inklusiven Schulen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (10) 7-13.

Eckhart, M. (2016). Eine Schule für alle. *Zeitschrift 4 bis 8 Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe* (8), 28-29.

Eder, E. (2005). Strategien in der Gesprächsführung in der Forschung. In Stigler, H.& Reicher, H. (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 119-128). Innsbruck, Wien, Bozen: StudienVerlag.

Goffman, E. (2016). *Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität*. (23. Auflage). Frankfurt am Main: Suhrkamp

Helfferich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Hillmann, Karl-Heinz. (1994). *Wörterbuch der Soziologie*. (4., überarbeitete und ergänzte Auflage). Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.

- Hollenweger, J. (2016). Zusammenarbeit mit Eltern situationsorientiert gestalten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (10) 14-20.
- Joller-Graf, K. & Tanner, S. (2012). Wie gelingt Integrierte Sonderschulung? In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 148- 165). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (3., überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Leitbild der HPS Affoltern am Albis (2005)
- Lienhard-Tuggener, P., Joller –Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer Inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Luder, R., Kunz, A. & Müller Bösch, C. (2014). Das Besondere der Pädagogik einer inklusiven Schule. In R. Luder A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg.) *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. (S. 9-21). Zürich: PH Zürich.
- Marks, S. (2015). *Scham - die tabuisierte Emotion*. Düsseldorf: Patmos Verlag.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. (6., überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
- Preiß, H. (2016). Soziale Inklusion von Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in inklusiven Settings – Empirische Befunde. In E. Fischer & R. Markowetz (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 134-154). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sermier Dessemontet, R., Benoit, V. & Bless, G. (2011). Schulische Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung. Untersuchung der Entwicklung der Schulleistungen und der adaptiven Fähigkeiten, der Wirkung auf die Lernentwicklung der Mitschüler sowie der Lehrereinstellung zur Integration. - *Zeitschrift für Empirische Sonderpädagogik* 3 (2011) 4, 291-307 - URN:urn:nbn:de:0111-opus-93294
- Stigler, H. & Felbinger, G. (2005). *Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview*. In Stigler, H.& Reicher, H. (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 129-133). Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag.
- Textor, A. (2015). *Einführung in die Inklusionspädagogik*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Kinkhardt

Internetzugänge

Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) vom 13. Dezember 2002. Zugriff am 9.10.2018 unter <https://www.admin.ch>

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2018). *Sonderschulung im Kanton Zürich*. Zugriff am 8.10.2018 unter <https://vsa.zh.ch>

Bildungsdirektion Kanton Zürich. Bildungsplanung/Bildungsstatistik. (2018). *Die Schulen des Kanton Zürich 2017/2018*. Zugriff am 31.10.2018 unter <https://www.bista.zh.ch>

Sonderpädagogik –Konkordat (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Zugriff am 9.10.2018 unter www.edudoc.ch

UNESCO. (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse, angenommen von der Weltkonferenz "Pädagogik für Besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität", Salamanca, Spanien, 7.-10. Juni 1994*. Zugriff am 12.10.2018 unter <https://www.unesco.de>

UN-Behindertenrechtskonvention (2006). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung*. Zugriff am 9.10.2018 unter <https://www.edi.admin.ch>

UN-Kinderrechtskonvention (1989). *Übereinkommen über die Rechte des Kindes*. Zugriff am 9.10.2018 unter <https://www.admin.ch>

Volkschulamt Kanton Zürich. (2018). www.vsa.zh.ch. *Volksschulgesetz*. Zugriff am 7.10.2018 unter <http://www2.zhlex.zh.ch>

Volkschulamt Kanton Zürich (2018). *Zuweisung zur Sonderschulung – Volksschulamt - Kanton Zürich*. Zugriff am 10.10.2018 unter <https://vsa.zh.ch>

Volksschulamt Kanton Zürich (2018). *Bildungsstatistik Sonderschule, Zuteilung von Lernenden der separierten Sonderschulung*. Zugriff am 31.10.2018 unter https://www.bista.zh.ch/vs/vs_sop.asp

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelblatt: Vielfalt ist unsere Stärke – magazin.hiv, Zugriff am 10.11.2018 unter dem Stichwort Vielfalt _ Bilder.....	
Abbildung 2: Zuteilung von Lernenden der separierten Sonderschulung im Kanton Zürich, 2017	7
Abbildung 3: Bildliche Darstellung der Begriffe (Quelle: Internetzugriff, 10.10.2018).....	10
Abbildung 4: Aspekte im Zusammenhang mit einem Schulwechsel (eigene Darstellung).....	73

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Wirkung auf Schülerinnen- und Schülerebene: Vergleich zwischen Integration und Separation (Quelle: Bless, G. 2018, S. 9).....	19
Tabelle 2: Wirkung auf Schülerinnen- und Schülerebene: Vergleich innerhalb der Regelklasse (Quelle: Bless, G. 2018, S. 11)	20
Tabelle 3: Regelklasse und HPS im Vergleich: Lernen und Situationen, allgemeines Erleben	43-46
Tabelle 4: Prozessverlauf formell	55-58
Tabelle 5: Kooperation: positive und negative Erfahrungen	62-66

9 Anhang

9.1 Elternbrief 1

Oktober 2017

Sehr geehrte Eltern

Ich arbeite seit mehreren Jahren an der Heilpädagogischen Schule in Affoltern am Albis als Fachlehrerin in Bereich Handarbeit und Werken und als Klassenlehrerin mit einem kleinen Teilpensum an der Unterstufe/Mittelstufe.

Berufsbegleitend studiere ich an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Zurzeit schreibe ich meine Masterarbeit zum Thema ‚Schulwechsel - von der Integration zur Separation – Sicht der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf‘.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, in einem Gespräch mit Ihnen zu erfahren, welche Beweggründe und Faktoren zu einem Schulwechsel geführt haben und wie Sie diesen Entscheid erlebt haben.

Ich suche nun Eltern, die sich für ein Interview zu Verfügung stellen und von Ihren Erfahrungen berichten möchten, die Sie im Verlauf des Prozesses gemacht haben.

Das Interview dauert etwas eine Stunde und wird im Januar oder Februar 2018 stattfinden.

Damit ich das Gespräch auswerten kann, bin ich darauf angewiesen, dass ich es aufnehmen darf. Die Aufnahmen werden absolut vertraulich behandelt und die Ergebnisse anonymisiert.

Es würde mich freuen, wenn Sie sich für ein Gespräch bereit erklären würden. Für Fragen stehen ich Ihnen gerne zu Verfügung, meine Nummer 079 254 86 07 oder 044 760 01 30.

Die Schulleiterin Jrene Dubs ist über das Thema meiner Masterarbeit informiert und mit der Befragung der Eltern von Schülerinnen und Schülern der HPS einverstanden.

Um die Teilnahme zu bestätigen bitte ich Sie, den untenstehenden Talon auszufüllen und mir mit dem beiliegenden frankierten Couvert bis 10. November 2017 zurück zu schicken (auch wenn Sie lieber nicht daran teilnehmen möchten).

Wenn ich ihre Anmeldung erhalten habe, werde ich mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um mit Ihnen ein Datum für das Interview festzulegen, und um Ihnen auch weitere Informationen zu geben.

Ich danke Ihnen herzlich im Voraus.

Freundliche Grüsse

Veronica Mühlebach

Gerne stelle ich mich für ein Interview zur Verfügung. Die Aufnahmen werden vertraulich behandelt und die Daten werden anonymisiert.

Ich möchte lieber nicht am Interview teilnehmen und bitte um Verständnis.

Name:

Tel.:

E-mail:

9.2 Elternbrief 2

Dezember 2017

Liebe Eltern

Herzlichen Dank, dass Sie sich für ein Interview bereit erklärt haben. Unser vereinbarter Termin ist am Donnerstag, 18. Januar 2018 um 14.00 Uhr im Schulhaus in Affoltern am Albis. Ich werde Sie am Eingang abholen.

Beiliegend zu diesem Brief schicke ich Ihnen ein Datenblatt und die Einwilligungs-erklärung. Ich bitte Sie, beides auszufüllen resp. zu unterschreiben und an das Gespräch mitzunehmen. Vielen Dank.

Damit Sie sich einige Gedanken im Vorfeld des Gesprächs machen können, habe ich untenstehend die Themen, die Teil des Gesprächs sein werden, aufgeführt.

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie mich gerne anrufen.

Telefon: 044 760 01 30 oder 079 254 86 07

Herzliche Grüsse

Veronica Mühlebach

Informationen zum Interview:

Das Thema meiner Masterarbeit ist der Schulwechsel, den ihre Tochter oder ihr Sohn erlebt hat. Gesprächsthemen:

- Information betreffend Schulschwierigkeiten und den möglichen Schulwechsel
- Einbezug in den Prozess und die Entscheidung
- Zusammenarbeit mit den beteiligten Personen
- Akzeptanz und Wohlbefinden ihrer Tochter /ihres Sohnes in der Regelklasse
- Schulwechsel an die HPS und aktuelle Situation

PS: Falls Sie das Gespräch lieber bei sich Zuhause machen möchten, wäre das natürlich auch möglich. Bitte melden Sie sich, wenn das der Fall ist.

9.3 Leitfaden für das Interview

Leitfadeninterview

Informationsphase

	<i>Formulierung</i>
Dank für die Teilnahme	Herzlichen Dank für die Bereitschaft an diesem Interview mitzumachen und dass sie sich die Zeit nehmen und mir ihre Sicht erzählen...
Ziel des Interviews	Ich schreibe eine Masterarbeit, die den Schulwechsel von der Regelschule an die Heilpädagogische Schule zum Thema hat und ihre Tochter/ ihr Sohn und sie als betroffene Eltern haben einen solchen Wechsel erlebt. Mich interessieren nun Ihre Sichtweise und ihre Erfahrung, die sie damit gemacht haben.
Mein Interesse an der Sicht der Eltern	Es ist mir wichtig, dass sie darüber erzählen können. Ich werde vielleicht zwischendurch nachfragen, aber ich möchte vor allem ihnen das Wort überlassen
Ablauf, Zeit, Getränk anbieten	Für das Interview habe ich etwa eine Stunde eingeplant, es wird also bis etwa..... Uhr dauern. Ist das in Ordnung für sie?
Einverständnis, Aufnahmen und Auswertung rückversichern	Wie bereits im Brief und am Telefon erwähnt, möchte ich das Gespräch aufnehmen und auswerten. Ich werde selbstverständlich alles anonymisieren. Die Aufnahmen werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht. Wenn sie damit einverstanden sind bitte ich sie, die Einwilligungserklärung zu unterschreiben.

Aufwärm- und Einstiegsphase (Warm-up)

<i>Erzählaufforderung</i>	<i>Check /Memo</i>	<i>Ergänzende Fragen</i>	<i>Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen</i>
Was hat meine Anfrage für ein Interview zum Thema Schulwechsel bei Ihnen ausgelöst?	erste Reaktionen erfassen Gefühle, Stimmung.... Sondieren...	Weshalb waren Sie überrascht, erfreut, verunsichert, ärgerlich.... Welche Erinnerungen haben Sie an die Schulzeit Ihrer Tochter, Ihres Sohnes in der Regelschule	Nonverbale Aufrechterhaltung Könnten Sie das genauer beschreiben oder dazu mehr erzählen?

Hauptphase

<i>Erzählaufforderung</i> PROZESSVERLAUF	<i>Check /Memo</i>	<i>Ergänzende Fragen</i>	<i>Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen</i>
Wann wurden Sie über mögliche Probleme und Schwierigkeiten ihres	Information Transparenz, Offenheit	Wie wurden Sie informiert? Gab es einen Zeitpunkt, wo Sie den	Nonverbale Steuerung

Kindes informiert?	Vertrauen	Eindruck hatten, dass die KLP oder nicht mehr hinter der Integration steht?	
Wie wurden Sie als Eltern bei der Entscheidungsfindung zum Schulwechsel (Schullaufbahn) Ihres Kindes beraten?	Einbezug in den Prozess Gehört werden, ernst genommen werden mit den Sorgen und Ängsten	Wurden Sie gleichberechtigt daran beteiligt? Erfolgten Informationen über Recht und Pflichten?	Mittels nachfragen, falls nötig

<i>Erzählaufforderung KOOOPERATION</i>	<i>Check /Memo</i>	<i>Ergänzende Fragen</i>	<i>Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen</i>
Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit den beteiligten Personen im Zusammenhang mit dem Schulwechsel?	Wertschätzung Gehört werden... Ängste über die Zukunft	Wie wurden Sie in die Diskussion miteinbezogen?	Mittels nachfragen, falls nötig
Wie beurteilen Sie den Einbezug / Beteiligung bei Entscheidungen die den Förderbedarf / Schulwechsel betreffen	Offenheit, Transparenz Wertschätzung Gleichberechtigung...		
Wurden Sie bezüglich der Entscheidungsfindung unter Druck gesetzt?	Druck, Ohnmacht Ausweglosigkeit	Wie hat sich das bemerkbar gemacht?	

<i>Erzählaufforderung SOZIALE DIMENSION</i>	<i>Check /Memo</i>	<i>Ergänzende Fragen</i>	<i>Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen</i>
Wie haben Sie die Einbindung / soziale Akzeptanz Ihrer Tochter/ Ihres Sohnes in die Regelklasse wahrgenommen?	Kontakte zu Mitschüler / innen Freunde/ Freundinnen Freizeit Soziale Akzeptanz Wohlbefinden	War sie/ er gut integriert in der Klasse? Fühlte sie / er sich wohl und hatte Freunde/ Freundinnen? Hatte sie / er auch Kontakt zu Gleichaltrigen in der Freizeit? Wie wurde sie/ er gefördert?	Nonverbal Mittels nachfragen
Wie würden Sie das Wohlbefinden	Zufriedenheit		Nonverbal

ihrer Tochter / ihres Sohnes in der Regelschule beschreiben	Es geht ihr/ihm gut		
---	---------------------	--	--

<i>Erzählaufforderung AUS- (WIRKUNG) DES SCHULWECHSEL</i>	<i>Check /Memo</i>	<i>Ergänzende Fragen</i>	<i>Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen</i>
Wie haben Sie den Wechsel an die HPS erlebt?	Scham, Enttäuschung, Ärger, Frustration Umfeld.. Stigmatisierung	Wurden Sie begleitet? Haben Sie Reaktionen aus dem Umfeld erlebt?	Können Sie das noch genauer beschreiben/erzählen Wie sind Sie damit umgegangen Nonverbal
Wie würden Sie die aktuelle schulische Situation beschreiben	Schulische Leistungen Wohlbefinden Zukunft	Wie geht es ihrer Tochter / ihrem Sohn jetzt nach dem Schulwechsel?	Nonverbal

Abschlussphase

<i>Erzählaufforderung (eigene Relevanz setzen)</i>	<i>Check /Memo</i>	<i>Ergänzende Fragen</i>	<i>Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen</i>
Habe ich etwas vergessen, das Sie gerne noch ansprechen würden?			Gibt es noch etwas, dass sie sagen möchten?
Gibt es etwas, das Sie sich für die Zukunft wünschen?			

Verabschiedung

	<i>Formulierung</i>
Herzlichen Dank für das Gespräch Wertschätzung	Vielen Dank, dass Sie sich für das Gespräch Zeit genommen haben. Danke auch für ihre Offenheit und ihr Vertrauen. Das Gespräch war für mich sehr interessant und ihre Sicht / Gedanken sehr hilfreich und wertvoll für meine Arbeit.
Vertraulichkeit und Datenschutz nochmals betonen	Wie bereits erwähnt, werden alle Informationen vertraulich behandelt. Sie sind nur für mich resp. meine Arbeit bestimmt und werden nach Abschluss gelöscht.
Verabschiedung	Verabschiedung und schönen Abend..., gute Heimreise...

9.4 Stichprobe (Interviewteilnehmer/innen)

Interviewpartner / in	Alter des Kindes	Familien-situation	Jahre in Regelklasse	Jahre an HPS
Eltern A: Vater & Mutter	9 Jahre	Einzelkind	3 Kiga 1 Jahr Primar-schule	0.5 Jahre (Zeit-punkt Interview)
Eltern B: Mutter	12 Jahre	1 jüngere Schwester	2 Jahre Kiga 3 Jahre Primar-schule	2.5 Jahre (Zeit-punkt Interview)
Eltern C: Vater & Mutter	12 Jahre	1 jüngere und 1 ältere Schwester	3 Jahre Kiga 3 Jahre Primar-schule	1.5 Jahre (Zeit-punkt Interview)
Eltern D: Mutter	14.5Jahre	1 ältere Schwester	2 Jahre Kiga 6 Jahre Primar-schule	1.5 Jahre (Zeit-punkt Interview)
Eltern E: Vater & Mutter	16 Jahre	2 ältere Geschwister	2 Jahre Kiga 6 Jahre Primar-schule	Im 4. Jahr (Zeit-punkt Interview)
Eltern F: Mutter	14 Jahre	1 jüngere Schwester	2 Jahre Kiga 3 Jahre Primar-schule	Im 3. Jahr (Zeit-punkt Interview)
Eltern G: Mutter	16 Jahre	2 ältere Geschwister	2 Jahre Kiga 6 Jahre Primar-schule	2.5 Jahre (Zeit-punkt Interview)
Eltern H: Vater & Mutter	13.5 Jahre	2 Geschwister	2 Jahre Kiga 2 Jahre Institution	3.5 Jahre (Zeit-punkt Interview)

9.5 Einwilligungserklärung

Einwilligungserklärung für ein Interview und Audioaufnahmen

Wir stellen uns für ein Interview zum Thema ‚Schulwechsel – von der Integration zur Separation – Sicht der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf‘ zur Verfügung.

Ebenfalls erklären wir uns damit einverstanden, dass das Interview aufgenommen wird.

Wir wurden darüber informiert, dass die Aufnahmen vertraulich behandelt und die Daten anonymisiert und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Nach Abschluss der Arbeit werden die Audioaufnahmen gelöscht.

Die Masterarbeit mit den ausgewerteten Daten könnte in der Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies liegt in der Entscheidung des zuständigen Mentors und der Verfasserin.

Unter diesen Bedingungen sind wir bereit ein Interview zu geben.

Unterschrift Interviewpartner/in 1:

Unterschrift Interviewpartner/in 2:

9.6 Stammblatt

Stammblatt

Name der Eltern:

Name des Kindes:

Alter des Kindes:

Diagnose:

Empfehlung gemäss SPD Abklärung:

Anzahl Geschwister:

Schulstufe bei Schulwechsel:

Anzahl Jahre in der Regelklasse

Anzahl Jahre in der HPS

9.7 Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln in Anlehnung an Kuckartz (2016, S. 167)

Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.

Alle Äusserungen, die den erfragten Inhalt darstellen, werden transkribiert. Grundsätzlich erfolgt eine Übersetzung von Mundart ins Schriftdeutsch, wobei die Sprache leicht geglättet wird. Alle Angaben, die Rückschlüsse auf die Befragten ermöglichen, werden anonymisiert. Ebenso werden genannte Namen von Personen, Institutionen und Ortschaften anonymisiert.

Unterbrechungen wie beispielsweise das Klingeln eines Handys werden im Sinne einer Unterbrechung erwähnt.

I	= Hauptinterviewerin
A1- H8	= Befragte Eltern
A1 und A2	= Mutter und Vater
Ak	= Tochter oder Sohn
O	= Ortschaft
X	= Institution
Y	= Personen - Nennung
Leerzeile	= Sprecherwechsel
...	= angefangene oder abgebrochene Sätze
(...)	= Redepausen
(unv.)	= unverständlich
[-----]	= von der Verfasserin ausgelassene für die Arbeit nicht relevante Passage
(ehm/ mhh)	= Lautäusserungen
geglättete Sprache	= Mundartausdrücke / Apostrophierung
[Anm. d. Verf.]	= Anmerkung der Verfasserin
<u>.....</u>	= Besonders betonte Wörter werden unterstrichen
'.....'	= Besondere Begriffe oder Wortwahl in Apostrophierung

9.8 Kontextprotokoll

Kontextprotokoll

Interviewsetting		
Name:		
Datum:		
Zeit:		
Ort:		
Interviewverlauf		
Gesprächs- verlauf	positiv/fördernd	negativ/hemmend
Persönliche Einschätzung/ Gefühle		
Schwierigkeiten, Unangenehmes		
Anpassungen		

9.9 Kategoriensystem

Kategoriensystem

Hauptkategorie blau

Kategorie rot

Subkategorie grün

Kategoriensystem		Definition	Ankerbeispiel
1. Emotionales Erleben	1.1 Trauer /Schmerz /Scham	Umfasst Beschreibungen, die Trauer und Schmerz zum Ausdruck bringen, die verbunden sein können mit Gefühlen von Scham.	E1: Und irgendwie habe ich wie das Gefühl gehabt, ich mag nicht mehr. Also ich... auf eine Seite war ich extrem enttäuscht, weil ich gefunden habe, dass muss doch möglich sein, dass man sie integrieren kann. Das muss doch irgendwie gehen. Die können das doch nicht einfach so beenden. (76)
	1.2 Sorge um das Kind	Umfasst Beschreibungen, die Sorge um den Sohn oder die Tochter zum Ausdruck bringen	D1: ...und dann haben wir auch durch die ältere Tochter natürlich, auch noch die Sekundarschule kennengelernt. Wir haben da noch gemeint, ja es ginge vielleicht und als dann die ältere Tochter dann eben dort in die Sek ist, haben wir gemerkt, nein, es geht nicht, das ist einfach nicht mehr das richtige Umfeld für sie. (18)
	1.3 Sich unverstanden fühlen	Umfasst Beschreibungen, die zum Ausdruck bringen, dass sich Eltern unverstanden fühlen	B1: „Ja warum braucht das Kind so viel Unterstützung?“ Also da war wenig Verständnis da. Ehm , wo ich dann auch mit der wirklich aneinander geraten bin und gesagt habe: „Hey, ich wäre froh, das Kind bräuchte nicht so viel Unterstützung, ich will nichts einfordern, was das Kind nicht braucht,...(57)
	1.4 Offenheit gegenüber der Entwicklung/ der Veränderung	Umfasst Beschreibungen, die Offenheit und Verständnis der Eltern beschreiben Das Wissen, um einen möglichen Wechsel benennen	E2: Nein, für mich ist es eigentlich so, irgendwann einfach ein logischer Schritt gewesen, dann. Also, nach der sechsten Klasse. Also, ich glaube du hast emotional mehr Mühe gehabt. (37)
	1.5 Druck - Erleichterung	Umfasst Angaben zu, Situationen, die mit Druck, teilweise mit Beschämung verbunden sind. Umfasst Angaben, die auch Erleichterung formulieren	E2: Aber ich denke dieser Druck...das stimmt, der ist wahrscheinlich schon ein wenig abgefallen. Also, dass das...immer das Rechtfertigen vor den...vor den anderen Eltern, so ein Stück weit in der Regelklasse. Das man irgendwie immer das Gefühl hatte, man ist irgendwie ein wenig auf die angewiesen, auf den Goodwill der Eltern dieser anderen Kindern. (174)

2. Prozessverlauf	2.1 Informell	Umfasst Angaben zu Veränderungen, die wahrgenommen aber nicht offiziell kommuniziert wurden.	B1: Irgendwann hatten sie dann auch die heilpädagogischen Stunden zurückgenommen im letzten Jahr. Und haben dann so gesagt, so nach dem Motto „ es wird eh nix bringen“. Also den Entscheid habe ich nie so ganz verstanden, und dann haben sie die Assistenzstunden erhöht. (33)
	2.2 Formell	Umfasst Angaben, die klar kommuniziert wurden in Gesprächen, Telefon, schriftlich.	C1: Das war der Grund von ihnen aus. Ehm, was sie uns angeboten haben, dass sie die dritte Klasse wiederholen könnte. Also das haben sie dann gesagt. Eben, wenn das Kind vom Stoff her nicht mehr nachkommt, dann lässt man es wiederholen. Das haben sie gesagt, ist kein Problem. Auch die Lehrerin hätte das, ehm, gemacht. (33)
	2.3 Gesetzliche Grundlagen	Umfasst Angaben, die sich auf das Gesetz beziehen => Faktenwissen	C2: Wir haben gewusst, dass wir rechtlich eigentlich, wenn man ganz streng nach dem Gesetz geht, hätten wir das letzte Wort. (82)
	2.4. Akzeptanz	Umfasst Angaben, die mit Akzeptanz der Situation und des Entscheids verbunden sein	G1: Da bin ich überrascht gewesen. Ich habe gedacht: "Uiuiui, jetzt stosse ich vielleicht ein wenig auf Widerstand, weil ich mich da einfach jetzt ein wenig wehre und das Ganze nicht einfach so annehme, mit nicken, oder? Und, ehm, nein, sie sind sehr offen gewesen. Sehr offen, verständnisvoll, also wirklich...ja. (52)
3. Kooperation	3.1 mit SPD	Umfasst Angaben zur Zusammenarbeit mit dem SPD	B1: Also wer sich da ehm extrem gut gemacht hat war die Schulpsychologin, die das sehr gut in die Wege geleitet hat. (57)
	3.2 mit Schule mit Schulpflege mit Schulleitung	Umfasst Angaben zur Zusammenarbeit mit der Schule allgemein, der Schulpflege und der Schulleitung (Wahrnehmungen, Empfindungen)	B1: Was schwierig war, war die Schulpflege von O. Die Schulpflegerin, die da zuständig war, die hat erstmals gestutzt, als die gesehen hat, was das dann kostet. (57)
	3.3 mit KLP mit SHP mit FLP mit Assistenz	Umfasst Angaben zur Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, dem gesamten Team an der Schule	G1: Nein, nein, absolut nicht. Absolut nicht. Also ich bin einfach, jetzt im Nachhinein, wahrscheinlich da schon sehr dankbar gewesen für das Verständnis von diesen zwei Heilpädagoginnen. Und, ehm, sicher auch die Lehrer, oder was auch immer, ehm ja. Ich denke es hat ab und zu einfach Nerven gebraucht. Ich kann es nicht anders ausdrücken. (92)

4. Soziale Dimension	4.1 Regelklasse	4.1.1 Kontakt zu Mitschülern /innen und Eltern Umfeld und Wohnort	Umfasst Angaben zu Freunden/Freundinnen und Freizeit in der Regelklasse, und auch am Wohnort: - Akzeptanz - Kontakt	E1: Ja und sie hatte vorher einfach diese Kinder, mit denen sie immer zusammen den gleichen Weg gemacht hat und so...also die kennen sie, aber das sind nicht so (...) enge Beziehungen, oder. Aber sie wissen einfach, das ist die Ek und sagen ihr "Hallo", wenn sie sie sehen und...ja,...aber es ist in diesem Sinn nicht, ehm, tiefe Freundschaft. Nein, das hat sie nicht. (258)
		4.1.2 Soziale Akzeptanz	Umfasst Angaben zu Akzeptanz und Wohlbefinden in der Regelklasse	D1: Sie wurde auch sehr geplatzt und musste ständig mit der Schulsozialarbeiterin reden, und irgendwie hat man diese Konflikte trotzdem nicht lösen können. (9)
	4.2 Heilpädagogische Schule	4.2.1 Kontakt zu Mitschülern /innen und Eltern Umfeld und Wohnort	Umfasst Angaben zu Freunde und Freizeit an der HPS und auch am Wohnort - Akzeptanz- - Kontakt	H1: Hier an der HPS ist es eher schwierig, wenn er etwas abmachen möchte. Ein Schüler, der körperlich behindert ist, hat an den einzelnen Nachmittagen noch viele Therapien. Von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr schnell ca. 30 Kilometer (beide Wege) zu fahren, damit Hk abmachen kann, dies ist eher schwierig. (159)
		4.2.2 Soziale Akzeptanz	Umfasst Angaben zu Akzeptanz und Wohlbefinden in der HPS in der Klasse	D1: Nein, ich bin so froh, weil sie auch in den Pausen, so wie ich jetzt höre, ist sie immer mit irgend- jemandem zusammen. (130)
5. Integration - Separation	5.1 Regelklasse	5.1.1 LERNEN am gemeinsamen Gegenstand	Umfasst Angaben zur schulischen Situation (Unterrichtsetting) und zum Lernangebot in der Regelklasse	B1: Die hat ein Auftrag gehabt...und ja dann hat sie, ich weiss nicht wie viele Stunden dann gemalt, gemalt, gemalt, und die haben ihr dann schon Sachen gegeben, oder es mit ihr angeschaut, auch mit der Assistentin. (33) D1: Das (Schnuppern) hat sie schrecklich gefunden. Ist uh langweilig gewesen, oder. Sie hat einfach dort sitzen müssen und zuschauen irgendwie. (51)
		5.1.2 Situationen allgemeines erleben und Befinden	Umfasst Angaben zum allgemeinen Erleben und (Wohl)-Befinden an der Regelklasse.	F1: Schlussendlich vom Lernen her, das Kind schätzt es schlussendlich gleich oder es genießt ganz klar im gewissen Grad mit der Zeit auch den Sonderstatus, oder. Also es genießt es, es ist ja einfach wie eine zusätzlich Person (SHP und Assistenz), die für einem da ist. (41)
	5.2 Heilpädagogische Schule	5.2.1 LERNEN am gemeinsamen Gegenstand	Umfasst Angaben zur schulischen Situation (Unterrichtsetting) und zum Lernangebot in der HPS	D1: Und hier an der HPS haben sie für sie ja einen speziellen Stundenplan gemacht, sie haben sie mitgenommen, einbezogen und sie ist wie... also ich habe das Gefühl gehabt, sie ist gerade daheim gewesen als sie hierher gekommen ist. (51)

		5.2.2 Situationen allgemeines erleben und Befinden	Umfasst Angaben zum allgemeinen Erleben und (Wohl-) Befinden an der HPS	A2: Wissen sie... ich versuche jetzt so explizit zu antworten, weil mir das noch wichtig ist. Ob es die richtige Entscheidung ist, weiss ich nicht, aber es ist sicher die <u>bessere</u> Entscheidung, also der bessere Ort, wo er jetzt ist und wir spüren, das er sich jetzt wohl fühlt. Von daher ist es der richtige Weg, oder... (337)
6. (Aus-)Wirkung des Schul- wechsels	6.1 Reaktionen Umfeld		Umfasst Angaben zu Reaktionen, Äusserungen aus dem Umfeld	E1: Ich weiss nicht, also meine Mutter hatte zum Beispiel ein wenig Mühe damit (lacht). Es ist dann wie: "Muss sie jetzt wirklich dorthin?", oder? So ein wenig, ehm, das nicht sehen wollen. (198)
	6.2 Schulische (Aus)-Wirkung		Umfasst Angaben zu Lernerfolg, Entwicklung...	C1: Ja, gut, das ist ein...das ist ein grosser Schritt gewesen. Sie hat ja Windeln gehabt, eigentlich bis sie hierher gekommen ist. Und da denke ich, das ist schon auch ein Verdienst der Schule (HPS) hier, dass man so konsequent gewesen ist und das so gemacht hat. Ich glaube, in der Integration hat niemand so viel Zeit dafür gehabt. Ich glaube, das hätte man dort so nicht fertiggebracht. (227)
	6.3 Was wäre, wenn...		Umfasst Angaben zu Unsicherheiten, Zweifel, sich hinterfragen...	B1: Ja man fragt sich natürlich rückwirkend: „ Wie wäre es denn gewesen, wenn man schon ab der ersten Klasse gesagt hätte, die Bk kommt auf... also wenn man sie nicht integriert hätte, wo würde sie dann stehen? Wäre sie weiter, wäre sie am gleichen Stand?
	6.4 Zukunft		Umfasst Angaben zur Zukunft, Wünsche für das eigene Kind	H1: Dass er etwas findet, das ihm Spass macht, wovon er Leben kann, in dem er aufgehen kann. (406)

9.10 Beispiel eines transkribierten Interviews

1 **Personen E1 und E2 Interview 5**

2 Mittwoch, 22.1.2018, 17:00, Ort: Schulhaus

3 Gespräch mit den Eltern: E1 Mutter und E2 Vater

4 Allgemeine Bemerkung: Angenehme Atmosphäre, Gespräch kommt sofort in Gang, Vater zeigt anfänglich etwas mehr Zurückhaltung

5 Nach Begrüssung und Warm-up:

..Prozessverlauf Formell

6 E1: Ja, also das sind so wie Standortbestimmungen, die man einfach so...also meine Eltern haben das auch mal ausfüllen müssen und sie auch. Weisst du noch? So Kreuzchen, oder?

7 E2: Nein. (lacht).

8 I: Das ist jetzt schon lange her.

..Prozessverlauf Formell

9 E1: Ja, einfach so was die Ek kann und was nicht. Ganz viele Fragen. Und, ehm, anhand von dem hat man dann immer geschaut wo sie steht. Und sie ist dann halt einfach zurück gewesen, in der Entwicklung, dass es wie klar war, dass sie sicher nicht in einen normalen Kindergarten kann. Und von da an ist das eigentlich...

10 I: Dann ist sie in einem heilpädagogischen Kindergarten gegangen?

11 E1: Nein (lacht), nein sie ist dann doch integriert worden.

12 I: Ah, das dann doch.

13 E1: Genau. In O. Genau. Also, ja, darum habe ich jetzt gefunden, ich weiss gar nicht...das ist eigentlich schon immer klar gewesen.

14 I: Ja. Ist das bei ihr gar nie ein Thema gewesen in diesem Fall, dass man das nochmals genauer angeschaut hätte oder eine Abklärung gemacht hätte?

15 E1 und E2: Nein.

..Prozessverlauf Formell

16 E1: Nein, und also, damals ist dann eigentlich die HPS auch schon zuständig gewesen, (Denzentrale Sonderschulung im Auftrag der HPS) ja dann, für sie. Also, ich weiss, wir waren (unv.) hier, um mit Frau Y zu sprechen.

17 I: Also, ist das noch die Form gewesen. Weil jetzt wäre es ja dann eigentlich die Aufgabe von O, die integrative Schulung, und damals lief es in diesem Fall noch über die HPS, bei der Ek.

18 E1: Genau, genau.

19 E2: Ja, es hat dann, glaube ich, schon gewechselt, oder?

20 I: Die dezentrale Sonderschulung, ja.

..Regelklasse: Situation

21 E1: Ja, später. Erst als sie in die Schule gekommen ist. Im Kindergarten war es wie klar. Da wurde der Herr Y angestellt in der HPS und hat sie begleitet, im Kindergarten, bis in die Schule und dann hat es eben gewechselt. Und dann ist er aber noch geblieben, hat dann eine andere Anstellung bekommen.

22 I: Dann ist das Anstellungsverhältnis wahrscheinlich an die Primarschule übergegangen.

..Trauer/ Schmerz/ Sc
..Regelklasse: Situatic

..Offenheit gegenüber de

..Offenheit gegenüber de

- 23 E1: Genau.
- 24 I: Ja, ich habe ihnen ja mit dem Brief zusammen auch schon die Themen einmal zugeschickt. Ich habe gedacht, damit sie sich auch ein paar Gedanken dazu machen können, oder sie nicht überrumpelt sind (lachend). Weil es ist ja auch schon ein Weilchen...also bei der Ek jetzt doch...wie lange ist sie...?
- 25 E1: Vier Jahre jetzt dann hier, ja.
- 26 I: Ist sie doch jetzt schon 4 Jahre hier an der HPS.
- 27 E1: Dreieinhalb.
- 28 I: Aber jetzt trotzdem gerade zu meiner ersten Frage: Ehm, das Thema Schulwechsel. Sie sind angefragt worden von mir für ein Gespräch...was hat das so bei ihnen ausgelöst an Erinnerungen? Es liegt eben schon vier Jahre zurück, aber trotzdem, so als erstes, so ein wenig, um zurückzugehen...
- 29 E1: Ehm, ich finde es eigentlich ein wichtiges Thema. Und ich weiss, es ist...also ich habe es schwierig gefunden. Ehm. (...)
- 30 I: Also damals.
- 31 E1: Damals, ja.
- 32 I: Vor vier Jahren. Als es dann so zum...
- 33 E1: Ja. Einfach, ja. Und, ehm, ja, ich finde es ist ein wichtiges Thema, das man auch ansprechen sollte. Weil...also ich...ich habe mich relativ alleine gefühlt während der ganzen Integrationszeit...und dann auch den Entscheid (für den Wechsel) dann wieder zu treffen.
- 34 I: Okay, ja.
- 35 E1: Also, ja (lacht).
- 36 I: Für Sie ist es mit ähnlichen Gefühlen verbunden? Oder ist es bei Ihnen...
- 37 E2: Nein, für mich ist es eigentlich so, irgendwann einfach ein logischer Schritt gewesen, dann. Also, nach der sechsten Klasse. Also, ich glaube du hast emotional mehr Mühe gehabt. Für mich ist das...
- 38 E1: Jawohl. Also wir...ja, das stimmt. Also wir haben immer...immer mal wieder gedacht, dass sie irgendeinmal wechseln wird.
- 39 I: Also, ist es keine Überraschung gewesen in diesem Sinne, dann in der sechsten Klasse...oder? Dass man dann quasi entschieden hat. Eben, jetzt muss etwas...eine Veränderung stattfinden.
- 40 E2: Ja, und, eben, wir haben ja auch noch zwei ältere Kinder, die schon in O. in die Oberstufe sind. Und wir haben die Oberstufe gekannt (lachend). Und darum ist für uns...also, ja, ist es irgendwie...eigentlich nicht eine Überraschung gewesen.
- 41 I: Ja. Dass also dort dann der Wechsel, ehm, angebahnt worden ist. Ja, sie haben jetzt vorher gesagt, es ist für sie keine Überraschung gewesen, aber die Ek ist ja doch eine gewisse Zeit integriert gewesen.

..Offenheit gegenüber de

42

Wann hat man Sie dann darauf Aufmerksam gemacht über mögliche Probleme oder Schwierigkeiten? Sie haben vorher gesagt, sie hätten sich während der Integration recht alleine gelassen gefühlt?

43

E1: Ja. Also (lacht), es sind jetzt gerade ein paar Sachen. Ehm (...), also, eben einerseits haben wir eigentlich immer im Hinterkopf gehabt, dass die Option besteht, dass die Ek einmal in die HPS gehen könnte. Sie ging mit der Y. zusammen in den Kindergarten und die Y. ist nachher gerade hierher gekommen. Und wir haben ja immer gedacht, solange das geht, wenn es für uns stimmt und für die Ek, lassen wir sie in O., und wenn es nicht mehr geht, dann wird sie in die HPS kommen. Wir sind darum...also wir...ich habe es immer lässig gefunden, wenn die Ek an Feste mit konnte. Die Y. hat sie ja immer eingeladen und mitgenommen (lacht), damit sie das einfach schon ein wenig kennt.

44

I: Also, hier, die Feste der HPS.

45

E1: Ja, so das Kürbisfest und so.

46

I: Ja, und Jahresschlussfest oder was auch immer.

47

E1: Genau. Genau. Und, ehm (...). Eigentlich sind wir nicht darauf angesprochen worden, dass es ein Problem gibt. Eigentlich ist...ist wie, eigentlich immer klar gewesen, ehm, Unter-, Mittelstufe...dass das kein Problem ist und dass das gut geht mit der Ek. Und, ehm, einfach der Wechsel in die Oberstufe, da haben wir gemerkt, die sind überhaupt nicht bereit. Also eigentlich ist es nicht von ihnen her gekommen, dass sie gesagt haben: "Ihr müsst jetzt wechseln", sondern wir haben gemerkt, es stimmt überhaupt nicht. Also wir hatten Gespräche und, ehm, die Ek durfte einen Tag schnuppern gehen. Und sie waren nicht auf die Ek vorbereitet. Sie haben ihr irgendwie Aufgaben 'hingepflastert' (lacht)...weiss auch nicht. Sie musste lesen und beantworten und haben sie einfach dort sitzen...also es ist niemand...

..Kooperation mit Lehr

..Kooperation mit Beh

..Regelklasse: Situ

48

I: Wirklich bereit gewesen, sie zu unterstützen

49

E1: Ja, dazu bereit gewesen. Und, ja. Und wir haben einfach gewusst, dass...ja, dass O ..., die haben eigentlich andere Probleme gehabt in der Oberstufe. Die waren am Umstellen und wirklich (lacht) nicht bereit.

..Regelklasse: Situatione

50

I: Am Umstellen auf die Mosaikschule, oder?

51

E1: Ja. Ja. Und alle Lehrer, oder die Hälfte der Lehrer hat gekündigt, und alles wieder neu, und einfach wirklich...

52

I: Ja, das war gerade in dieser Phase. Das hat man ja ein wenig gehört...im Anzeiger konnte man ab und zu auch wieder Berichte lesen.

..Prozessverlauf Formell

53

E1: Genau, und das ist wirklich, ehm...wir haben dann ein Gespräch gehabt, auch mit der Heilpädagogin.

..Prozessverlauf Formell

54

E2: Ja, und mit dem Schulleiter auch.

55

I: Also ja, da müsste ja die Heilpädagogin schon auch dabei gewesen sein.

56

E1: Und haben dann gemerkt..., sie hat dann nur immer so gesagt:

..Kooperation mit Lehrper

..Sorge um das Kind

..Kooperation mit Le

..Regelklasse: Situ

..Regelklasse: Situatione

..Prozessverlauf Formell

..Prozessverlauf Formell

„Ja, das kann man irgendwie schon machen“. Und wir haben dann irgendwie ein paar Tage später erfahren, dass sie schon wieder gekündigt hat und gar nicht dort sein wird (lacht). Und wir haben noch gefunden, ja sie hat so keine Vorstellung, keine Ideen gehabt, wie das aussehen könnte und wie man das anbahnen sollte, sondern ist einfach dort gesessen und hat gesagt: „Ja, es geht dann schon irgendwie“.

57 I: Also, das war die Heilpädagogin der Oberstufe?

58 E1: (lacht) Genau. Als wir so die ersten...und dann habe ich irgendwie gefunden, nein, das...wir können die Ek dort nicht einfach voll in den Hammer laufen lassen. Also, es ist dann von uns aus ...so haben wir gefunden, nein, ... es hat wie nicht gestimmt und die sind nicht bereit gewesen. Und wir haben sonst eigentlich O. in der Unter- und Mittelstufe... das ist genial gewesen. Auch von den Lehrern her, dass wir gewusst haben, sie kommt zu Lehrern, die sich auf sie freuen, die das gerne machen, die engagiert sind, die wir schon kannten von den andern Kindern her und wo es einfach, gestimmt hat, oder.

59 I: Ja. Also in der Zeit als Ek in der Unter- und Mittelstufe war, haben sie nie das Gefühl gehabt, dass die Lehrpersonen nicht hinter der Integration stehen oder die Schulleitung Bedenken hätte?

60 E1: Nein. Gar nicht, nein.

61 E2: Nein, nein, überhaupt nicht.

62 E1: Nein, also wir hatten Bedenken, weil wir gemerkt haben, es stimmt nicht mehr. Wie soll ich sagen...in der...dass die Ek in der Klasse eigentlich nicht mehr integriert ist, dass hat man langsam gemerkt. So fünfte, sechste Klasse...

63 I: Hat sich da die Schere ein wenig aufgetan? So von der Entwicklung her.

64 E1: Genau. Dass es wie nicht mehr gestimmt hat. Und von dem her haben wir auch...ja.

65 I: Wie sind sie denn...also sie haben jetzt vorhin angetönt, es hat ein Gespräch gegeben, da war der Schulleiter der Oberstufe dabei. Ehm, aber, wie sind sie sonst informiert worden? Hat man da einen runden Tisch gemacht?

66 Sie haben auch gesagt, es habe nie eine Abklärung gegeben... , also sind sie gleichberechtigt miteinbezogen worden...hatten sie das Gefühl, man hat sie gut informiert, auch über ihre Rechte, die sie haben. Sie sind nämlich schlussendlich ja diejenigen, die entscheiden können. Hat man sie beraten, in diesem Sinn? Oder war es dann einfach die HPS.

67 E1: Ja. Also beraten hat uns eigentlich niemand. Also, was wir noch hatten, ...ist Frau...uh wie heisst...

68 I: Ja, es ist...es macht auch nichts, wenn ..., die Frau Y. war es wahrscheinlich.

69 E1: Die Frau Y., genau. Sie...also, wenn ich...hätte ich jetzt das Gefühl gehabt, wenn jetzt wirklich überhaupt nichts gegangen wäre, hätte ich mich vielleicht an sie, ehm, gewendet. Sie war bei einem Gespräch dabei, aber jetzt weiss ich nicht mehr bei welchem. (lacht)

70 I: Also, haben Sie das Gefühl, sie sind in die ganze

Entscheidungsfindung miteinbezogen worden, in diesen...es ist ja ein Prozess, der nicht einfach ist...also ich stelle mir vor, dass es nicht so einfach. Es ist ja verbunden mit einem weiteren Schritt. Wobei, sie haben gesagt, sie hätten schon damit gerechnet. Aber trotzdem, es hat ja eine Entscheidung gefällt werden müssen. Ist die Ek da auch ...miteinbezogen worden?

..Soz. Dimension Regelk

71

E1: Ja. Also wir haben mit der Ek darüber gesprochen. Und sie wollte eigentlich zuerst nicht in die HPS, sie hat einfach extrem Mühe gehabt, ihre Klassenkameraden...sie hat gesagt, sie wolle die nicht verlassen und sie werde die vermissen und sie wolle nicht. Ehm, aber wir haben ihr dann versucht zu erklären, dass sowieso in der Oberstufe alles wieder neu durchmischt und aufgeteilt wird. Und sie hat aber schon auch gemerkt, dass es eben nicht mehr so stimmt, dass sie sich auch nicht mehr so wohl fühlt. Dass...dass sie bei den Mädchen nicht so akzeptiert ist. (...) Und hat auch...also hat auch gesehen,...also sie war auch ein wenig hin- und hergerissen, denke ich. Wir haben dann versucht, mit ihr darüber zu sprechen und dieser Besuch, da an der Oberstufe, hat ihr, glaube ich, ziemlich (lacht) den Hammer gegeben. Sie ist also heulend heim gekommen und hat gefunden, die...es ginge nicht. Also, sie haben sie ziemlich da, eigentlich ins Leere laufen lassen.

..Soz. Dimension Reg

..Regelklasse: Situatic

..Prozessverlauf Formell

72

Und wir sind in dem Sinn eigentlich nicht beraten worden. Auch mit den Lehrern. Weil ich hatte so das Gefühl, die haben so wie gesagt: "Ja, ihr müsst wissen, was ihr macht". Also, dann in der sechsten Klasse, oder. Die haben sich gar nicht gross eingemischt.

73

E2: Ja, ich denke schon, dass es eigentlich unser Entscheid gewesen ist.

..Koopertion mit Lehrper

74

E1: Ja. Und, ehm, der begleitende Heilpädagoge eigentlich auch, der hat auch gefunden: "Ja...?". (...) Also, er hätte sie ja dann eh nicht weiter begleitet. (lacht). Er hat sich sehr zurückgenommen.

75

I: Ja, ich finde es ist nicht einfach...oder. Ich habe jetzt ein wenig das Gefühl, sie sind alleine gelassen worden, - eigentlich. Also, wenn ich jetzt das so zusammenfasse...

..Koopertion mit Lehrper

76

E1: Ja. Ja, ja. Also, es hiess: "Ihr entscheidet", und, ehm, "Sie kann mal schnuppern gehen und wir machen...", ja, "Sie kann kommen". (lacht). Aber, eigentlich haben sie wie kein Konzept und nichts gehabt, oder. Und ich habe...also ich bin sonst immer diejenigen gewesen, die (lacht)...ja, die sonst immer das Gespräch gesucht hat und zu den Lehrern gegangen ist und immer wieder gesagt hat: "Das geht nicht, wir müssen es anders machen" oder "Das stimmt nicht". Und irgendwie habe ich wie das Gefühl gehabt, ich mag nicht mehr. Also ich... auf eine Seite war ich extrem enttäuscht, weil ich gefunden habe, dass muss doch möglich sein, dass man sie integrieren kann. Das muss doch irgendwie gehen. Die können das doch nicht einfach so beenden.

..Trauer/ Schmerz/ Sc

77

I: Ja, wenn sie jetzt nochmals zurückschauen, auf die sechs Jahre, die sie ja doch in der Regelklasse war. Haben sie dann dort schon das Gefühl gehabt, dass es schwierig ist... sie haben ja gesagt, es müsse gehen...also dort ist es ja gegangen?

78

E1: Mhm (bejahend). Dort ist es gegangen, genau.

79

I: Dann hat man die Ek doch dort entsprechend fördern können, so dass sie am Unterricht teilnehmen konnte.

..Kooperation mit Behör

..Regelklasse: Situatic

..Sich unverstanden fühle

..Kooperation mit Lehrper

..Sich unverstanden fi

..Sich unverstanden fühle

..Prozessverlauf Informel

80 E1: Ja. Ja, ich denke, es ist auch...

81 I: Sie hat Begleitung gehabt durch einen Heilpädagogen...

82 E1: Ja. Und es ist auch von der Schulleitung her und so...also er hat ja auch immer mal wieder nachgefragt: "Wie geht es? Was braucht ihr? Und ich denke das ist...am Anfang war der Herr Y...,er hat ein paar Mal angerufen ...und es ist einfach gut gelaufen und klar eben, es sind Lehrer gewesen, die das zum ersten Mal gemacht haben. Also es ist...ich habe auch so das Gefühl gehabt, ich müsse halt immer wieder anrufen und sagen: "Sie kann nicht einen Rucksack zwei Stunden tragen, ihr müsst schauen, wie kommt sie dort hin...". Also solche Sachen, oder, die nicht klar waren (lacht). Einfach so Zeugs, oder.

83 I: Ja. Einfach, um ihnen ein wenig zu sagen was geht und was nicht. Aber da ist immer das Gefühl da gewesen, es wird getragen vom Umfeld, von der Klassenlehrperson, der Schulleitung. Und dann ist wie ein Bruch gekommen, dann mit diesem Wechsel in die Oberstufe.

84 E1: In die Oberstufe, ja.

85 E2: Wir haben eben...also die Chemie stimmte irgendwie auch nicht mehr.

86 E1: Also, eben in der Primarschule ist..., haben wir das Gefühl gehabt, mit den Lehrern und so...das haben wir irgendwie gekannt und man konnte miteinander sprechen und ist sich irgendwie sympathisch gewesen (lacht). Und dann in der Oberstufe ist das auf einmal fertig gewesen. Also...ja, es ist eigentlich gar niemand mehr da gewesen, es waren alles neue Leute. Und der Schulleiter ist uns eh immer schräg reingekommen. (lacht).

87 I: Und ich habe jetzt auch herausgehört, ehm...auch kein Interesse da war?

88 E1: Ja.

89 E2: Ich weiss nicht einmal, ob das Interesse...ich denke eher, sie sind...also es ist nicht der Zeitpunkt gewesen für die Oberstufe. Also sie haben ganz andere Probleme gehabt, oder.

90 I: Ja, aber ich stelle mir vor... ich meine, vom Gesetz her ist ja die Integration eigentlich vorgesehen und wenn man die Separation will, muss man ja eigentlich begründen warum es nicht geht. Aber ich nehme an...ist dann die Ek die einzige gewesen? Hat es denn keine anderen Kinder gehabt in der Unter-, Mittelstufe, die integriert waren, mit einer gewissen Schwierigkeit, ehm, dem Lernstoff folgen zu können, so dass man halt Anpassungen machen musste.

91 E1: Ich weiss natürlich nicht, das...ja, es ist uns eigentlich nie so kommuniziert worden.

92 I: Gut, eben, die O. ist gerade hierher gekommen.

93 E1: Mhm (bejahend) genau, ja.

94 I: Da hat man es gar nicht versucht, nach dem Kindergarten.

95 E1: Und, ehm, es hat vielleicht schon Kinder mit so ein bisschen Förderbedarf gehabt, aber nie so stark, jetzt, wie die Ek wirklich. Und, ehm (...) ja. Ich denke jetzt gerade nach...also (...) ich habe eher so ein wenig den Eindruck gehabt, sie können ja nicht nein sagen, sie

müssen ja fast...sie müssen sie ja nehmen. Also, so ein wenig, vorne durch sagen sie: "Ihr entscheidet aber sie wollen nicht wirklich."

96 I: Also die Unter- und Mittelstufe?

97 E1: Nein, die Oberstufe dann, als es um das gegangen ist. Nein, Unter-, Mittelstufe habe ich wirklich das Gefühl gehabt, die sind sehr engagiert.

98 I: Die stehen dahinter, sind engagiert, ja.

99 E1: Genau. Und ich denke, es sind wirklich auch bewusst Lehrer ausgesucht worden, die das wollten und das auch unterstützt haben... das haben wir auch gemerkt. Oder?

100 E2: Ja.

101 E1: Ist wirklich gut gewesen.

102 I: Und, ehm, ihre...die Schwestern...also, die Geschwister von Ek, die sind älter, oder?

103 E1: Ja. Genau.

104 I: Ja, dann haben sie natürlich von dort her auch schon ein wenig, ehm, das Team gekannt. Nehme ich jetzt einmal an?

105 E2: Ja, und eben das Chaos, das an dieser Oberstufe geherrscht hat (lacht).

106 E1: An der Oberstufe? Ja (lacht) dann nachher, ja.

107 I: Eben. Ich weiss es eben, weil es im Anzeiger war, dieser ganze Wechsel zu dieser Mosaikschule und was das alles beinhaltet hat. Und das ist, glaube ich, ziemlich, ehm, schwierig gewesen, in der Anfangsphase.

108 E2: Also, eben, unser Ältester hat einmal elf...elf Lehrer gehabt.

109 E1: Dreizehn.

110 E2: Dreizehn?

111 E1: (unv.)

112 E2: Und wir haben ein halbes Jahr immer gemeint...

113 I: Wieso so viele? Jetzt muss ich trotzdem nachfragen. Elf Lehrer?

114 E1: Ja, er hat für jedes Fach einen anderen Lehrer gehabt, quasi. Und es ist niemand..., also es hat wie niemand...seine Klassenlehrerin hat, glaube ich...hat er etwa zwei Stunden gehabt, in der Woche. Und sie hat nichts gewusst von ihm.

115 E2: Ja. Also wir haben...ein halbes Jahr haben wir immer die verkehrte Lehrperson als Hauptlehrerin (lacht) im Kopf gehabt.

116 E2: Ja. Also, eben. Es war ein Chaos an dieser Schule dort.

117 E1: Ja, er hat...das erste Jahr hat er noch die alte Schule gehabt und dann hat es gewechselt. Und dann haben sie wirklich (...)

	118	I: Ah, das stelle ich mir recht, ehm, schwierig vor. Also vor allem auch für die Kinder.
..Sorge um das Kind	119	E2: Ja, und eben, wir haben der Ek das eigentlich wirklich nicht antun wollen.
..Regelklasse: Situatione	120	E1: Nein, es ist besser geworden. Die Y. hat es schon viel besser gehabt. Und es...ich denke, es wäre machbar, auch mit Mosaik. Wäre eigentlich ideal dafür, auf eine Seite.
	121	I: Ich habe auch gedacht, da könnte man dann individueller auf sie eingehen. Aber, eben, es muss auch eine Bereitschaft da sein. (...) Aber sie haben sich nicht unter Druck gesetzt gefühlt? Also, dass sie jetzt nach einer Lösung suchen müssen. Ich habe jetzt herausgehört, gross beraten hat man sie nicht, was es für Alternativen gibt, auch sonst. Ich meine die HPS ist eine Möglichkeit. Es gibt ja hier in der Region auch noch andere Schulen.
	122	E1: Also ich habe mich selbst ein wenig umgeschaut und habe so, ehm...was ist gewesen? Das eine ist, ehm...ah, die im Industriegebiet
	123	I: Da ist X , ... und X ?
..Sorge um das Kind	124	E1: Ja, X, und dort stand, eigentlich nur für, ehm, verhaltensauffällige Kinder, und dass sie eigentlich schon den Schulstoff der Oberstufe schaffen müssten. Und da habe ich gefunden: "Okay, gut" (lachend). Also ich habe so ein wenig ...ja, mich so ein wenig erkundigt und einfach so per Internet geschaut und habe dann gefunden: "Ja, okay, ja...".?
	125	I: Ja. Es ist schwierig, oder... es müsste einfach Unterstützung da sein.
..Koopertion mit Lehrper	126	E1: Ja, (unv.) mit dem Heilpädagogen noch gesprochen und der hat irgendwie auch gesagt: "Nein, es gibt nichts". Also (lacht). Wobei ich...ja. Ich glaube, er ist da nicht so...engagiert gewesen. //
	127	I: Es geht mir mehr darum, ob man Ihnen auch Alternativen aufgezeigt hat oder sie in diesem Sinn auch beraten und begleitet hat. Oder war es schlussendlich halt wirklich so: "Sie müssen entscheiden". Und haben sie da einen Druck verspürt?
..Prozessverlauf Informel	128	E1: Nein, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, wir werden unter Druck gesetzt, aber ich hatte einfach auch das Gefühl, wir sind nicht wie...also es wird auch nichts gemacht...also einfach bei diesem Wechsel in die Oberstufe dann.
	129	I: Also nicht das Gefühl gehabt, es ist willkommen, wenn jetzt die Ek kommt.
..Sorge um das Kind	130	E1: Nein. Und ich habe ihr das eigentlich nicht antun wollen. Ich habe gefunden, sie leidet darunter, weil wir das jetzt durchdrücken wollen. Und (...) ja.
	131	I: Und sie haben ja vorhin noch einen Punkt erwähnt, das wäre dann auch noch eine weitere Frage. Ehm, von der Akzeptanz her, in der Klasse, also, hat sich das verändert?
	132	E1: das hat sich verändert, ja.
	133	I: Haben sie vorhin auch gesagt, dass das am Anfang noch...wahrscheinlich so erste bis dritte Klasse noch einfacher war

und wahrscheinlich dann mit zunehmendem Alter schwieriger geworden ist?

- ..Soz. Dimension Regelk
- 134 E1: Ja, also man hat einfach gemerkt, sie ist nicht mehr... sie ist eigentlich nie in diesem Sinn gemobbt oder ausgestossen worden, aber es stimmte nicht mehr. Also diese Mädchen haben Themen gehabt, bei denen die Ek gar nicht drausgekommen ist, wovon sie sprechen. Und sie zwar nachgeschwätzt, aber (lacht) sie hat wie...es hat nicht mehr gepasst, oder. Sie war dadurch dann wie ausgegrenzt. Weil sie hat irgendwie halt noch so eher Kleinkindthemen gehabt und diese Mädchen haben sich halt (...) ja, die sind schon alleine shoppen gegangen und (...) standen an ganz einem anderen Ort. Und darum hat es irgendwie nicht mehr gepasst.
- ..Soz. Dimension Regelk
- 135 E2: Ja. Und geäußert hat sich das, ich glaube auch so in der Pause. Als sie dann in der Pause niemanden mehr hatte, der mit ihr die Pause verbracht hat. Also es hat dann irgendwie immer so Knatsch gegeben, also, dass sie dann klassenintern abgemacht haben, dass die Ek einmal in der Woche mit der Y. Pause machen darf, und das hat dann irgendwie nicht funktioniert.
- 136 E1: Mhm (bejahend).
- 137 I: Also das andere Kinder den Auftrag hatten mit ihr die Pause zu verbringen?
- 138 E2: Ja genau so.
- 139 I: Ja.
- ..Soz. Dimension Regelk
- 140 E2: Wobei, man muss auch sagen, es hatte auch wieder Kinder in der Klasse, die irgendwie diese soziale Kompetenz hatten und eigentlich so zu ihr gestanden sind. Das haben wir jetzt auch wieder gemerkt, jetzt in der Oberstufe, als sie in den Konfirmationsunterricht gegangen ist.
- 141 I: Ja. Davon hat sie mir erzählt.
- ..Soz. Dimension Regelk
- 142 E2: Dass es, genau, sie ist ja dann dort wieder zu diesen Kindern gekommen eigentlich, mit denen sie in der Primarschule schon...also von der Primarschule her schon gekannt hatte und dann hat es eben wirklich auch Mädchen darunter gehabt, die sie dann wirklich stark unterstützt haben.
- 143 I: Mhm (bejahend). Hat sie dann noch Freundinnen von dieser Zeit oder Kolleginnen, mit denen sie manchmal etwas abmacht? Oder ist das jetzt halt verschwunden? //
- ..Soz. Dimension Regelk
- 144 E1: Also sie hat, ehm, so...also (...) ganz selten, lustigerweise eben mit dieser Y (lacht) jetzt wieder...also dass sie mal irgendwie abmachen oder einander hat viel schreiben.
- 145 I: Mhm (bejahend).
- 146 E1: Jawohl, so. Aber wirklich zusammen etwas machen, das nicht. Aber einfach, dass der Kontakt noch so ein wenig da ist. Und das ist jetzt eigentlich auch eher wieder ein wenig gekommen, lustigerweise.
- 147 I: Hat da wieder ein wenig eine Annäherung stattgefunden. Aber eben, gemobbt worden ist sie nicht, oder ausgegrenzt oder dass sie solche Erfahrungen gemacht hat, dass sie aufgrund dessen, dass sie jetzt nicht mitkommt, dass man sie da einfach stehen gelassen hat?

..Regelklasse: Lernen an

148

E1: Nein, dass nicht. Sie hat ein Weile lang...also das war aber noch in der Unterstufe, hat sie mit sich selbst Mühe gehabt, weil sie gemerkt hat, die anderen sind viel schneller fertig als ich, und, ehm, können viel mehr. Also, dass sie angefangen hat zu vergleichen und irgendwie hat sie es einmal akzeptiert und dann ist es eigentlich gut gewesen. Oft (...) und ich glaube..., also, ja, wenn jetzt die anderen halt irgendwie einen riesigen Vortrag gemacht haben und sie halt nur fünf Minuten etwas erzählt hat, ist das auch anerkannt worden. Es ist wie klar gewesen, dass sie einfach(...)

149

I: Gut, das ist ja schön, dann ist das immer noch mit positiven Erinnerungen verbunden. Also, ich denke...ja, das finde ich wichtig, so als Erlebnis schlussendlich. Und sie ging ja auch ins Englisch...als sie zu uns gekommen ist, ist sie nämlich auch noch ins Englisch gegangen.

150

E1: Ja, das stimmt, ja. Also sie hat unbedingt Englisch lernen wollen.

151

I: Sie war da wieder integriert. Also, sie hat da ein paar Wege gemacht, um immer wieder in der Regelklasse ein wenig anzuknüpfen. Ja. Und, ehm (...) ja, und jetzt der Wechsel an die HPS, sind sie da gut begleitet worden? Als sie dann schlussendlich entschieden haben.

E1: Ja (...). Ja, also ich denke schon, also (...).

152

I: Ist schon ein Weile her?

153

E1: Ja, wir, wir...ja, eigentlich ist dann die Ek einfach an die HPS angemeldet worden und hat dann nach den Ferien (unv.)

..Prozessverlauf Formell

154

I: Sie hat auch an der HPS geschnuppert.

155

E1: Stimmt, sie ist noch schnuppern gegangen. Stimmt, ja.

156

I: Das ist meistens so.

157

E1: Stimmt, sie ist noch eine Woche hier gewesen. Und das ist...//

158

I: Ja, eine Woche....

159

I: Ah, genau, sie ging an den Mittagstisch.

160

E1: Ist total gut gegangen. Ich habe mega...,ich habe am Anfang extrem Mühe gehabt mit...dass sie über den Mittag nicht nach Hause kommt und mit diesem Bus gehen muss und (lacht). Und das ist total gut gegangen. Und (...) moll. Es ist eigentlich, es ist erstaunlich gut gegangen, auch das Schnuppern. Und sie hat dann nach den Sommerferien angefangen...also das ist wirklich (...). Also wie haben uns ex-...schon recht Sorgen gemacht, wie das geht, auch mit dem Mittagstisch essen und so. Und sie ist das erste Mal nach Haus gekommen und hat gesagt: „Ah, die haben Hündchen" (lacht). Und ist völlig happy gewesen und hat sich immer darauf gefreut, dass sie essen gehen kann bei Y.

..HPS:Situationen, allgen

161

..Sorge um das Kind

162

E1: Und ich habe zuerst gedacht: "Oh Gott, die bei fremden Leuten, die wird nur heulen und..." (lacht). Und es ist wirklich...es ist alles eigentlich sehr positiv verlaufen. Ist total gut gegangen. Und sie war auch sehr glücklich und hat...so nach zwei Wochen hat sie mal gesagt: "Ah, da kann ich einfach sein wie ich bin und niemand sagt: 'Was hast du für Hosen an?' und 'Wie gross' oder 'wie klein bist du?'"

..HPS:Situationen, allg

und...". Also ist wirklich sehr gut...und da haben wir das erste Mal gemerkt, was für ein Druck eigentlich vorher auf ihr war. Wir haben das gar nie wahrgenommen zuerst. (...)

163 I: Sie wird wahrscheinlich auch nicht alles erzählt haben, nehme ich an? Und dann sind es oft einfach Bemerkungen, die dann einfach so nebenbei fallen, oder? Von der Körpergrösse her, die manchmal immer wieder für die Ek ein Thema ist.

..Schulische (Aus)-Wirku

164 E1: Und ich hatte am Anfang immer so das Gefühl, sie versucht eigentlich...es ist für sie eine Anregung, wenn sie mit den anderen Kindern zusammen ist. Weil sie versucht denen nachzueifern und will auch sein wie wie diese. (...) Und so lange sie dann nicht kippt ins „Ich kann gar nichts“ und so, sondern, dass sie das anregt, ist das gut. Aber wie gross der Druck...oder sie sich den selbst gemacht hat, das ist uns gar nicht so bewusst gewesen. Das hatten wir erst gemerkt, als sie eigentlich in die HPS kam, als das weggefallen ist.

165 I: Mhm (bejahend). Ist dann bei Ihnen auch irgendwie ein Druck weggefallen? Mit dem ganzen Entscheid, dass jetzt die Ek hier an der HPS ist und sie jetzt hier bleibt bis sie dann den nächsten Übergang macht in die Lehre. Also, meine Frage, haben sie das vielleicht auch gemerkt?

..HPS:Situationen, allgen

166 E1: Ja, ja. Und es ist...also ich habe...ja, ja. Und es ist natürlich auch,...ich habe gemerkt (lachend), ich muss ja gar nichts mehr machen. Also...eben, es ist wie so klar gewesen..., es wurde immer gefragt, ehm, kommt die Ek..., oder was sie mitnehmen muss. Also wie haben immer Briefe bekommen. Das ist wie so selbstverständlich gewesen und das haben wir eben vorhin nicht gehabt. Weil dort ist man eigentlich von den normalen Schülern ausgegangen und wir mussten immer sagen: "Die Ek muss dann noch..." und ehm: "Kann man noch...?" und "Ich komme sie dann abholen" oder "Ich fahre sie bis dorthin" und ehm (lacht): "Ich erkläre es ihr dann nochmals, könnt ihr mir zeigen, wie das geht?" und ehm. Für mich war das viel mehr Aufwand und jetzt ist das plötzlich alles weg. Eben, und sie ist über den Mittag nicht mehr nach Hause gekommen und (lacht)...

167 I: Ein wenig auch ein loslassen?

168 E1: Ja, sehr. Ja. Und ich hatte dann auch gemerkt gehabt, ja, was...oder auch was ihr hier übernehmt?

169 I: Ja, aber ich glaube das gehört ja wie dazu...zu dem Auftrag, dass man wirklich auch schaut, individuell, wo stehen die Kinder und was brauchen sie für Unterstützungen. Haben sie das mit diesem Druck, der plötzlich wegfällt auch gespürt? Oder ist das mehr bei Ihrer Frau gewesen...?

170 E2: Nein, ich glaube, das bist eher...also das ist eher bei dir gewesen, oder?

171 E1: Mhm (bejahend).

172 I: Jemand hat auch noch gesagt, sie habe manchmal auch an Elternabenden es so anstrengend gefunden, so diese Gespräche, die dann dort auch stattgefunden haben, so im Hinblick dann vor allem mit dem Wechsel in die Oberstufe oder an das Gymi und was diese Kinder dann alles machen würden und man selbst ist ja...ja, wie weit will man dann da erzählen...ehm, oder wie weit wissen es die anderen Eltern? Gut, ich vermute zwar, es war auch, ehm, für die anderen

		Eltern sichtbar oder die haben es wahrscheinlich schon gewusst, dass die Ek mehr Unterstützung braucht.
		173 E1: Ja.
..Druck -Erleichterung		174 E2: Aber ich denke dieser Druck...das stimmt, der ist wahrscheinlich schon ein wenig abgefallen. Also, dass das...immer das Rechtfertigen vor den...vor den anderen Eltern, so ein Stück weit in der Regelklasse. Das man irgendwie immer das Gefühl hatte, man ist irgendwie ein wenig auf die angewiesen, auf den Goodwill der Eltern dieser anderen Kindern.
		175 I: Dass da so ein wenig wie ... aha ja, sie braucht jetzt halt einfach noch zusätzliche Unterstützung. Oder eine Art Eifersucht ...- Eifersucht ist vielleicht falsch formuliert, aber...
		176 E2: Ja nein, das ist auch ein...
		177 I: Goodwill ist ein gute Beschreibung...//
..Trauer/ Schmerz/ Scham		178 E2: Es heisst ja irgendwie immer, dass dann irgendwie die Eltern sagen: „Ja, mit diesen Trotteln“ quasi, „da lernt unser Kind nichts mehr“ und so.
		179 I: Ja, solche Aussagen hört man manchmal auch, dass dann, ehm, das Gefühl entsteht, die anderen Kinder werden dadurch mehr behindert.
		180 E2: Ja, genau, genau, genau.
		181 I: Ja.
..Druck -Erleichterung		182 E2: Und das war dann irgendwie weg. Also, das ist für mich eigentlich so ein wenig eine Erlösung gewesen, muss ich sagen.
		183 I: Ja. Aber haben sie das denn so gehört? Oder...wahrscheinlich nicht direkt?
..Sich unverstanden fühlen		184 E2: Nein, also gehört nicht, ich...vielleicht habe ich das gespürt oder so, ich weiss auch nicht, so an den Elternabenden und so, dass man irgendwie...ja genau... so an den Elternabenden hatten wir immer das Gefühl, wir sind immer so ein wenig am Rand gewesen.
		185 E1: (lacht)
		186 I: Ja.
..Trauer/ Schmerz/ Scham		187 E1: Da habe ich nicht so Mühe gehabt. Also, also einmal habe ich mich wirklich mal „hintersonnen“, als die Ek nach Hause gekommen ist und gesagt hat, irgendein Kind habe zu ihr gesagt gehabt, sie gehöre eigentlich gar nicht in diese Schule. Sie müsse eigentlich in eine andere Schule gehen. Und da habe ich gefunden, von wo...ja, von wo hat das Kind das gehört? Wie kommt es auf...also ja.
		188 I: Ja, da kann man schon davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch Daheim ein Thema war.
..Regelklasse: Situationen		189 E1: Ja von daheim irgendwo gekommen ist. Und von dort her hätte ich..., habe ich mir im Nachhinein manchmal gewünscht, man hätte das eigentlich mehr thematisiert. Auch vielleicht einmal sogar an einem Elternabend oder wirklich auch kommuniziert ganz klar und nicht nur so, ehm...ich hatte eher so das Gefühl, es ist so die Haltung

..Regelklasse: Situatione

gewesen, es sind alle gleich und man sagt nichts, oder? Aber ich habe gefunden, man hätte es...man sieht es ja. Es ist ja so offensichtlich, wieso kann man es nicht auch thematisieren?

190 I: Ja, ich glaube das ist ein wichtiger Punkt, dass man das auch mal anspricht oder das eben...ehm, aufgrund der Integration, dass es dann halt so ist, dass die Klassen heterogener sind von der Zusammensetzung her.

191 E1: Das haben wir ein wenig verpasst, oder?

192 E2: Wir haben doch die ganze Zeit...also die Lehrer haben eigentlich...also Ende Jahr und so...eigentlich immer gesagt, dass die ganze Klasse von der Ek profitiert. Also, ich glaube für die Lehrer ist das irgendwie klar gewesen, dass das so positiv ist.

193 I: Also von den Sozialkompetenzen her, dass sie...

194 E2: Ja genau.

195 I: Ja, das finde ich eigentlich ein schöner Aspekt, wenn das so ist.

..Soz. Dimension Regelk

196 E2: Also...und ich hatte auch das Gefühl, die Klasse, in der sie war, die sind...vom Sozialen her, waren das wirklich gute Klassen. Also, die haben, ehm...so mit Mobbing und Ärgern und so, haben die, hatte ich das Gefühl, haben die weniger Ärger gehabt, als die Grösseren.

197 I: Ja. Ja. (...) Hat es, ehm, Reaktionen gegeben, dann aus dem..., von ihrem Umfeld, als dann wirklich dieser Wechsel, an die HPS entschieden war?

..Reaktionen des Umfeld

198 E1: Eigentlich...also wir haben das eigentlich..., ja, wenn mal jemand gefragt hat oder so, ist es eben für uns immer klar gewesen, dass sie irgendeinmal wechseln wird. (...) Ich weiss nicht, also meine Mutter hatte zum Beispiel ein wenig Mühe damit (lacht). Es ist dann wie: "Muss sie jetzt wirklich dorthin?", oder? So ein wenig, ehm, das nicht sehen wollen. Aber ich glaube sonst...

199 I: Ist es nicht irgend...ja verbunden gewesen mit grossen Emotionen.

200 E1: Ist es...mhm (verneinend), nein, nein gar nicht. mhm (verneinend).

..Offenheit gegenüber de

201 E2: Und es ist eben auch...also ich glaube auch ein rechter Schnitt gewesen. Also, eben, weil die Ek auch die Jüngste ist. Als sie dann einmal hier gewesen ist, haben wir auch gar keinen Kontakt mehr gehabt.

202 I: Mit...mit der Oberstufe O.?

203 E2: Oder...mit der Schule in O.

204 I: Und für Sie selbst ist dann, ehm...ist es nie schwierig gewesen, also ich sage mal die Zusammensetzung, auch hier in den Klassen...ist ja zum Teil sehr, ehm, heterogen. Also es hat Kinder, die vom Verhalten her mehr fordern, mehr Raum einnehmen, anspruchsvoller sind. Ehm, ja auch in der Klasse von Ek...

205 E1: Nein, eigentlich nicht.

206 I: ... von der Zusammensetzung her sehr, ehm...Kinder, die stark fordern können. Das hat sie nie irgendwie abgeschreckt oder beängstigt...oder sie haben gefunden, die Ek käme zu kurz?

..HPS:Situationen, allgen

207 E1: Nein, also wieder, eben...nein. Nein, gar nicht. Es ist eher so... ich habe es...also wenn ich es jetzt mit einer Klasse mit 25 Schülern vergleiche, in der sie vorher war, ist...also da war sie manchmal ja viel mehr gefordert und gestresst. Und ich habe jetzt eher gefunden, die haben es so schön hier. Es sind so wenige Kinder und so viele Leute, die schauen und es ist so...(lacht). Also eigentlich (...) Nein, und mit den anderen Kindern absolut nicht. Ich hatte Mühe mit den vielen Lehrerwechseln, jetzt hier wieder. Also, das habe ich schwierig gefunden (lacht). Das ist jetzt einfach...ja, also, das kann man nicht wählen und das erwischt einem einfach, das ist klar.

208 I: Ja, das war, ehm, jetzt unglücklich. Auch jetzt gerade wieder in dieser Zeit in der Ek hier ist. Die Frau Y. war ja sehr lange hier, ich glaube 13 Jahre, und jetzt hat es Ek wirklich gerade betroffen.

209 E1: Genau, ja.

210 I: Dass die Ek jetzt gerade in diesen Wechsel mit den Lehrperson hineingekommen ist.

211 E1: Aber ich habe das Gefühl gehabt, die Ek hat es gut gemacht. Ich glaube, ja, sie erzählt...sie erzählt nicht so wahnsinnig viel, aber ich glaube sie ist...sie hat ihre Klassenkameraden mega gern. Also sie sagt auch jetzt, sie vermisse sie mega und den Y und Y ...also wirklich, es ist, ehm...sie hatte sie sehr gern.

212 I: Also ich schliesse daraus, dass sie sich hier wohlfühlt und es ihr gut geht.

213 E2: Ja.

214 E1: Genau, ja.

215 I: Und dass sie auch, ehm, selbstständiger worden ist, ein Stück weit,...

..HPS:Situationen, allgen

216 E1: Also, was ich sehr geschätzt habe...ja, eben, das ist...im Unterschied, dass sie halt auch so...eben auch lernt einkaufen zu gehen und aufs Postauto zu gehen...dass das auch unterstützt wird und gefördert wird, weil solche Sachen hätte immer ich dann mit ihr üben müssen, oder. Es ist wie...es gibt keinen Rahmen oder Ort um so, ehm, Alltagssachen zu üben.

217 I: Nein, das ist nicht unbedingt Teil der Oberstufe..., gehe ich jetzt davon aus.

218 E1: Ja, ja. Um das in Ruhe zu üben. Und hier wurde das so begleitet, am Anfang mit dem Postauto und einfach so Sachen, da denke ich, da hat sie schon sehr....

219 I: Gewonnen an Selbstständigkeit.

220 E1: Ja, ja.

..Schulische (Aus)-Wirku

221 E2: Also, ich glaube, eben was auch noch spannend war, sie ist ja...eben in der Primarschule immer eigentlich die Schwächste gewesen in der Klasse. Und dann hier hat es auf einmal gewechselt. Also, ich glaube, dann ist ja sie auf einmal so ein wenig bei den Stärkeren gewesen. Und irgendwie dieser Rollenwechsel, der ist für sie, glaube ich, wirklich spannend gewesen. Also, und ich glaube sie hat sich irgendwie dann auch da reingegeben, dass sie die anderen

nun versucht zu unterstützen.

222 I: Das...mhm (bejahend) so nehme ich sie auch war. Sie kann das gut.

223 E1: Ja, da...ja, da holt sie sich auch Selbstvertrauen daraus, oder.

224 I: Ja. Und das ist ein (unv.). Das habe ich auch beobachtet, bei ihr auch. Auch mit dem Englisch, das sie dann noch hatte, eine Zeit lang und sie ist dann wirklich bei den Stärksten gewesen in der Klasse und hat gut helfen oder unterstützen können. Und ich denke, das ist wichtig, das auch mal so mitbekommen zu können.

225 E1: Ja, mhm (bejahend).

226 I: Ja. Dann ist es die richtige Entscheidung, und dann ist das jetzt..., so im Nachhinein die richtige Schule?

227 E2: Ja, finde ich auch.

228 E1: Ja. Ja. Also...also wir hatten jetzt nie das Gefühl, jetzt muss sie in die HPS, oh mein Gott. Wir wussten einfach nicht, ja, was ist das Beste? Also ich habe jetzt nie gefunden, das wäre jetzt schlimm, wenn sie hierhin gehen müsste. Ich habe eigentlich mehr Mühe gehabt, dass sie nicht mehr im Dorf ist. Also ich habe...für mich ist es wie wichtig gewesen, dass sie...die Leute sie kennen...oder die Kinder. Also, dass sie wie eine Kontaktmöglichkeit hat. Oder auch lernt, ein wenig damit umzugehen, dass sie halt (...) sie irgendwie nicht so geschützt ist..., sondern auch einmal lernt, ja das vielleicht jemand eben halt wirklich einmal sagt: "He, wieso bist du so klein?" oder irgendwie "Kannst du das nicht schreiben?" (lacht).

..Sorge um das Kind

229 I: Dass sie mehr konfrontiert wird mit...

230 E1: mit, ehm...mit dem (unv.)

231 I: mit dem...dass sie halt eben anders ist, oder dass sie mehr Unterstützung braucht? Haben sie dann das Gefühl, das fällt jetzt hier weg, weil sie ein wenig geschützter ist hier?

..HPS:Situationen, allgen

232 E1: Ja, also ich denke, das hat sie hier weniger, schon. Also ich habe manchmal auch so das Gefühl, ich weiss nicht, wie weit es an den jeweiligen Beeinträchtigungen liegt, aber ich habe das Gefühl, sie ist sich sehr bewusst, was sie kann und was nicht, und was normal...also normal (lacht) in Führungszeichen ist und was nicht.

233 I: Mhm (bejahend), ja, das liegt sicher an ihrer Art...ja.

234 E1: Und ich habe das Gefühl, die anderen Kindern sind sich manchmal gar nicht so bewusst, dass sie anders sind. Im Alltag. Also es ist ja irgendwie auch...auch schön. Also, ich weiss...ja, ich werte es ja nicht, aber es ist...

235 I: Leidet sie mehr darunter? Haben sie den Eindruck? Oder jetzt auch vermehrt in der Phase der Pubertät?

..Schulische (Aus)-Wirku

236 E1: Also jetzt...gerade als es jetzt wieder um die Berufswahl geht, ist es wieder sehr ‚hammermässig‘ für sie gekommen, dass sie gemerkt hat, es gibt Leute, die können, ehm, wählen, zwischen verschiedenen Berufen. Die können irgendwie...

..Zukunft

237 E2: Rechtsanwältin werden (lacht).

	238	I: Zum Beispiel (lachend).
..Zukunft	239	E1: Ja, oder einfach...und dass das bei ihr so begrenzt ist. Und dass sie...jetzt hat sie solche Diskussionen gehabt und dass sie halt keine EBA machen kann, und das würde sie gerne und also...
	240	I: Ja, das haben wir hier auch diskutiert, genau.
..Schulische (Aus)-Wirku	241	E1: Ja, recht...ein rechter Hammer wieder gekommen, als sie das merkte...ihr bewusst geworden ist, was sie nicht kann. Und...ja. Aber ich glaube, sie verdaut es jetzt.
..Schulische (Aus)-Wirku	242	E2: Ja, aber ich glaube, sie hat das irgendwie doch ein wenig vergessen in diesen vier Jahren hier an der HPS. Dass sie anders ist als die anderen. Ich glaube in der Primarschule war ihr das mehr bewusst. Und eben jetzt, als sie wieder in die Berufswahl hineingeht, jetzt...
	243	I: Wird sie wieder konfrontiert.
	244	E2: Wird sie wieder mit dem konfrontiert, ja.
	245	I: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, es hat...also daher gesehen finde ich es eben wirklich gut, dass wir hier im Schulhaus in der Primarschule integriert sind. Also so ist es nicht ganz so abgeschieden und...heile Welt ist es jetzt auch...aber einfach nicht ganz so abgeschieden. So ist doch immerhin noch ein Austausch und sie sehen die Primarschüler und haben dort noch die Konfrontation. Durch das, dass sie hier ist, hat sie weniger Kontakt zu den Gleichaltrigen in O., denke ich einmal, oder?
..Soz. Dimension Regell	246	E1: Ja. Ja. Also das war eigentlich für mich so einer der Hauptgründe, dass wir sie integrieren wollten. Dass sie einfach mit den Kindern von rundherum in den Kindergarten und so lange wie möglich in die Schule kann und dass man sie kennt und sie ein wenig den Umgang lernt. (...) Jetzt so schulische Förderung oder so, das ist uns nicht so wichtig gewesen. (lacht)
	247	I: Nicht so wichtig?
	248	E1: Nein. Wir haben jetzt nicht das Gefühl gehabt, sie werde jetzt besser gefördert da oder da, oder was ist wichtig...also, ist für uns nicht so im Vordergrund gestanden.
	249	I: Aber die Auseinandersetzung damit, dass sie halt eine Behinderung hat und sich dann so auch ein wenig behaupten kann.
	250	E1: Ja.
	251	I: Und, ich denke auch, was sie gesagt haben, das stimmt, ...es gibt Unterschiede, die einen sind es sich mehr bewusst als die anderen und auch wenn das, jetzt wie bei der Ek, der Fall ist, dann gibt es wahrscheinlich immer wieder Phasen, in denen der Leidensdruck grösser ist.
..Schulische (Aus)-Wirku	252	E1: Ja. Eben, ich denke, wenn so wieder ein neuer Schritt kommt, dann wird es einem wieder so bewusst, oder...oder ihr jetzt. Ich habe dann auch gedacht, ja sie weiss es ja. Und jetzt ist es eben plötzlich so hervorgekommen, eben, als sie gesagt hat, sie wolle jetzt noch länger zur Schule, bis sie alles könne und dann könne sie dann eine EBA machen (lachend). Und dann...ja, dann muss man sagen: "Nein,

schau, das geht nicht" und...ja.

253 I: Ja, das ist dann immer wieder so eine Sache, die man dann...ja, die sie dann ein wenig verdauen muss.

254 Ehm...habe ich noch etwas vergessen? Irgendeinen Punkt, von dem sie finden, das müsste jetzt unbedingt hier noch zur Sprache kommen. Oder auch was sie noch erwähnen wollen?

..Soz. Dimension Regell

..Soz. Dimension HPS

255 E2: Nein, was ich noch spannend finde, ist, dass...in der Primarschule hatte sie meistens irgendwo mal eine Freundschaft geschlossen. Und dann war das drei, vier Monate, ein halbes Jahr, war das so eine enge Beziehung. Und dann ist eben diese Freundin oder diese Kollegin..., die ist ihr...hat sie dann überholt und ist ihr davon. Und durch das hat sie eigentlich nie Beziehungen gehabt, die...die ein Jahr oder so gedauert haben, sondern es hat irgendwie immer ein wenig gewechselt. Und jetzt in der HPS, eigentlich, ist es anders. Also diese Kinder, die kennt sie ja jetzt eigentlich seit drei Jahren.

256 I: Und hat, ehm, Freundschaften...also ich habe das Gefühl, sie wird vermisst hier. (wenn sie am Schnuppen ist). Also die Y ist so jemand oder auch, ehm, die Y und alle aus der anderen Klasse.

257 E2: Ja, also ich denke jetzt...also diese Beziehungen sind auch anders jetzt. Eben, also, langanhaltender als vorher.

..Soz. Dimension Regell

258 E1: Ja und sie hatte vorher einfach diese Kinder, mit denen sie immer zusammen den gleichen Weg gemacht hat und so...also die kennen sie, aber das sind nicht so (...) enge Beziehungen, oder. Aber sie wissen einfach, das ist die Ek und sagen ihr "Hallo", wenn sie sie sehen und...ja,...aber es ist in diesem Sinn nicht, ehm, tiefe Freundschaft. Nein, das hat sie nicht.

259 I: Ja, und dann ist das eigentlich ein Plus jetzt...

260 E2: Ja, das...ich denke das ist wirklich ein Plus.

261 E1: Ja, das stimmt. Ja.

262 I: ...ehm, sie sind gewisse Zeit zusammen, so können halt dann wirklich auch Freundschaften entstehen. Und ich habe jetzt sowieso das Gefühl, es ist eine Mädchengruppe da, die sehr gut miteinander auskommt. Also klar haben sie manchmal wieder...

263 E1: (lacht)

264 I: ...spricht diese wieder nicht mehr mit jener und diese findet jene blöd und ich glaube sie chatten auch miteinander oder so was und da denke ich: "Oh, jetzt habt ihr Streit?" und aber es ist ja dann ein, zwei Tage später meistens wieder okay.

265 E1: Also wenn die Ek am Abend nach Hause kommt. Ja, ja. Aber es geht ab und zu heiss hin und her. Also auch jetzt, wenn sie am Abend nach Hause kommt, muss da irgendwie noch... (lacht).

266 I: Ah (lacht). Läuft da etwas?

267 E2: Aber das...das (unv.) //

268 I: Aber das finde ich gut. Also, ist doch auch normal, oder?

269 E1: Ja, ja.

..Soz. Dimension HPS
..Soz. Dimension HPS

..Soz. Dimension HPS Ki

..Soz. Dimension HPS Ki

..Offenheit gegenüber de

..Offenheit gegenüber de

270 I: Ich nehme an, bei den anderen ist es ja auch so gewesen?

271 E1: Aber bei ihr bekommen wir mehr mit, weil sie...die anderen haben sich ins Zimmer verzogen. Und sie, kann in einer Ruhe alle Diskussionen neben uns führen (lacht).

272 I: (lacht). Sie wollten noch etwas sagen, ja?

273 E2: Also, ja, was ich auch so speziell finde, ist...also die Ek...die können manchmal Streit haben miteinander, da mit ihren Kolleginnen, obwohl sie sich überhaupt nicht...gar nicht sehen, also in den Ferien auch. Also rein über das Telefon.

274 I: Ja, das finde ich auch erstaunlich (lachend). Das weiss ich, dass ist aber glaube ich, wirklich bei den Jungen ein wenig so, also was da...

275 E2: Also, ich weiss nicht, ich finde es, eben, ich finde es extrem speziell. Also die können wahrscheinlich am letzten Schultag vor den Ferien in aller Freundschaft auseinandergehen und dann sehen sie sich zwei Wochen nicht mehr, aber in diesen zwei Wochen, da haben sie sich drei Mal die Freundschaft gekündigt (lacht). Und zwei Tage später sind sie wieder zusammen.

276 I: Ja, ich weiss ja nicht, ob die eine dann der anderen noch etwas geschrieben hat. Aber ich habe es auch schon mitbekommen, dass ich dann plötzlich merke: "Huh, was ist dann jetzt gelaufen, wieso habt ihr Streit?". Aber ich glaube, die tun einander ja wahrscheinlich auch..., also sind ja da die ganze Zeit am chatten und Whatsapp schreiben. Aber ich finde das ist gut. Also, ich finde, das ist so normal und ich glaube, das läuft in diesem Alter so.

277 E1: Das stimmt. Also, was ich eigentlich...auch noch sagen wollte, ich habe den Kontakt zu anderen Eltern auch geschätzt, wirklich und auch so ein wenig gesucht. Einfach so ein wenig zum Austausch. Und da habe ich mich eben auch ein wenig alleine gefühlt. Und ich habe (...) also ich habe, ehm, eigentlich jetzt durch die Mutter von Y. , sie hatte mich manchmal informiert, wenn irgendein Vortrag war oder etwas. Und ich war mega froh, wenn ich...oder wenn im Kispi Weiterbildung war, oder ich habe nochmals eine Kollegin, die jemand kennt...die ein Kind hat im X-Heim. Also, dass man sich wirklich einfach selbst informieren muss und so irgendwie Beziehungen knüpfen muss, um zu Informationen zu kommen...oder Kontakte zu haben. Und das finde ich ein wenig schade. Also ich fand auch immer, wieso...wieso gibt man diese Adressen nicht weiter? Untereinander, von allen Eltern, die Kinder haben, die integriert sind irgendwo, zum Austausch oder so, also...

278 I: Also, eben in diesem Fall, während der Integration ist da nichts gelaufen, mit Eltern, die auch in derselben Situation sind wie sie?

279 E1: Nein, also ich habe einfach meine Leute, die ich von sonst kenne, zu denen ich Kontakt gesucht habe, mit denen wir uns ab und zu... immer wieder treffen. (unv.) Vom Kinderspital und so noch kennen. Aber das muss man ja selbst aufbauen. Also das gibt es eigentlich wie nicht, oder?

280 I: Also es gibt "Insieme" oder ehm...

281 E1: Ja. Ja.

282 I: Das ist so eine...ja Gruppe oder ein Netzwerk, von dem ich denke,

- dort kommt man ein wenig...oder ja.
- 283 E2: Aber es ist eigentlich erst ein Thema geworden an der HPS, vorher nicht.
- 284 E1: Ja, wobei, "Insieme" sind alle...die sind doppelt..., die haben alle Kinder, die in Heimen sind und schon lange draussen. Also, die sind völlig überaltert.
- 285 I: "Insieme"? Also...
- 286 E1: Die "Insieme"-Elterngruppe.
- 287 I: Ah. Okay.
- 288 E1: Ja. Die sind wirklich...also wir gehen immer...also, ich gehe fast immer an das Treffen, aber (lacht) ich bin auch nicht mehr die Jüngste (lacht).
- 289 E1: (unv.) ist letztes Mal auch gekommen. Und Y. ist auch schon gekommen.
- 290 I: Ja, ich glaube da sind alle ein wenig dabei, (unv.) ja.
- 291 E2: Ah, das ist aber ziemlich neu, oder?
- 292 E1: Ja, dass sie auch kommen. Stimmt. Früher waren wir zwei immer die einzigen (lacht).
- 293 I: Oder jetzt auch hier, ich denke...ah, das ist ein wichtiger Punkt, durch den Elternrat, bei dem sie ja jetzt auch...oder Elternmitwirkung, bei der sie dabei sind. Das ist sicher auch noch ein anderes, ehm, vernetzt sein und zusammenarbeiten.
- 294 E1: Ja. Oder, eben...oder es ist auch...es ist zum Beispiel auch Schade, wenn wir hier etwas machen, dass wir nicht an die...wir bekommen ja nicht einmal die Adressen von diesen Eltern...also, dass wir gar nicht an die herankommen.
- 295 I: Aufgrund des Datenschutzes dann?
- 296 E1: Ja, klar. Also man müsste man wie...jede Schule einzeln anschreiben, ob sie diesen Eltern, die Kinder integriert haben, es weiterleiten würden. Oder ich weiss auch nicht, wie man das machen könnte.
- 297 I: Ja, ich glaube das müsste dann wirklich über die Schulleitungen gehen, dass das, ehm...jetzt wenn da ein Vortrag wäre, bei dem man diese Eltern gerne dabei haben möchte. (...) Müsste es über die Schulleitungen gehen. Stelle ich mir so vor.
- 298 E1: Ja, ja. Eben, also wir haben auch schon mit der Frau Y. geredet, aber es ist, eben, sie dürfen ja auch nicht einfach die Adressen herausgeben, oder?
- 299 I: Nein, das...läuft dann wirklich nicht vom Datenschutz her.
- 300 E1: Sie müssten es wie...ja, genau.
- 301 I: Aber eigentlich wäre es ja wünschenswert, wenn man die Leute auch...oder, eben solche Eltern, auch ansprechen und an Vorträge einladen könnte oder an... an gemeinsame Themen dann arbeiten

..Reaktionen des Umfeld

kann.

302 E1: Also, weil ich habe das sehr geschätzt, also ja, wir haben auch so...halt mit Frau Y, sie kenne ich schon mega lang. Also wir treffen uns, immer so ein paar Frauen...mittlerweile sind es nur noch Frauen, früher (lacht).

303 I: Männer noch...? (lacht)

304 E1: Ja. Eigentlich schon seit...seit sie noch ganz klein sind, sind wir, so ein paar Frauen, die sich immer wieder treffen. Und da...also ich schätze das sehr, weil man ein wenig weiss, um was es geht und wo von man spricht, weil man da mit den anderen Eltern sprechen kann, die ein wenig (...) gleiche Erfahrungen haben (lacht).

305 I: Mhm (bejahend) also ein Austausch stattfinden kann, der ja sonst wahrscheinlich weniger möglich gewesen ist. An den Elternabenden...mit Kindern, die in der Regelklasse sind. Da sind die Themen wahrscheinlich schon unterschiedlich.

306 E1: Ja (lacht). Ja, das stimmt.

307 I: Ehm, was wünschen Sie sich für die Ek für die Zukunft noch? So zum Abschluss des Gesprächs.

308 E1: Huh...was ich ihr wünsche? (lacht).

309 I: Also, einfach noch so als...(...) ja, Wunsch?

..Zukunft

310 E1: Jawohl. Also ich habe eigentlich völliges Vertrauen, dass sie ihren Weg macht und dass das gut kommt. Ich finde es einfach uh spannend. Was ich ihr wünsche? (...)

..Offenheit gegenüber de

311 E2: Also, es ist irgendwie wieder gleich wie von der Primarschule an die HPS. Es ist irgendwie wieder so ein Übergang.

312 I: Der jetzt auch ansteht?

..Zukunft

313 E2: Man sucht...und irgendwie...man sucht einfach irgendwie wieder Leute, die...mit denen irgendwie die Chemie stimmt und die da irgendwie mit ein wenig Herzblut dahinterstehen.

314 I: Mhm (bejahend). Ich glaube, das ist noch wichtig, ja.

315 E2: Ja.

316 I: Aber es ist ja wieder ein Stück weit noch mehr loslassen. Sie geht dann weg..., je nachdem wo sie dann die Lehrstelle hat...oder die Ausbildungsmöglichkeit.

..Zukunft

317 E1: Also, ich wünsche ihr eigentlich, wenn ich jetzt gerade so bei der HPS bin, eigentlich, dass sie auch...dass sie diesen Kontakt halten kann mit ihren Kolleginnen, eigentlich, dass das bleibt. Ja, das stimmt, das ist etwas, was sie wirklich jetzt neu hat. Dass sie das irgendwie kann, ehm, weiterziehen.

318 I: Diese Freundschaften?

319 E1: Ja, dass das bleibt.

320 I: Sie macht ja auch ab mit...also, ich habe ja kürzlich...die Y. angetroffen, als sie dann gerade mit der Ek abgemacht hat. Mhm

			(bejahend).
..Zukunft		321	E1: Ja. Und dass sie einfach ihren Weg gehen kann. Also...bin eigentlich zuversichtlich. (lacht)
		322	I: Ja, ich auch.
..Zukunft		323	E1: Dass sie den richtigen Ort findet, der für sie stimmt.
		324	I: Mhm (bejahend). Und, wie sie sagen, halt auch immer wieder mit Leuten dann an einem Ort ist, wo die Leute mit Herzblut dahinter sind und sie begleiten können.
..Regelklasse: Situatione		325	E1: Ja, weil ich denke, wie...die schulische Integration, das steht und fällt damit. Also es muss...es muss wirklich Lehrer haben, die das wollen. Also, weil es ist ein Mehraufwand, es ist...
		326	I: Mhm (bejahend). Ja.
		327	E1: So, dass es wirklich auch geht, ehm, ja.
		328	I: Das sehe ich auch so.
		329	E1: Die, ja...und ich denke, sie bräuchten auch mehr Unterstützung.
		330	I: Ja, das ist immer wieder ein Thema, dass so viele Lehrpersonen halt klagen, dass sie zu wenig Unterstützung haben oder dass sie häufig...ja, also es gibt auch zu wenige schulische Hei-pädagogen, die...und dort muss ja die Zusammenarbeit auch noch laufen. Zwischen Heilpädagoge und dann eben Klassenlehrperson. Dass das auch nicht nur einfach ist.
		331	E1: Ja. Und das...also das hatten wir eben auch gemerkt. Wir haben, ehm (...) der erste Heilpädagoge, der die Ek hatte, der ist bis vierte Klasse geblieben?
		332	E2: Mhm (bejahend) ja, ich glaube, ja
..Regelklasse: Lernen an		333	E1: Dritte? Vierte ist er noch gewesen, oder? Vierte Klasse gewesen und er ist wirklich...,also ich weiss nicht, hat er an der HPS auch mal gearbeitet als Lehrer? Also wirklich, man hat gemerkt, er kennt diese Kinder und er weiss, wie man das machen kann und hat es wirklich super gemacht. Und er hat dann aufgehört und dann hat sie einen Heilpädagogen bekommen, der eigentlich gar nicht also, was ist er... IF -Lehrer war.
		334	I: IF-Lehrer?
..Regelklasse: Lernen an		335	E1: IF-Lehrer war und ich hatte manchmal das Gefühl, er war völlig überfordert mit den Ansprüchen...also im Umgang. Was könnte man mit der Ek machen? Und was gibt es für Möglichkeiten? Und, ehm...also es ist eigentlich nochmal ein anderes Thema, als ehm (...). Ja, also er hatte einfach mit ihr dann einmal Förderunterricht gemacht. Also, sie hatte ihn uh gern gehabt und es ist ein lieber gewesen und sie hatte sich wohlgefühlt, aber so...einfach, sie hätte eigentlich noch mehr (...)
		336	I: Also spezifische Unterstützung gebraucht? //
..Regelklasse: Lernen an		337	E1: Ja. Ich weiss jetzt gar nicht...ich habe jetzt gar kein Beispiel. Halt, eben, vielleicht so im Alltag,dass sie vielleicht auch einmal irgendwo etwas einkaufen gegangen wäre und er mit ihr das angeschaut hätte

beim Rechnen oder einfach solche Sachen, wirklich...

338 I: Ja, oder auch ein wenig, ehm, darüber hinaus, also was braucht sie dann schlussendlich einmal.

339 E1: Für Hilfsmittel auch und so, ja. Also da hatte ich immer das Gefühl, da ist der Herr Y...der hatte irgendwie wirklich alles vergrößert, dass sie es lesen konnte und sich hin und her überlegt, wie macht man das, dass sie es besser sieht und so ‚Vergrößerungssachen‘ und einfach wirklich ausprobiert, ja.

340 I: Mit Hilfsmittel auch gearbeitet und methodisch angepasst...

341 E1: Ja, die er auch gekannt hat. Und ich hatte das Gefühl, ehm, für diesen anderen...der Nachfolger, der wusste das gar nicht...

342 I: Ja, ich denke, da gibt es halt auch Unterschiede und es steht und fällt wirklich damit, wie...erstens einmal wie funktioniert diese Zusammenarbeit zwischen diesen, also Lehrperson und Heilpädagoge/Heilpädagogin, gibt es da eine oder gibt es keine und, ehm, ja... und schlussendlich wie gut läuft es denn sonst auch mit der Begleitung und Förderung. Da gibt es ja auch Unterschiede. Ich denke, wie es auch bei Lehrpersonen Unterschiede gibt.

343 E1: Ja, klar.

..Regelklasse: Situation

344 E1: Bei dem einen hatten wir, glaube ich, einfach Glück (lacht). Ja, vor allem am Anfang. Weil ich habe es...ich habe im Nachhinein gemerkt, er hatte sie auch immer total gut mit anderen Kindern zusammengebracht ?

345 I: Das ist natürlich auch ein Plus, ja. Dass dann diese Ausgrenzung nicht viel, ehm, mehr zum Tragen gekommen ist.

346 E1: Ja.

347 I: Ja. Was sie...was jetzt ja die Ek in ihrem Fall nicht wirklich...also es ist schon auch ab und zu vorgekommen, aber nicht so, dass sie wirklich extrem darunter gelitten hätte. So habe ich es auf jeden Fall verstanden.

..Prozessverlauf Informel

348 E1: Nein, also, ich glaube es ist nicht so gewesen, dass wir fanden, jetzt geht es nicht mehr, sie muss woanders hin, sie leidet zu sehr. Sondern...ja, wir haben einfach gefunden in diese Oberstufe in O., das geht nicht.

349 I: Das geht nicht. Hätten Sie jetzt, ehm...also jetzt ist ja dann diese Mosaikschule schon ein paar Jahre alt, würden sie jetzt finden, dass an dieser Schule,so wie sie jetzt ist, ein Integration eher möglich wäre? Oder wahrscheinlich haben sie gar keine Ahnung mehr, wie es in O läuft ..., ihre Kinder sind ja draussen.

350 E1: Ich habe...nein, ich habe keine Ahnung, wie das geht, ich höre nur immer mega viel (lacht).

351 I: Ah gut (lachend). In dem Fall.

..Regelklasse: Situation

352 E1: Aber man hört ja nie...das Gute nie. Nein, ich denke, eben, grundsätzlich finde ich die Mosaikschule eine gute Sache. Und, eben, ich denke es wäre auch eine Chance, für solche Kinder. Aber es muss wie...es, ja, ich denke es müsste mehr Stellenprozente geben für die Unterstützung und es muss etwas aufgebaut werden.

353 I: Ja, und für sie auch das Gefühl da sein, hier ist unsere Tochter willkommen und hier geht es ihr dann gut. Also, ich hatte jetzt den Eindruck, dass sie dies in diesem ganzen Prozess nicht wirklich mitbekommen haben.

354 E1: Mhm (verneinend). Nein. Nein.

355 I: Sondern, eher so...sie ist nicht so willkommen. (...)

356 Ja, das wäre es eigentlich so von meiner Seite. Ich konnte, glaube ich, das fragen, was mich so im Zusammenhang mit meiner Arbeit interessiert hat. (...) Ja. Also von meiner Seite her wäre es das gewesen. Und wenn sie jetzt... ; nichts mehr ergänzen wollen, würde ich dann hier sonst abschalten.

357 E1: Ja, ist gut.